

Балша Н. СТИПЧЕВИЋ*
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

РЕЦИПРОЧНИ ГЛАГОЛИ СА СОЦИЈАТИВНИМ ИНСТРУМЕНТАЛОМ

У раду се даје исцрпан преглед реципрочних глагола у српском језику који се употребљавају у конструкцији са социјативним инструменталом. Описују се њихове синтаксичко-семантичке одлике и приказују њихови реченични модели. Као корпус се користи *Речник српскохрватскога књижевног језика* Матице српске.

Кључне речи: реципрочни глаголи, реципрочност, семантика глагола, класификација глагола, лексикон, социјативни инструментал, реченични модели, синтакса, семантика, савремени српски језик.

1. О реципрочним глаголима, односно о синтаксичко-семантичком феномену реципрочности, и домаћа и инострана лингвистика дуго није имала много тога да каже.

У домаћој литератури сусрећемо се с овом темом најпре у оквиру синтаксе падежа. Проучавајући значење и употребу српског инструментала, М. Ивић разликује социјативни однос непосредног типа, који се односи се на примере као што су *мирити се с неким* и *састајати се с неким*, за разлику од *ићи с неким*, што представља социјативни однос посредног типа. С тим у вези прави поделу на три врсте глаголских радњи (заправо, глагола): социјативне, који се реализују искључиво у множини, односно удвоје (*састати се*), факултативно социјативне, који се изводе у друштву, али не морају (*ићи*), и радње које уопште нису социјативног типа (*кијати*, *вриснути*) (Ивић 1954: 164–166). Оваквом терминологијом и класификацијом, међутим, више се потенцира „друштво“, а мање „узајамност“, која је, заправо, кључна у карактеризацији глагола као што су *мирити се* и *састајати се*, односно њима описаних ситуација; другим речима, по свом значењу и синтаксичком понашању они с глаголима као што је *ићи* имају мање заједничког но што би дата класификација сугерисала. Ово термилошко решење (социјатив непосредног типа) преузеће и И. Антонић (2005: 264), али с важном напоменом да се ради о инструменталу „уз глаголе с обележјем непосредне социјативности у инхерентној лексичкој семантици“,

*balsa@fil.bg.ac.rs

при чему се „најчешће ради о предикацији која се реализује у односу партнерства (по правилу глаголи који садрже морфему *се*), или, ређе, о предикацији чијом се реализацијом успоставља однос партнерства (по правилу глаголи без морфеме *се*) између агенса предикације и реалије у инструменталу (коагенса).“ Слично ће поступити и П. Пипер, истичући да „социјатив непосредног типа означава однос између двају или више лица у равноправном вршењу извесне радње или извесног стања схваћених као јединствен и заједнички однос који нико од њих не би могао самостално да оствари“, али да је у таквим конструкцијама присутно „значање узајамности, због чега су оне социјативно-реципрочног значења“ (Пипер 2005: 705).

О морфемима *се* као обележју реципрочности и вези реципрочних и транзитивних глагола први пут је говорила М. Ивић (1961–1962), да би се, потом, питање реципричности поново отворило тек радом П. Пипера (1986), где се, у општим цртама, разматра природа реципрочности, њени типови и начини њеног изражавања у словенским језицима. Краћи контрастивни осврт на реципрочне глаголе у српском и немачком језику даје С. Хрват (1992), а у српском и руском Д. Дамљановић (1992–1993).

У иностраној литератури, интересовање за реципрочност и реципрочне конструкције драматично оживљава у последњих десетак година, када се појављују бројне теоријски, општелингвистички и типолошки оријентисане студије. Међу њима свакако треба истаћи петотомни зборник *Reciprocal Constructions* (Недјалков (ур.) 2007), као и *Reciprocals and Reflexives: theoretical and typological explorations* (Кениг/Гаст (ур.) 2008), одакле се може стећи добра слика о „стању ствари“ и актуелним теоријским проблемима везаним за реципрочност, и где се могу наћи даље библиографске упутнице.

Конечно, треба поменути и недавно објављене домаће радове у којима се, с теоријским упориштем у малопре поменутој литератури, испитује веза између начина реализације реципрочних конструкција и категорије глаголског вида у српском језику (Миличевић 2011), односно синтаксичко понашање два специфична типа реципрочних предиката у српском и италијанском језику (Миличевић/Радојевић 2011).

Овде, међутим, имамо пре свега дескриптивне, а не општеоријске амбиције. Циљ нам је да, најпре, реципрочне глаголе (који се могу употребити са социјативним инструменталом) у српском језику исцрпно представимо, и то у одговарајућем значењу (ако су полисемични), затим да истакнемо најважније синтаксичко-семантичке карактеристике конструкција које граде, да их сврстамо у семантичке класе, те да саставимо одговарајуће реченичне моделе. Као примарни корпус, из којег смо ексцерпирали глаголе, користили смо целокупан *Речник српскохрватскога књижевног језика* Матице српске (скр. *РМС*), а као контролне корпусе, у којима смо тражили потврде, *Речник српскохрватског књижевног и народног језика* САНУ (скр. *РСАНУ*), електронски *Корпус савременог српског језика* Математичког факултета (скр. *ЕЛК*)¹, као и опште електронске изворе на интернету (скр. *ЕЛИ*). Овим радом

¹ Корпус је доступан на адреси www.korpus.matf.bg.ac.rs и тренутно садржи око 113 милиона речи.

уједно настављамо серију чланака у којима испитујемо глаголске рексијске конструкције с беспредлошким, односно са социјативним инструменталом (уп. Стипчевић 2010а, 2010б и 2011). Све напомене о методологији, теоријско-појмовном оквиру, структури модела, као и све оградe које су тамо већ изнете – треба, према томе, узети у обзир и овде.

2. У општу класу реципрочних глагола убрајамо оне који задовољавају следећа два критеријума.²

Прво, означавају радњу за чију је реализацију неопходно учешће (најмање, и типично) два партиципанта, при чему оба имају идентичне улоге³.

Друго, могу се употребити у три типа конструкција:

а) Први партиципant је означен номиналом у номинативу и с функцијом граматичког субјекта, а други партиципant номиналом у социјативном инструменталу и с функцијом РЕЦИПРОЧНЕ ДОПУНЕ⁴:

<i>Пера</i>	<i>је разговарао</i> <i>се свађао</i> <i>се тукао</i>	<i>с Марком.</i>
-------------	---	------------------

При томе је могућа ротација номиналних конституената уз очување „услова истинитости“ – другим речима, ако *Пера разговара с Марком*, онда важи и да *Марко разговара с Пером*.

б) Партиципанти су означени координираним субјекатским номиналима у номинативу:

<i>Пера и Марко</i>	<i>су разговарали.</i> <i>су се свађали.</i> <i>су се тукли.</i>
---------------------	--

в) Партиципанти су означени јединственим субјекатским номиналом у номинативу плурала (за бројиве именице), односно сингулара (за небројиве и именице које означавају колектив)⁵:

² Чини се да се ови критеријуми често подразумевају или сматрају општеприхваћеним, али досад, бар у нашој литератури, нису били разрађени и на овај начин експлицитно формулисани.

³ П. Пипер (1986), говорећи о реципрочности уопште, истиче да се она може најкраће охарактерисати као „јединство два квалитативно истоветна односа супротног смера“, те да је за реципрочност у „најужем смислу карактеристично јединство два агентивна односа (са супротним смеровима) и два пацијативна односа (такође са супротним смеровима)“, даље правећи поделу на статичну и динамичну реципрочност, при чему је прва увек симултаног типа, док друга може бити симултана (ређе) и сукцесивна (чешће).

⁴ В. Петровић (2000) истиче да је ово „необјекатска социјативна допуна, тзв. коагенс“, цитирајући В. Васић (1998), која пак тај термин (коагенс) користи за много ширу категорију појмова, овде непримењиву. Термин РЕЦИПРОЧНА ДОПУНА, који предлаже Љ. Поповић (2003: 24), чини нам се најподеснијим и најпрецизнијим, пошто директно упућује на синтаксичко-семантички тип конструкције на коју је ограничена ова категорија допуна (што се не може рећи за термин социјативна допуна).

⁵ Такође је могућа и реализација паукалном или партитивном синтагмом.

Ученици Они	су разговарали. су се свађали. су се тукли.
Деца	су разговарала. су се свађала. су се тукла.
Цео разред	је разговарао. се свађао. се тукао.

Ако у радњи учествују само два партиципанта, на денотативном плану обично нема разлике између ова три типа конструкција, већ се ради о различитој перспективизацији ситуације. Првим типом (= типом (а)) намеће се асиметрична перспектива, с једним партиципантом као носиоцем ситуације. У другом и трећем типу (б, в), перспектива је симетрична, односно неутрална.⁶

Може се, даље, направити разлика између „правих“ реципрочних глагола, у које спадају глаголи из наведених примера (*Пера је разговарао с Марком* ⇔ *Марко је разговарао с Пером* ⇔ *Пера и Марко су разговарали*), и оних које бисмо могли назвати ФАКУЛТАТИВНО РЕЦИПРОЧНИМ, који у социјативној конструкцији (и ван контекста) допуштају и реципрочну и нераципрочну интерпретацију (*Ана је флертовала с Пером* ⇔[?]*Пера је флертовао с Аном* ⇔[?]*Ана и Пера су флертовали*; *Ана се посаветовала с Пером* ⇔[?]*Пера се посаветовао с Аном* ⇔[?]*Пера и Ана су се посаветовали*.)

Да би се ситуација уопште могла сматрати реципрочном, оба партиципанта морају бити способна да на исти начин (тј. с истом улогом) у њој учествују, што обично значи да они морају бити истог или упоредивог референтног типа, или барем да се тако схватају (уп. *Пера је разговарао с Аном*, *Пера је разговарао с компјутером*, али не и *Пера је разговарао са зидом*). Уколико се, дакле, реципрочни глагол употреби са номиналима који нису или се не могу интерпретирати као референцијално еквивалентни, ситуација се не може сматрати реципрочном, а тада је могућа једино реализација конструкцијом типа (а), и то без могућности ротације номинала: уп. *Пера се борио с недаћама*, **Недаће су се бориле с Пером*, **Пера и недаће су се борили*. У том случају, номиналу у социјативном инструменталу не може се приписати реченична функција реципрочне допуне, већ искључиво неправог објекта. Велика већина реципрочних глагола које смо анализирали допушта и овакву, „нераципрочну“ и метафором индуковану, употребу (при чему овакве појаве не треба мешати са случајевима где је употреба фигуративна, али референти и даље имају еквивалентан статус, као у примеру *Вали се грле са хридима*). Случајеви када таква употреба престаје да се осећа као жива метафора по

⁶ Могла би се направити разлика и између реципрочних ситуација бинарног и дистрибутивног типа (овај други тип илустрuje последњи пример: *Цео разред је разговарао (међусобно)*), односно дуалног и плуралног у терминологији П. Пипера (1986). Конструкцијом типа (а), тј. конструкцијом са социјативним инструменталом, може се описати само реципрочна ситуација бинарног типа.

правилу добијају посебан третман у *РМС*, тј. региструју се као посебне глаголске сублексе.

Ако узмемо у обзир искључиво формалне (морфо)синтаксичке критерије, као и односе с другим (морфо)синтаксичким класама глагола, реципрочни глаголи могу се поделити у следеће групе:

(а) реципрочни интранзитивни, који могу бити:

(а.а) нерефлексивни;

(а.б) рефлексивни, и то:

(а.б.а) рефлексивни без транзитивне паралеле;

(а.б.б) рефлексивни с транзитивном паралелом⁷, и то:

(а.б.б.а) с транзитивном паралелом у виду глагола с објектима у социјативном односу (њих смо већ представили у Стипчевић 2011)⁸;

(а.б.б.б) с транзитивном паралелом у виду других транзитивних глагола;

б) реципрочни транзитивни.

Ове групе и систем њихових међуодноса у лексикону могу се једноставније сагледати следећим дијаграмом:⁹

⁷ М. Ивић (1961–1962) за овакве глаголе користи термин „транзитивно реципрочни“ глаголи. Наш термин нам се, међутим, чини прецизнијим.

⁸ Конструкције с оваквим глаголима, па и сами глаголи, такође се у литератури називају реципрочним, с тим да се таква реципрочност назива „објекатски оријентисана“ (уп. Недјалков 2007). Иако то не сматрамо погрешним, у овом раду бавимо се искључиво „субјекатски оријентисаном“ реципрочношћу, па и термин реципрочан користимо у ужем значењу.

⁹ Предочени дијаграм само овлаш и упрошћено оцртава главне (и за ову прилику битне) односе. Пре свега, рефлексивизација у српском језику још увек представља недовољно схваћен феномен; под тим термином овде подразумевамо детранзитивизацију глагола придруживањем рефлексивне речце *се*. Осим тога, чини нам се да може бити говора још о низу других системских веза и процеса – нпр. о својеврсној накнадној каузативизацији и „дерефлексивизацији“, као у примеру *сударити се (с нечим)* → *сударити (нешто) (с нечим)*, *порвати се (с неким)* → *порвати некога с неким* итд.

Битно је, дакле, истаћи да се један број рефлексивних реципрочних глагола налази у системској корелацији са транзитивним глаголима, односно да се овај део инвентара реципрочних глагола може рефлексивизацијом константно обогаћивати – мада не без извесних запрека.

Наиме, како истиче Т. Гивон (1990: 628–630), прототипични транзитивни глаголи јесу они који захтевају особног агенса и неособни пацијенс. А пошто је за реципрочну ситуацију у овом случају битно да сваки партиципент фигурише истовремено и као агенс и као пацијенс, велики број прототипичних транзитивних глагола (као што су *направити*, *искривити*, *саградити* итд.) не задовољава услове за образовање реципрочне ситуације, која у овом случају захтева два људска партиципанта. А ако се ти и услови вештачки „изиграју“ (на пример, у неком специјалном контексту или метафоричкој употреби), у српском језику ће се тада за означавање реципрочности пре употребити заменички израз *један другог* (уп. **Пера и Лаза су направили један другог*, али **Пера и Лаза су се (међусобно) направили*). Чак и када транзитивни глагол задовољава наведене услове, тј. када типично захтева и особни агенс и особни пацијенс, то и даље не значи да се резултат његове комбинације с морфемом *се* увек може сматрати новом лексемом. Примера ради, од транзитивних глагола *кривити*, *лагати*, *помагати* могу се образовати реченице *Пера и Лаза су се (међусобно/узајамно) кривили / лагали / помагали*, али не и **Пера се кривио / лагао / помагао са Лазом*, што би сугерисало да у овим примерима немамо посла са реципрочним глаголима, односно лексичком (или лексикализованом) реципрочношћу, већ са реципрочним конструкцијама (или чак реципрочним облицима) транзитивних глагола, тј. са граматичком реципрочношћу, те да се свака од таквих реченица и даље интерпретира као две суперпониране ситуације супротног смера. Другим речима, о реципрочном глаголу, као новој лексеми насталој рефлексивизацијом транзитивног глагола, по нашем мишљењу, може се говорити онда када се радња глагола интерпретира као јединствена ситуација (иако с два учесника), када се глагол може реализовати (и) са социјативном конструкцијом¹⁰, и када постоје други индикатори његове лексикализованости (до које, по свему судећи, долази постепено), као што су развијање самосталне полисемичне структуре (уп. *тући се с неким* = „учествовати у тучи с неким“, али и „ратовати, борити се с неким“ итд.) и самостално ступање у деривационе процесе (уп. *тући се > помући се*).¹¹

¹⁰ Управо се могућност употребе глагола са социјативном конструкцијом у литератури често сматра „тестом“ за лексичку (= инхерентну) реципрочност, за разлику од граматичке реципрочности (реализоване синтаксичким или морфолошким средствима); уп. Недјалков 2007: 9–15.

¹¹ М. Миличевић (2011) не слаже се с овим ставом, инсистирајући на томе да глаголе које смо означили као рефлексивне реципрочне глаголе с транзитивним паралелом (типа а.б.б.б. у дијаграму) треба доследно сматрати случајевима не лексичке, већ синтаксичке реципрочности, пошто постоји међусобна заменивост реципрочних маркера *се* и *једно друго*. То би значило да реченице *Пера и Ана су се загрлили* и *Пера и Ана су загрлили једно друго* садрже један те исти глагол с различитим реципрочним маркерима. Но, није тешко приметити да се није замениво са *једно друго* ако се глагол употреби са социјативном конструкцијом (*Пера се загрлио с Аном*, **Пера је загрлио с Аном једно друго*), што би сугерисало да је у овом случају ипак посредни лексичка (тачније:

Наведена формална класификација реципрочних глагола не пресликава се, међутим, прецизно на семантички план. Из тог разлога, анализи, класификацији и моделовању приступили смо руководећи се претежно семантичким критеријима.

Пре но што пређемо на приказивање модела и прикупљене грађе, треба напоменути и да се у *РМС* квалификатор „уз. повр.“ (= „узајамно-повратан“), доследно приписује само реципрочним рефлексивним глаголима с транзитивном паралелом (нпр. *тући се*), мање доследно реципрочним рефлексивним глаголима без транзитивне паралеле (нпр. налази се уз глагол *борити се*, али не и уз *отимати се*), а готово увек изостаје уз нереклексивне реципрочне глаголе (нпр. *ратовати*). С друге стране, срећемо га и уз рефлексивне глаголе као што је *помагати се*, где вероватно и немамо посла с лексичком реципрочношћу. Разлог томе може бити чињеница да се у домаћој граматици термин УЗАЈАМНО-ПОВРАТАН (ГЛАГОЛ) употребљава пре свега у класификацији ПОВРАТНИХ (= рефлексивних) глагола, да би се тек узгред напомињало како и нереклексивни глаголи могу бити узајамно-повратни. Уп. Стевановић (⁴1989: 559–561), а такође и Станојчић/Поповић (¹³2011: 110–112) и Пецо – Станојчић (ред. и ур.) (1972: *s. v.* POVRATNI GLAGOLI).

У тачкама 3.1–3.12. дајемо семантичке класе интранзитивних реципрочних глагола, у т. 3.13. осврћемо се укратко на малобројну класу транзитивних реципрочних глагола, а у т. 3.14. наводимо остале реципрочне глаголе, који су остали ван класификације.

3.1. Глаголи типа *борити се*, *тући се*¹²

ТАБЕЛА БР. 1

ИНФОРМАТИВНА СТРУКТУРА:	ТЕМАТСКО-РЕМАТСКИ НЕКСУС			
	ТЕМА	РЕМА		
ФУНКЦИОНАЛНО-СИНТАКСИЧКА СТРУКТУРА:	ГРАМАТИЧКИ СУБЈЕКАТ	ПРЕДИКАТ	РЕЦИПРОЧНА ДОПУНА	(ПОСЕБНА ПРИЛОШКА ОДРЕДБА ИЛИ ФАКУЛТАТИВНА ДОПУНА) (в. нап. 3)
СИНТАКСИЧКА ЈЕДИНИЦА:	Именичка јединица	Лични интранзитивни једнорецијски глагол	Именичка јединица	Именичка јединица
ГРАМАТИЧКИ ОБЛИК:	Номинатив	Конгруентни облик	ППК <i>c(a)</i> + инструментал (в. нап. 2)	ППК с прилошким значењем циља (типично: <i>за</i> + акузатив); <i>око</i> + генитив

лексикализована) реципрочност, односно да имамо посла с два различита глагола. Вероватно се може говорити и о разним степенима лексикализованости код различитих глагола.

¹² Општа структура модела описана је у Стипчевић 2010а.

	ЕНТИТЕТ ₁ (АГЕНС)	АКТИВНОСТ	ЕНТИТЕТ ₂	
ОПИС СИТУАЦИЈЕ:	<p>Вољна активност која подразумева ФИЗИЧКИ СУКОБ (в. нап. 1) између оба ентитета.</p> <p>При томе оба ентитета на једнак начин у њој учествују, али се ситуација перспективизује из угла ЕНТИТЕТА₁(= АГЕНСА).</p>			Циљ активности, „предмет сукоба“
ОНТОЛОШКИ ТИП РЕФЕРЕНАТА:	Особа или колектив		Особа или колектив	
ПРИМЕРИ:	<i>Србија Пера</i>	<i>је ратовала се (по)тукао</i>	<i>с Немачком с Лазом</i>	<i>(за слободу). (око играчке).</i>

НАПОМЕНЕ:

- 1) Сукоб може бити организованог (= „војног“) карактера, у ком случају учесници могу бити и организовани колективи (државе, војске и сл.), као код глагола *ратовати*, *војевати*, *војитити* итд., или непосредан физички сукоб појединаца или група: *тући се*, *песничити се*, *кошкати се* итд. Код глагола као што су *боксовати (се)*, *рвати се*, *мачевати се*, *огледати се* итд., сукоб може (али не мора!) бити „фингиран“, односно конципиран као вид такмичења или игре, по чему су ови глаголи блиски глаголима типа *играти се* или *такмичити се*.
- 2) Несубјекатски номинал може бити и у ППК *на* + акузатив (уп. *војевати на Турчина*) – што се данас осећа архаичним, а такође и у ППК *против* + генитив, нарочито онда када је потребно избећи двосмислену конструкцију где би се реципрочна допуна могла иначе интерпретирати и као социјативна одредба (нпр. *Србија се борила (с Русијом) против Немачке*). Уп. Ивић (1954: 173–174).
- 3) Функцију и значење номинала у ППК *око* + генитив тешко је прецизно окарактерисати, премда се може препознати и узрочна значењска нијанса. Уз глаголе као што је *отимати се* овај номинал може се сматрати и НЕПРАВИМ ОБЈЕКТОМ (Станојчић/Поповић: ¹³2011: 289).

ЛИСТА ГЛАГОЛА:¹³

1. **БИТИ СЕ** н. → (1) *повр. и уз. повр. према БИТИ₁ (1)*. [ЕЛК: И све док буде тако, имаћемо ситуацију да се полиција на улицама бије са грађанима и обрнуто.] → (3)

¹³ Глаголи су дати на исти начин као у Стипчевић 2010а, 2010б и 2011. Стрелицом се упућује на одговарајуће значење (или значења) из *РМС*, а затим се дају потврде за употребу са социјативним инструменталом, и то најпре из *РМС*, ако постоје, а затим из *РСАНУ*, односно из других извора (*ЕЛК* и *ЕЛИ*).

- борити се*. [ЕЛК: Али ми, наравно, не можемо да се бијемо са Америком, али можемо да одбранимо свој народ (...).]
2. **БОКСАТИ (СЕ)** н. → = **БОКСИРАТИ (СЕ)** и **БОКСОВАТИ (СЕ)**. *ударати (се) шакама, песницима*. [ЕЛИ: Не можеш у ринг да се боксаш са шампионом, ако једва дишеш и ходаш.]
 3. **БОКСИРАТИ (СЕ)** н. → = **БОКСАТИ (СЕ)**. [РСАНУ: Јарац ... накрививши главу, готов [би] био да се туца и боксира с ћир-Мошом као са сваким другим јарцем.]
 4. **БОКСОВАТИ (СЕ)** н. → = **БОКСАТИ (СЕ)**. [ЕЛИ: Играчи су показали (...) жељу да после нокаута (...) стану пред великог противника, боксују са њим и добију га.]
 5. **БОРИТИ СЕ** н. → (1.а) *водити борбу*. [РСАНУ: Ми се сами не можемо борити с царством турскијем. – Где ће с' борит шут с рогатим. Светлост твоје лампе | ... бори се с ветром] Ко светионик у бури. – Борила се љубав с очајањем. → (1.б) **фиг. рвати се**. – Покушо је снагу с вином се борећи и остаде јунак на ногам' стојећи. *Змај*. Вал се с хридином бори. *Кркл*.
 6. **БОСТИ СЕ** н. → (2) *уз. повр. тући се, борити се, наносити убоде један другом*. – [Турци] навале у шанац и стану се са Србима ... сјећи и бости сабљама и ножевима. *Вук*.
 7. **БОЧИТИ СЕ** н. → (1) *носити се, борити се*. – Хоће да исправи криву Дрину и да се бочи с Турцима. *Дом*. Бунџија [се] навелико бочи с професорима. *Мих*.
 8. **ВОЈЕВАТИ** н. → (1) *водити рат, ратовати; суделовати, учествовати у рату*. – Замоли је да му часком каже како се звао онај индијски цар с којим је војевао Александар Велики. → (2) **фиг. свађати се, борити се за што**. – И друге жене ... са својим свекровима бојак војују. *Кос*.
 9. **ГОНИТИ СЕ** н. → (3.а) *борити се у двобоју (на мегдану), варакати се*. → (4.а) *водити борбу, гложити се, кавжити се*. – Често су се припадници истог народа, а различите вјере, гонили међу собом љуће неголи с припадницима других народности. *Барац*.
 10. **ГРАБИТИ СЕ** н. → (2) *уз. повр. хватати се у коштац, надметати се*. – И удари у грехотан смијех, као да се бритка бура граби с олујом. *Шен*.
 11. **ГРКЉАНИТИ СЕ** н. → **покр. в. ГРКЉАНАТИ СЕ**. – Од јарости дође му да се са Марком гркљани у својој кући. *Тин*.
 12. **ГУШАТИ СЕ** н. → *уз. повр. хватати се, грабити се за гуше, тући се*. – Закрвављених очију, раздрљених груди... он се гушао са Бошком портиром. *Маи*.
 13. **ДОХВАТИТИ СЕ** н. → (3) *уз. повр. зграбити се, ухватити се у коштац*. [РСАНУ: Римљани се понајпре дохвате изван Италије с Картагенцима.] **фиг.** Дохвативши се укоштац са песничким великаном ... српски писац је свој посао свршио. *Цар М*.
 14. **ДУЕЛИРАТИ** сн. → *бити се, борити се с ким у двобоју*. [ЕЛИ: По мени, (...) дуелирати са Биљаном Србљановић (...) потпуно је бесмислено.]
 15. **ДУЕЛИРАТИ СЕ** н. → *уз. повр. дуелирати*. [РСАНУ: Ви се ваљда хоћете са мном дуелирати.]
 16. **ЗАВОЈЕВАТИ СЕ**. → (1) *почети војевати*. [ЕЛИ: Док Тадићева Србија води царински рат на Косову, Жељко Митровић (...) завојевао је трговински са Хрватском.]
 17. **ЗАВОЈШТИТИ СЕ**. → *почети војштити, заратити*. [ЕЛИ: Економска теорија је (...) добила запажен полет и њени представници су храбро завојштили са (...) младим представницима немачке историјске школе (...).]
 18. **ЗАРАТИТИ СЕ**. → (1) *започети рат, почети ратовати, ступити у рат*. [РСАНУ: Срби [су] устали на дахије и заратили с Турцима. → (2) **фиг. завадити се, престати говорити**. [РСАНУ: Оче Стојане – рекох – ја заратих с твојим Милисавом.]
 19. **ИЗМЛАТИТИ СЕ** с. → *уз. повр. истући, излемати један другога*. [ЕЛИ: Два пара бораца се тукли, Ведлин се измлатио са једним Мађаром (...) и Грозник је другог Мађара претукао ко пса.]
 20. **ИСКЛАТИ СЕ** с. → *уз. повр.* [РСАНУ: Не жалите длана ни табана, | Не би л' онђе достигнули Турке, | да се данас с њима искољемо. – И Пећкога Пашу ту находи, | Те сустаде да се шњим искоље | Крсту на част и на част слободи. – Овако ухваћене пчеле [из туђе кошнице] не задржавају за себе, јер би се исклале с његовим и однијели би му сав мед.]

21. **ЈАЧАТИ** СЕ н. → уз. повр. *рвати се*. – Побацила је јастуке на Лелу и јачала се с њом и тукла као да је и она дијете. *Бег*.
22. **ЈАЧИТИ** СЕ н. → (2) уз. повр. *јачати се*. – Не трпи он, дабоме, којекакве градске ... пркосице да се јаче с њиме. *Гор*.
23. **КЛАТИ** СЕ н. → (1) уз. повр. *убијати један другогa, тући се, борити се, ратовати*. [ЕЛК: Пре, када су се клали с Турцима, видели су запаљена села (...)] **фиг.** Разјарен се оркан с небесима коље. *Бој*.
24. **КОШКАТИ** СЕ н. →² (а) уз. повр. *свађати се, препирати се, прегањати се*. [ЕЛК: Наш капитен Вујасиновић је после утакмице казао да се кошкао с противничким играчем (...).]
25. **КРВАВИТИ** СЕ н. → (4) уз. повр. = *КРВАРИТИ СЕ*. [РСАНУ: Хоће да нам истргну из руку и оно оружје, којим смо се кржавили две године са Турцима. – С градом смо се Никшићкијем | Без прекида кржавили.]
26. **КРВАРИТИ** СЕ н. → уз. повр. *убијати један другогa*. [РСАНУ: Дакле опет ... ћемо пријећи преко Драве, да се крваримо са Мађарима. – Задњи су из Азије дошли Турци ... и с њима су се наши дједови преко четири стотине година крварили.]
27. **КРВИТИ** СЕ н. → (2) уз. повр. *ратовати, борити се*. – Ишао је мирно у рат, крвио се с Турцима. *Лоп*.
28. **КРЕСАТИ** СЕ н. → *сударати се, сукобљавати се, бити се, тући се*. [РСАНУ: Док се ја с тројицом кресах, и једнога већ са земљом саставих, хтједоше она двојица да ми за леђа дођу.]
29. **ЛЕМАТИ** СЕ н. → уз. повр. *исп. ЛЕМЕЗАТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Па ми тако кад се лемамо с полицијом.]
30. **МАКЉАТИ** СЕ н. → уз. повр. *од МАКЉАТИ (2)*. *Вук Рј*. [ЕЛИ: У овом делу ја и мој другар ћемо мало да се макљамо са чудовиштима.]
31. **МАЧЕВАТИ** СЕ н. → *борити се с ким мачем*. [ЕЛК: Сутрадан ујутру сам се мачевао с Гарсијом, а затим сам отишао у лов.]
32. **МЕРИТИ** СЕ н. → (3.а) *одмеравати снагу, борити се*. – Ти ћеш се голорук мјерити с оружаном разбојском четом? *Шен*.
33. **МЛАТИТИ** СЕ н. → (1.б) *ударати се, тући се*. уз. повр. – Ако се стану млатити с другом дјечурлијом, то туле да им је отац начелник. *Кол*.
34. **НАГУШАТИ** СЕ с. → *заситити се гушања (с ким)*. – Јесу ли се са старим нагушали и нарежали за живота. *Каи*.
35. **НАРАТОВАТИ** СЕ с. → *надовољити се, заситити се ратовања*. [РСАНУ: У осамдесет прву сам зашао, сит сам се наратовао и с људима и с невољама.]
36. **НАДБАДАТИ** СЕ н. → уз. повр. *борити се бодући се (о рогатим животињама)*. [ЕЛИ: Срећом, на крају је све прошло мирно (...) зато што су малинари устукнули, схвативши да ипак немају толике рогове да се надбадају с овим разљућеним ђаволом (...).]
37. **ОГЛЕДАТИ** СЕ с. → (1) *окушати, одмерити, показати своју снагу (физичку или умну) у борби, утакмици с ким*. [РСАНУ: Сиђи [с коња] на земљу и огледај се пешнице са мно. – Ево с ким би се волео огледати! завика ... атаман ... И пусти коња, налете право на леђа.]
38. **ОГЛЕДАТИ** СЕ н. → (1) *несврш. и уч. према ОГЛЕДАТИ СЕ*. [РСАНУ: Од царине до Бергата, свуда у наоколо полегла је била Бодинова војска; годину дана већ огледају се српски савезници са опседнутим Дубровчанима.]
39. **ОМЕРИТИ** СЕ с. → уз. повр. *узајамно испробати снагу, одмерити се*. [РСАНУ: Заповиједит ће луђаку да се омјери с јахачем у галопу.]
40. **ОТИМАТИ** СЕ н. → (2.а) *јагмити се, грабити се*. → (2.б) *борити се, такмичити се*. [ЕЛК: Ето докле је дошло – да се за Косово отимамо са онима чији су најзначајнији споменици наше цркве и манастири (...).]
41. **ПЕСНИЧИТИ** СЕ н. → *борити се песничањем, боксовати се*. [ЕЛИ: Тако су Пољаци решили да зубе покажу и у Кнез Михајловој улици, где су се песничили са групом српских тифоза.]
42. **ПОБИТИ** СЕ с. → уз. повр. *почети борбу, потући се*. [ЕЛК: И, изнад свега, не дај Бенету да се побије с њим.]

43. **ПОГРАБИТИ СЕ** с. → (2.б) уз. повр.фиг. *ступити у међусобну свађу, борбу*. [ЕЛИ: Изађе сила свјетина и Петар се пограби са војником оријашем и даде се два пута бацити.]
44. **ПОГУРАТИ СЕ** с. → (2) уз. повр. *гурнути један другог у свађи, мало се побити, потући*. [ЕЛИ: Мислио сам погурати се момачки с тобом (...).]
45. **ПОГУШАТИ СЕ** с. → уз. повр. *ухватити се за гуше у борби*. [ЕЛИ: Јабланичани и Власинци (...) имали су, изгледа, најчешће срећу да се са партизанима погушају прса о прса (...).]
46. **ПОКЛАТИ СЕ** с. →² (а) уз. повр. → (б) *побити се, потући се рањавајући се*. – Што ја не понех мој ножић да се с овом гадијом покољем. *Вукић*.
47. **ПОКРВИТИ СЕ** с. → *потући се до крви; жестоко се посвађати*. [ЕЛИ: Другачије је кад дођу избори. Тад се с родбином покрвимо (...).]
48. **ПОКРПАТИ СЕ** с. → *потући се, почупати се*. – Управитељ ... покрпао се са својом женом, па брука једна – пуца цео град. *Дом*.
49. **ПОКОШКАТИ СЕ** с. → (2) *порвати се, побости се*. [ЕЛК: Они су до парламента дошли након окупљања (...), а у протестној шетњи избио је мањи инцидент када су се покошкали са полицијом.]
50. **ПОМЛАТИТИ СЕ** с. → *побити се, потући се*. – Ако се још једанпут помлатимо с Талијанима, пустићу их шоши на уста, па ошине. *Вуј*.
51. **ПОНЕТИ СЕ** с. → (8) уз. повр. *ступити с ким у борбу, свађу, почети борбу с ким, порвати се*. – [Непријатељ] је такав да ... пени не приличи понијети се с њиме.
52. **ПОРВАТИ СЕ** с. → (1) уз. повр. *огледати се у рвању*. – Узраста [је] тако јака да би се други момци чимгод изговарали кад би дошло до тога да се с њим порву. *Шимун*.
53. **ПОТЕПАТИ СЕ** с. → уз. повр. *побити се, потући се. Р-К Реч*. [ЕЛИ: [П]ошто већ не можемо (...) ко људи да се потепамо са Шиптарима[,] дај бар да се спремимо да им до тад загорчамо живот (...).]
54. **ПОТУЋИ СЕ** с. → (1) *побити се*. [ЕЛК: Председник синдиката (...) потукао се са радницима обезбеђења (...).]
55. **ПОТУЦАТИ СЕ** с. → (1) уз. повр. *потући се, почупати се (о псима)*.
56. **ПОЧЕРУПАТИ СЕ** с. → уз. повр. *почети се черупати, рвати*. [ЕЛИ: Са Љиљом сам знао лепо да се „почерупам“[,] што не значи да се не поштујемо.]
57. **ПОЧУПАТИ СЕ** с. → уз. повр. *потући се вукући се за косу*. [ЕЛК: Исакович није, у први мах, разумео (...), али му је она упала ногом у врата и, очигледно, хтела да уђе, да се почупа са Теклом, која је иза Исаковича стајала.]
58. **ПОШАКАТИ СЕ** с. → *дохватити се шакама, ухватити се шакама, потући се*. – Он је сељанин као и ја ... па му се могу по вољи осветити ... и пошакати се с њим. *Вел*.
59. **ПРЕМЕТНУТИ СЕ** с. → (2) уз. повр. *сударити се, сукобити се у боју*. – Те се ондје преметнуше с баном и с његовим силним Оточаним?. *XLIX*.
60. **ПРЕПУЦАТИ СЕ** с. → *почети пуцати један на другог*. – То је била патрола из неког батаљона Друге пролетерске с којом смо се препуцали, и то кривицом вође патроле. *Чол*.
61. **ПУШКАРАТИ СЕ** н. → уз. повр. *испрекидано пуцати једни на друге*. – Цео дан смо се пушкарали с Немцима преко реке. *Поп. Ј*. У удолини чуо се наш борбени ланац који ... се пушкарао с непријатељем. *Крањч. Стј*.
62. **РАТИТИ** н. → *в. РАТОВАТИ*. – *С Турц*'ма ратиш, а Турке својакаш. *Њег*.
63. **РАТОВАТИ** н. → *водити рат; бити у рату*. [ЕЛК: Кромвел је покорио Ирску и Шкотску, постигао успехе ратујући са Холандијом и Шпанијом и проглашен је доживотним лордом (...).]
64. **РВАТИ СЕ** н. → (1) уз. повр. *борити се ухвативши се рукама укоиштац и настојати да се обори противник*. – Нана се докопа рвати с њим. Гурну га у ћошак. *Вес*.
65. **СЕЋИ СЕ** н. → (2) *тући се, борити се хладним оружјем (у рату или појединачно у двобоју)*. – Није дично да се с њим дужде сијече. *Љуб*.
66. **СРАЗИТИ СЕ** с. → *сукобити се, сударити се у борби*. [ЕЛИ: Коначно се код Селеша (...) сразио са војском Ивана Запоље (...).]

67. **СУДАРАТИ (СЕ)** н. → = *несврш. и уч. према СУДАРИТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Причао, сину Милораду, како се српска војска с турским низамима сударала прса у прса.]
68. **СУДАРИТИ СЕ** с. → (3) *ступити у борбу, сукобити се у боју*. – Никада се још није сударио овако грубо свијет. *Новак*. Одлучи да се баш на овом положају судари са Немцима. *Гос. Д.*
69. **СУКОБЉАВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према СУКОБИТИ (СЕ)*. [ЕЛК: Чујемо да се око 100 „делија“, навијача Звезде, сукобљава са присталицама Милошевића у „народној стражи“.]
70. **СУКОБИТИ СЕ** с. → (2.б) *сударити се у борби, боју, рату, почети ратовати, заратити*. – Обавијештен [је] ... да се патрола пролетера тог јутра сукобила с Нијемцима. *Чол*. Монархија се морала сукобити с другим великим силама. *ОП 2*.
71. **СУЧЕЛИТИ СЕ** с. → (2) *срести се с киме у борби, у такмичењу, сукобити се*. – [ЕЛИ: „Црвено-бели“ стампедо [је] журнуо и преко њих и свих баријера да би се сучелио са противничким симпатизерима.] **фиг.** И тиме смо се сучелили опет с параграфом. *Т. књиж.*
72. **СУЧЕЉАВАТИ (СЕ)** н. → = *СУЧЕЉИВАТИ (СЕ)*. [ЕЛК: (...) зато што су се, поред осталих грађана Пожаревца, „отпорашци“ први сучељавали са „командантом места“ Марком Милошевићем и трпели од њега.]
73. **ТАБАТИ СЕ** н. → *разг. тући се, млатити се*. [ЕЛИ: Какве су то пијане царице, које се табају са обезбеђењем?]
74. **ТЕПАТИ СЕ**₁ н. → *уз. повр. бити се, тући се*. [ЕЛИ: Како да се тепамо са зомбијима кад је довољна огреботина да нас заразе?]
75. **ТУЋИ СЕ** н. → (2.б) *уз. повр. борити се с ким; задавати ударце један другоме*. [ЕЛК: Нашег обезбеђења не морају да се плаше, нећемо се тући са њима.] **фиг.** Тако ћу се кроз сву своју младост само с биједом и невољом тући. *Хар.* → (3) *борити се оружјем, у рату, двобоју*. [ЕЛИ: Ту се онда учини примирје, али замало, па се опет почеше тући са француском коњицом (...)] → (4) *долазити у сукоб, сукобљавати се; сударати се*. – Дуноу је југо, који се тукао цијело послјије подне са сјевероистоком. *Крл. фиг.* Мени није ни био циљ да конкретније пишем о Његошу ... него да се тучем с поменутим [идеалистичким] схватањима и да их ... потучем. *Бил.*
76. **ТУЦАТИ СЕ** н. → *ударати (се) главом о главу, бости се (најчешће о јарцима, овновима)*. – И кад год би му се ћир-Моша приближио да га отера са сандука, јарац ... би се исправно на стражње ноге ... готов да се туца ... с ћир-Мошом. *Срем.*
77. **ХРВАТИ (СЕ)** н. → *в. РВАТИ (СЕ)*. [ЕЛК: Беснела је бура, а он се урлајући од очајања са сузним очима од страха хрвао са валима.]
78. **ЧАРКАТИ** н. → (2) *в. ЧАРКАТИ СЕ*. – Три мјесеца чаркамо са Млечићима по међи.
79. **ЧАРКАТИ СЕ** н. → *заметати чарке, водити мање борбе*. – Цео дан смо наилазили на групе Немаца и чаркали се с њима. *Поп Ј.*
80. **ЧЕРУПАТИ СЕ** с. → *уз. повр. тући се вукући се за косу или нешто друго, чупати се; натезати се, борити се, рвати се*. – Прославио се ... својим подвизима, јер је волио черупати се макар с киме.
81. **ЧУПАТИ СЕ** н. → (2) *уз. повр. гушати се, бити се, тући се; грабити се, јагмити се*. – [Турци] навале у шанац, и стану се са Србима¹⁴ ... сјећи и бости сабљама и ножевима, и чупати се за вратове. *Вук*.
82. **ШАКАТИ СЕ** н. → *тући се шакама, боксовати се*. [ЕЛИ: Хан се управо живахно шакао са једним од извијача (...).]
83. **ШАКЕТАТИ (СЕ)** н. → *тући се шакама, шамарати (се)*. [ЕЛК: [Б]атине размењују свештеници са својим парохијанима, послодавци и радници једни другима гиличу бубреге, шакетају се супруге са љубавницима својих мужева.]
84. **ШАМАРАТИ СЕ** н. → *уз. повр. тући се шамарима*. [ЕЛИ: Зар је витешки да се вас тројица-четворица „дежурних бранила српства“ нађете и почнете вербално да се шамарате са једним (...).]

¹⁴ Испрекиданом линијом подвучене су допуне за које у примеру није недвосмислено јасно да су везане за дати глагол.

Према свом значењу, односно према датој дефиницији, овој класи могли би се прикључити и следећи глаголи:

85. **БОЦКАТИ** СЕ н. → (1) дем. и уч. према **БОСТИ** СЕ.
86. **ВОЈШТИТИ**[?] н. → *војевати, ратовати.*
87. **ВУЋИ** СЕ н. → (1.а) уз. повр. *борити се, носити се, рвати се.*
88. **ГОМБАТИ** СЕ н. → (2) *борити се, тући се.*
89. **ГРКЉАНАТИ** СЕ н. → *свађати се, гушати се.*
90. **ЗАХВАТИТИ** СЕ с. → (1) уз. повр. *дохватити се, зграбити се међусобно.*
91. **ЗАХВАТАТИ** СЕ н. → *несврш. и уч. према ЗАХВАТИТИ СЕ.*
92. **ЗГРАБИТИ** СЕ с. → уз. повр
93. **ИЗБОСТИ** СЕ[?] с. → (1) уз. повр. *задати један другоме ране (ножом или чим другим).*
94. **ИСАКАТИТИ** СЕ[?] с. → уз. повр.
95. **ИСЕЋИ** СЕ[?] с. → уз. повр. *према исећи (1б).*
96. **ИШЋУШКАТИ** СЕ с. → уз. повр. *изударати се међусобно ћушцима, ишамарати се.*
97. **КОМБАТИРАТИ** СЕ сн. → уз. повр. *борити се, тући се.*
98. **КОСИТИ** СЕ н. → (6) уз. повр. *кошкати се, тући се, клати се.*
99. **ЛЕМЕЗАТИ** (СЕ) н. → в. **ЛЕМАТИ** (СЕ)
100. **ОГЛЕДАВАТИ** (СЕ) н. → *несврш. и уч. према ОГЛЕДАТИ (СЕ).*
101. **ОДМЕРАТИ** (СЕ) н. → в. **ОДМЕРАВАТИ** (СЕ).
102. **ОДМЕРАВАТИ** (СЕ) н. → = **ОДМЕРИВАТИ** (СЕ) – *несврш. и уч. према ОДМЕРИТИ (СЕ).*
103. **ОДМЕРИТИ** СЕ с. → (2) уз. повр. *опробати снаге, сукобити се, потући се.*
104. **ПЕСНИЧАТИ** СЕ н. → уз. повр.
105. **ПОБОРИТИ** СЕ[?] с. → *мало се борити, порвати се.*
106. **ПОБОСТИ** СЕ с. → (2.а) уз. повр. *побити се оштрим оружјем. →[?] (2.б) уз. повр. сударити се розовима (о розатим животињама).*
107. **ПОГНАТИ** СЕ с. → (2) уз. повр. *почети се гонити, борити.*
108. **ПОГУРКАТИ** СЕ с. → уз. повр. *дем. према ПОГУРАТИ СЕ (2).*
109. **ПОДГОНИТИ** СЕ н. → уз. повр. *гонити се борећи се један с другим.*
110. **ПОТЕРАТИ** СЕ с. → (1) уз. повр. *почети гонити један другог. → (2.а) уз. повр. огледати се на мегдану.*
111. **ПРЕПУЦАВАТИ** (СЕ) н. → *несврш. и уч. према ПРЕПУЦАТИ (СЕ).*
112. **ПРОКОШКАТИ** СЕ с. → *преречити се, споречкати се.*
113. **ПРОЧАРКАТИ** СЕ с. → *сукобити се вршећи чарке. Р-К Реч.*
114. **ПУШКАТИ** СЕ н. → *пушкарати се. И-Б Рј.*
115. **СКОПАТИ** СЕ[?] с. → (1) уз. повр. *зграбити једно друго, ичепати се; потући се, побити се.*
116. **СРАЗИВАТИ** (СЕ) н. → *несврш. и уч. према СРАЗИТИ (СЕ).*
117. **СРЕСТИ** СЕ с. → (2.а) *састати се у борби, сукобити се, сударити се.*
118. **СУЧЕЉИВАТИ** (СЕ) н. → = **СУЧЕЉАВАТИ** (СЕ).
119. **ТУКНУТИ** СЕ[?] с. → *сударити се.*
120. **ТУЧИТИ** СЕ[?] с. → *сукобити се, сударити се.*
121. **ЋОХАТИ** СЕ н. → *покр. чаркати се, пушкарати. Вук Рј.*
122. **УБИТИ** СЕ с. → (3) уз. повр. *потући се, побити се (с киме).*
123. **УБИЈАТИ** СЕ н. → (1) *несврш. и уч. према УБИТИ СЕ.*
124. **УДАРИТИ** СЕ[?] с. → (2) уз. повр. *сукобити се, сударити се.*
125. **УЗЕТИ** СЕ с. → (1.б) уз. повр. *ухватити се укошитац, ичепати једно друго, дочепати се, дохватити се.*
126. **УЗИМАТИ** СЕ н. → *несврш. и уч. према УЗЕТИ СЕ.*
127. **УХВАТИТИ** СЕ с. → (2.б) *догратити се, побити се.*
128. **ЧАРНУТИ** СЕ с. → уз. повр. *заподенути мањи бој, чарку. Вук Рј.*
129. **ЧУКНУТИ** СЕ с. → *сударити се, имати мањи окршај.*
130. **ШАКОСАТИ** СЕ н. → уз. повр. *тући се.*
131. **ШИБАТИ** СЕ н. →[?] (б) уз. повр. *међусобно се тући шибом, бичевати један другог. Р-К Реч.*
132. **ШЧЕПАТИ** СЕ[?] с. → (2) уз. повр. *чврсто дочепати, зграбити један другог.*

3.2. Глаголи типа *свађати се, судити се*

ТАБЕЛА БР. 2

ИНФОРМАТИВНА СТРУКТУРА:	ТЕМАТСКО-РЕМАТСКИ НЕКСУС			
	ТЕМА	РЕМА		
ФУНКЦИОНАЛНО-СИНТАКСИЧКА СТРУКТУРА:	ГРАМАТИЧКИ СУБЈЕКАТ	ПРЕДИКАТ	РЕЦИПРОЧНА ДОПУНА	ФАКУЛТАТИВНА ДОПУНА
СИНТАКСИЧКА ЈЕДИНИЦА:	Именичка јединица	Лични инт-ранзитивни (најчешће рефлексивни) једнорекцијски глагол	Именичка јединица	Именичка јединица
ГРАМАТИЧКИ ОБЛИК:	Номинатив	Конгруентни облик	ППК <i>с(а)</i> + инструментал	ППК <i>око</i> + генитив или ређе: <i>за</i> + акузатив <i>о</i> + акузатив
ОПИС СИТУАЦИЈЕ:	ЕНТИТЕТ ₁ (АГЕНС)	АКТИВНОСТ	ЕНТИТЕТ ₂	Предмет сукоба
	<p>Вољна активност која подразумева динамични антагонистички однос између ентитета, до којег долази услед разлике у ставовима и који се типично испољава непосредно (као вербални сукоб) или посредно (као правни сукоб, судска парница).</p> <p>При томе оба ентитета обично на једнак начин учествују у активности, али се ситуација перспективизује из угла ЕНТИТЕТА₁ (= АГЕНСА).</p>			
ОНТОЛОШКИ ТИП РЕФЕРЕНАТА:	Особа		Особа	
ПРИМЕРИ:	<i>Петра Мајка Отац</i>	<i>се посвађао се препирала се судио</i>	<i>с Лазом с оцем с рођацима</i>	<i>(око играчке). (за сваку ситницу). (око имања).</i>

ЛИСТА ГЛАГОЛА:

1. **ВУЋИ СЕ** н. → (1.б) уз. повр. *свађати се, препирати, бочити се*. – Чини ми се да није хтео да се причешћује, па се онда вукао с попом по новинама ... и био отпуштен. *Петр*.

2. **ГЛОЖИТИ** СЕ н. → *бити у неслози, свађати се, (пре)гонити се око чега*. [РСАНУ: Многу ноћ прекратио кињећи се и гложећи се са аблативним апсолутним, аористом.] [ЕЛИ: Професор Ђурић ме је (...) убеђивао да је у моме интересу да пређем код њега у Институт, уместо да се даље гложим с Вученовом (...).]
3. **ГОМБАТИ** СЕ н. → (3) *покр. препирати се, гложити се*. [РСАНУ: Помало је обћинах било, да се нису гомбале са сусједними ... ради гаја или пашњака.]
4. **ГОНАТИ** СЕ н. → *гонити се, прегађати се, препирати се*. – Ја сам се предала ... Мајци божијој ... пак ћете се вас два с њом око мене гонати. *Љуб*.
5. **ГОНИТИ** СЕ н. → (4.а) *водити борбу, гложити се, кавжити се*. – Често су се припадници истог народа, а различите вјере, гонили међу собом љуће неголи с припадницима других народности. *Барац*. → (4.б) *парничити се (судски)*.
6. **ГРДИТИ** СЕ н. → (1) *уз. повр. псовати се међусобно*. – Чича Илија се грди помало са чича-Стеваном. *Вес*.
7. **ЗАИНАТИТИ** СЕ с. → (2) *уз. повр. посвађати се*. – Све се заинати једно са другим. Све се задушмани. *Ђор*.
8. **ЗАКАВЖИТИ** (СЕ) с. → = **ЗАКАВЏИТИ** (СЕ). *заметнути кавзу, посвађати се*. – Нико није рад с њим закавжити. [РСАНУ: С ким ти се тај није закавжио и поинагио?!]
9. **ЗАКАВЏИТИ** (СЕ) с. → *в. ЗАКАВЖИТИ* (СЕ). [РСАНУ: Хаши-Продан [је], у јесен 1814, закавжио с Турцима.]
10. **ЗАКАЧИТИ** СЕ с. → (3) = **ЗАКВАЧИТИ** СЕ. *дохватити се, споречкати се, свадити се*. – Још исте се вечери по испраћају новинара закачио са Жићом Громом око малог учинка његове смене. *Дав*. Његов се бурж закачио с неким војником. *Бег*.
11. **ЗАКВАЧИТИ** СЕ с. → = **ЗАКАЧИТИ** СЕ. – Овоме Лабусу канда је било жао што се командант закавчио с капетаном.
12. **ЗАКРВИТИ** СЕ с. → *уз. повр. крвно се завадити*. [РСАНУ: И сад, кад се закрвио са сељацима на Мутљачки, долази овамо да раскурјачи и наше сељане.]
13. **ЗАПРАВДАТИ** СЕ с. → *посвађати се*. – Кад се с ким заправдамо, правдамо се и ... бијемо се. *Павл*.
14. **ЗАУЈЕСТИ** СЕ с. → (*с ким или између себе*) *уз. повр. завадити се Вук. Рј*. [ЕЛИ: Е ту би могла бит негодна атмосфера за Ибрахимовића јер су се и прије него је отишо навијачи били заујели са њим.]
15. **ЗГАЊАТИ** СЕ н. → *покр. прегонити се, свађати се*. – Турци отеше Београд ... док се краљ згањао с Фридриком III. *Павл*.
16. **ЗДРПИТИ** СЕ с. → *посвађати се, качачити се, дохватити се*. – Није одлазила у друштво, због чега се често и здрпила с оцем. *Петр. В*.
17. **ЗУБАТИ** СЕ н. → *грести се; свађати се*. – Он се зуба с њим. *Вук. Рј*.
18. **ИНАТИТИ** СЕ н. → (2) *уз. повр. свађати се, препирати се*. [РСАНУ: Морам сваки дан у одређено вријеме ићи у канцеларију и готово по читав дан говорити и с људима се инатити.]
19. **ИСПСОВАТИ** СЕ с. → (б) *уз. повр. обасути грдњама један другога*. – Ту затече Симу, испсова се опет с њиме због оне потре. *Глиш*.
20. **КАВГАТИ** СЕ н. → *кавжити се*. [РСАНУ: Кавгајући се једном са својом хранитељицом [о мачки и мачету] њипи мацан у несретан трен на отворени прозор високог првог ката ... па се омакне.]
21. **КАВЖИТИ** СЕ н. → (око чега, за што, с ким) *имати међу собом кавзу, свађати се*. [РСАНУ: Још је цар Урош наредио ... да се ... Дубровчани не смеју кавжити са српском властелом.]
22. **КАВЏИТИ** СЕ н. → *в. КАВЖИТИ* СЕ. – Лакше је с безазленом децом се кавжити него с поквареним људима парничити. *Срем*.
23. **КАРАТИ** СЕ н. → (2) *уз. повр.* – И она се с деверима кара. *Вес. фиг.* Ту се хлађан поток с Фрушкогорком кара. *Јакш. Ђ*.
24. **КЛАТИ** СЕ н. → (2) *фиг. бити у завади, непријатељству, свађати се, кавжити се*. – Око њега је још скакао мајор витлајући штапом и кољући се сам са собом, сав ускуптио. *Лал*.
25. **КОСМАТИ** СЕ н. → *фиг. препирати се, надмудривати се*. – Бива често да превејани младенци с учитељем радо се космају и натежу.

26. **КОШКАТИ СЕ** н. → (а) уз. повр. *свађати се, препирати се, прегађати се*. [РСА-НУ: *Са женом* се целог живота кошкао и препирао, али све у шали.]
27. **КРВИТИ СЕ** н. → (3) *свађати се, прегађати се*. [ЕЛИ: (...) да се тако не крвим *са својом ћери* ко ја с мамом.]
28. **МРАЗИТИ СЕ** н. → *кварити међусобне добре односе, свађати се*. – Што би се ми мразили *с онаким момком*, кад ћемо и сутра заједно живети! *Јакш. Ђ.*
29. **НАВЛАЧИТИ СЕ** н. → (2) *натезати се*. – Љепше је њему тако о богу се разговарати него се *са дјецом* навлачити! *Крл.*
30. **НАСВАЂАТИ СЕ** с. → *дуго се један с другим свађати, посвадити се много пута, наситити се свађе*. – Ја сам се *с вама* већ довољно насвађао! *Мар.*
31. **НАТЕЗАТИ СЕ** н. → (2) *имати муке, неприлика, тешкоћа; препирати се, водити мучне расправе*. – Дуго смо се *с њим* натезали да дознамо зашто је био на робији. *Чол.* Онда се још ваља *с њима* натезати за новце. *Јонке.*
32. **ОМРАЗИТИ СЕ** с. → (1) уз. повр. *доћи у међусобну омразу, завадити се*. [РСА-НУ: Они ће се омразити *с њиме* јавно. – Омразио се већ *с цијелим селом*.]
33. **ОПАРНИЧИТИ СЕ** с. → *повести парницу с ким*. – Не знам да се брат опарнично *с ким*. *Шапч.*
34. **ПАРАБОЧИТИ СЕ** н. → *свађати се*. – Теби се је ... лако *с нама* надметати и парабочити. *В 1885.*
35. **ПАРБИТИ СЕ** н. → *водити с ким парбу, парницу, парничити се*. – Био је то миран домаћин, никад се он *ни с ким* није парбио нити пред суд излазио. *Вес.*
36. **ПАРНИЧИТИ СЕ** н. → *водити парницу с ким, парбити се*. – Гдје су средства народу да се парничко *с њиме*?! *Гор.*
37. **ПОБРКАТИ СЕ** а. → (3) *посвадити се*. – Беше [се] нешто *с Кузманом* побркала и заклела да ће му се осветити. *Ком.*
38. **ПОЗАВАДИТИ СЕ** с. → уз. повр. *завадити се међусобно*. [ЕЛИ: Дошли у тенковима, (...) довели Србе из Крајине које су такође позавадили *са Хрватима* (...).]
39. **ПОЗАВАЂАТИ СЕ** с. → уз. повр. *позавадити се*. [ЕЛИ: Позавађали се *са прицем* и заратили и са Византијом.]
40. **ПОКАВГАТИ СЕ, ПОКАВЖИТИ СЕ** с. → *заметнути кавзу, посвађати се*. [ЕЛИ: Жарко Лаушевић и његов брат су се напили у некој кафани у ЦГ и покавгали *са некима другима*.]
41. **ПОКАРАТИ СЕ** с. → *споречкати се, посвађати се*. – Марија ... се покарала јутрос *са сусједом*. *Војн.*
42. **ПОКВАЧИТИ СЕ** с. → *наћи се у свађи, парничењу с ким*. – Ако смо се *са Каптолом* када поквачили за наше правце, наш је то посао. *Шен.*
43. **ПОКОШКАТИ СЕ** с. → (1) *посвадити се, споречкати се*. [ЕЛИ: У међувремену се моја мајка нешто покошкала *с доктором* и није јој се дало да га замоли да пријатељу напише писмо.]
44. **ПОНЕТИ СЕ** с. → (8) уз. повр. *ступити с ким у борбу, свађу, почети борбу с ким, порвати се*. – [Непријатељ] је такав да ... мени не приличи понијети се *с њиме*. *Наз.*
45. **ПОПРАВДАТИ СЕ** с. → *ступити с ким у свађу, посвадити се*. – *С мужем* је готова одмах да се поправа ради тога. *Леск. Ј.* Није било обеда а да се *с оцем* не би поправадо било због политике било због какве верске ствари. *Петр. В.*
46. **ПОРЕЧКАТИ СЕ** с. → *мало се посвађати с ким*. – Каткада [се] мало и порјечкају. *Леск. Ј.* *Са својом* [се] женом пред кућом порјечкао и дао јој љушку. *Тип.*
47. **ПОСВАДИТИ СЕ** с. → уз. повр. [ЕЛК: Стеван Поповић, његов друг, кад чу како се Ирац посвадио *са својим оцем*, уплаши се (...).]
48. **ПОСВАЂАТИ (СЕ)** с. → *посвадити (се)*. [ЕЛК: Према њеним речнима, Младен је умео жестоко да се посвађа и *са најстаријим сином Драганом*.]
49. **ПОТЕЗАТИ СЕ** н. → (3) уз. повр. *натезати се један с другим, свађати се*. – Ништа, ништа, ја се *с твојим народом* не могу потезати око цркве. Ти си старешина. *Андр. II.*
50. **ПОЧАРКАТИ СЕ** с. → *провести мало времена чаркајући се, препирући се*. *Деан. Рј.* [ЕЛИ: Лучић се прво почаркао *са Патриком Калетом* у првом периоду (...).]

51. **ПОЦАВЕЉАТИ СЕ**, с. → нар. *мало се посвађати, споречкати се*. [ЕЛИ: Кад се Радован поцавељао с неким клинцима из улице, збрисао је негде (...).]
52. **ПРАВДАТИ СЕ** н. → (2.а) уз. повр. *свађати се, препирати се с неким*. – Ја не волим ... да погађам послугу и да се с њом правдам. *Петр. В.* Газда се затим дебелу уру правда с неким. *Дук.* → (2.б) уз. повр. *парничити се*.
53. **ПРЕГАЊАТИ СЕ** н. → (2.а) фиг.уз. повр. *препирати се*. – 'Ајде, говори, немам времена да се до подне прегањам с тобом. *Тос. Д.*
54. **ПРЕГОНИТИ СЕ** н. → (2) уз. повр. *препирати се, свађати се, гложити се*. [ЕЛИ: Као увек, хоџа је (...) задржао последњу реч јер нико није хтео ни могао да се с њим прегони до краја (...).]
55. **ПРЕКОРИТИ СЕ** с. → (2) уз. повр. *учинити један другом прекор, посвадити се, позавадити се*. – У старости сине пожелио, и никад се с љубом прекоримо. *НПХ.*
56. **ПРЕПИРАТИ СЕ** н. → *бити у препирци, водити препирку с ким, свађати се*. – [ЕЛК: И најзад, једно је када се пренемажу и препиру са судијама мушкарци, а сасвим друго је када то чини Курњикова.]
57. **ПРЕПУЦАВАТИ (СЕ)** н. → ⁹*несврш. и уч. према ПРЕПУЦАТИ СЕ*. [ЕЛК: Препуцавају се радикали са ДС опет преко мене.]
58. **ПРЕРЕЧИТИ СЕ** с. → *сукобити се речима један с другим*. – Преријечивши се ради краве с братом ... поврати се кући. *Тип.* Кад се нешто преријечи и завади с унуцима, одби се посвема од куће. *Топ.*
59. **ПРЕТИ СЕ** н. → (1) уз. повр. *препирати се, свађати се с ким*. – Зар не чујете како се пре са својом живади? *Јурк.* → (2) *правн. водити парницу, парничити се*.
60. **ПРИТИ СЕ** н. → *покр. свађати се, кавжити се*. – Јере смо се и с девлетом прили док смо згоду и област добили. *Март.*
61. **РАЗИЋИ СЕ** с. → (2.а) *не сложити се у мишљењу, оцени; доћи у сукоб, завадити се*. – Противу њега су били ... конзервативци, с којима се разишао на питању своје женидбе. *Јов.*
62. **РАЗМИРИТИ СЕ** с. → *прекинути мир, завадити се*. – Владислав обећа [Дубровчанима] да се неће размирити с Дубровником. *Дан.*
63. **РАЗРОДИТИ СЕ** с. → *раскинути родбинске односе, отуђити се, завадити се*. – [ЕЛИ: О каквом братимљењу говорите ви, што сте се са свима разродили?]
64. **РАСПРАВЉАТИ СЕ** н. → (2) *свађати се, препирати се*. – Где да се расправља с њиме ... на улици ... пред толиким светом? *Каи.*
65. **РАЧУНАТИ СЕ** н. → (2) *разрачунавати се, обрачунавати се*. – Сутра ћу се рачунати с оним маторим. *Вес.*
66. **РЕЧАТИ СЕ** н. → *препирати се, свађати се*. – Нађу Друшка гдје се ријеча с онијем калуђером. *Љуб.*
67. **СВАДИТИ СЕ** н. → уз. повр. *доћи у сукоб, завадити се, посвађати се*. [ЕЛИ: У овом рату се нисам ни са ким сваддио, али ме је мој индивидуални развој довео у сукобе са многима.]
68. **СВАЂАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према СВАДИТИ СЕ*. [ЕЛК: У лето 1998. сам се свађала са човеком из градске управе за културу.]
69. **СПОРЕЧИТИ СЕ** с. → *споречкати се*. [ЕЛИ: Па видите да се споречим и са мојим Србима (...).]
70. **СПОРЕЧКАВАТИ СЕ** н. → *несврш. и уч. према СПОРЕЧКАТИ СЕ*. – Често смо се и споречкавали. *Глиш.* [ЕЛИ: Стално сам се споречкавала с другаром (...).]
71. **СПОРЕЧКАТИ СЕ** с. → *сукобити се речима, посвађати се, завадити се*. [ЕЛИ: Према писању штампе, до инцидента је дошло када се Шариф споречкао са крупијом у казину, након чега се умешао полицајац.]
72. **СПОРИТИ**, н. → *спорити се*. – Ми немамо с њим о чему да споримо. *КР 1924.* Не мислим о томе с тобом да спорим. *Вин.*
73. **СПОРИТИ СЕ** н. → *водити спор о чему, препирати се*. – Поднаредник није имао воље да се спори с њим. *Лал.*
74. **СУДИТИ СЕ** н. → ² (1) *обрађати се суду, имати посла са судом ради вођења спора с неким*. → (2) *водити парницу, парничити се с ким*. – Дађу [родитељима] што

- зарадим, јер се они тамо суде са Јаворским, а парница траје већ педесет година. *Кнеж. Л.*
75. **СУКОБИТИ СЕ** с. → (2.а) *доћи у сукоб, споречкати се, завадити се.* – Сукобно сам се с нашим радионичким стражаром и умало нисам отишао у дисциплински подрум. *Чол.*
76. **СУКОБЉАВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према СУКОБИТИ (СЕ).* [ЕЛК: Португалија се никад није сукобљавала са Кином због Макаа (...).]
77. **ТРВИТИ (СЕ)** н. → *в. ТРТИ (СЕ).* [ЕЛИ: ... а зашто онда нису нас подржали војно кад смо се ми трвили са муслиманима (...)?]
78. **УБЕЂИВАТИ (СЕ)** н. →² *несврш. и уч. према УБЕДИТИ (СЕ).* [ЕЛК: Управо су ово разлози због који се правници (...) убеђују са грађанима око тога ко је у праву.]
79. **ЦВЕКАТИ СЕ** н. → *покр. ценкати се, препирати се.* – Ту се човјек мора цвекати и тући с мужеком за сваки новчић. *Ков. А.*
80. **ЦАПАТИ СЕ** н. → *свађати се, препирати се, бунити се негодуюћи због нечег, тражећи нешто.* – Цапао се с газдарицом. *Маи.*

Према свом значењу, односно према датој дефиницији, овој класи могли би се прикључити и следећи глаголи:

81. **БАДАТИ СЕ**, н. → *свађати се.*
82. **ГОНЖАТИ СЕ** н. → *покр. препирати се, прегањати се.*
83. **ГРКЉАНАТИ СЕ**² н. → *свађати се, гушати се.*
84. **ГРИСТИ СЕ**² н. → (3.в) *свађати се, не трпети се.*
85. **ЖДЕРАТИ СЕ** н. → (2) = **ЖДРАТИ СЕ.** *повр. и уз. повр. свађати се, гложити се.*
86. **ЖДРАТИ СЕ** н. → = **ЖДЕРАТИ СЕ.**
87. **ЗАГРИСТИ СЕ** с. → (а) *посвађати се.*
88. **ЗАКОСИТИ СЕ** с. → (2) *уз. повр.фиг. крвно се завадити.*
89. **ИЗГРИСТИ СЕ**² с. → *уз. повр. ујести, угристи један другог.*
90. **КАВГАЦИТИ СЕ** н. → *свађати се, препирати се, тући се.*
91. **КАВЦАТИ СЕ** н. → *уз. повр. в. КАВЖИТИ СЕ.*
92. **КОРДЕКАТИ СЕ**² н. → *покр. свађати се, препирати се.*
93. **КОРИТИ СЕ** н. → *уз. повр.*
94. **ОСВАДИТИ СЕ** с. → *завадити се.*
95. **ПОВАДИТИ СЕ** с. → *посвадити се.*
96. **ПОГОНИТИ СЕ** н. → (3) *препирати се, претеривати се.*
97. **ПОГРАБИТИ СЕ** с. → (2.б) *уз. повр. фиг. ступити у међусобну свађу, борбу.*
98. **ПОИНАДИТИ СЕ**², **ПОИНАТИТИ СЕ**² с. → *ступити с ким у инат, у свађу, посвадити се.*
99. **ПОТЕРАТИ СЕ** с. → (2.б) *уз. повр. стати се, почети се парничити.* *Вук Рј.*
100. **ПРЕКЛАДАТИ СЕ**, н. → *покр. в. ПРЕПИРАТИ СЕ.*
101. **ПРЕТЕРИВАТИ СЕ** н. → *фиг. уз. повр. препирати се, свађати се.*
102. **ПРОКОШКАТИ СЕ** с. → *преречити се, споречкати се.*
103. **ПРОЧАРКАТИ СЕ** с. → *сукобити се вршећи чарке.* *Р-К Реч.*
104. **РАЗИЛАЗИТИ СЕ**² с. →² *несврш. и уч. према РАЗИЋИ СЕ.*
105. **РАЗЉУБИТИ СЕ**² с. → (б) *пореметити добре међусобне односе, посвађати се.*
106. **РУЖИТИ СЕ** н. → (1) *уз. повр. свађајући се грдити, псовати један другог.*
107. **ТРТИ (СЕ)** н. → (2) *фиг. уз. повр. гложити се, препирати се, свађати се, прего-
нити се.*
108. **УЈЕДАТИ СЕ** н. → *уз. повр. уједати, угризати једно другог.*
109. **ЧОКЛАНИТИ СЕ**² н. → *покр. свађати се, препирати се; инатити се.* *Рј. А.*
110. **ЦАВЕЉАТИ СЕ** н. → *оном. уз. повр. свађати се, чаркати се.*

3.3. Глаголи типа *разговарати*

ТАБЕЛА БР. 3

ИНФОРМАТИВНА СТРУКТУРА:	ТЕМАТСКО-РЕМАТСКИ НЕКСУС			
	ТЕМА	РЕМА		
ФУНКЦИОНАЛНО-СИНИТАКСИЧКА СТРУКТУРА:	ГРАМАТИЧКИ СУБЈЕКАТ	ПРЕДИКАТ	РЕЦИПРОЧНА ДОПУНА	ФАКУЛТАТИВНА ТЕМАТСКА ДОПУНА
СИНАКСИЧКА ЈЕДИНИЦА:	Именичка јединица	Лични интранзитивни једнорекцијски глагол	Именичка јединица	Именичка јединица (в. нап. 1)
ГРАМАТИЧКИ ОБЛИК:	Номинатив	Конгруентни облик	ППК <i>с(а)</i> + инструментал	ППК <i>о</i> + локатив или ређе <i>око</i> + локатив
ОПИС СИТУАЦИЈЕ:	ЕНТИТЕТ ₁ (АГЕНС)	АКТИВНОСТ	ЕНТИТЕТ ₂	Тема вербалне размене
	<p>Вољна активност која подразумева вербалну комуникацију (размену) између ентитета.</p> <p>При томе оба ентитета обично на једнак начин учествују у активности, али се ситуација перспекутивизује из угла ЕНТИТЕТА₁ (= АГЕНСА).</p>			
ОНТОЛОШКИ ТИП РЕФЕРЕНАТА:	Особа		Особа	
ПРИМЕРИ:	<i>Пера</i> <i>Мајка</i>	<i>је (по)разговарао</i> <i>је ћаскала</i>	<i>с Лазом</i> <i>с комисијцама</i>	<i>(о утакмици).</i> <i>(о политици).</i>

НАПОМЕНЕ:

- 1) Тематска допуна може се реализовати и изричном клаузом (с одговарајућим корелативом). Уз глаголе који имају доминантнију „начинску“ семантичку компоненту (*ћућорити*, *ћаскати*, *шапутати* итд.) тематска допуна се ретко употребљава.
- 2) Поједини глаголи, као што су *разговарати*, *причати*, *говорити*, развијају и значење „(не) бити у добрим односима“ (уп. *Пера и Лаза не разговарају већ двадесет година*).

ЛИСТА ГЛАГОЛА:

1. **ГОВОРТИТИ** н. → (5а) *водити разговор, разговарати*. – Као да говори с цурицом од четири, пет година, није престао гладити Мелиту руком по лицу и челу. *Том*. Немам ја шта с тобом да говорим. *Петр. В*.
2. **ГОВОРКАТИ** н. → *дем. према ГОВОРТИТИ; оговарати, причати*. [ЕЛИ: А јел сме на овој теми да се говорка са другим учесницима (...)?]
3. **ДИВАНИТИ** н. → *говорити, разговарати; হাসкати*. – Одијевао се раскошно ... слабо с ким диванио.
4. **ДОПИСИВАТИ СЕ** н. → уз. повр. *водити дописивање, преписку (с ким)*. [РСАНУ: Сваки дан се договара и дописива с браством. – Она је још у позним годинама учила да пише, да би се могла дописивати са својим сином. Нису [ми] вјеровали, да се ја дописујем с оном госпођом.]
5. **ЗАБРЉАТИ СЕ** с. → *распричати се, занети се у брљање*. – Добранић се забрља страствено са старом госпођом о политици и господарству. *Шен*.
6. **ЗАГОВОРТИТИ СЕ**? с. → *задржати се у разговору или због чега другог; занети се у разговор*. [РСАНУ: Ала сам ја луда! Заговорила се ваздан овде с тобом, а заборавила да морам ићи кући! – Хоћаху одиста, Рдало, Рора и Чагљина сваки по њешто још рећи, да се фратар не бијаше заговорио са сејизом, те их не слушаше.]
7. **ЗАДИВАНИТИ СЕ** с. → *покр. запричати се*. [ЕЛИ: (...) да сам се с тобом задиванила и да ми је изгорио куглов.]
8. **ЗАПРИЧАТИ (СЕ)** с. → *почети причати, занети се у причању*. [ЕЛИ: Један се ученик запричао са другом и професор га прекине (...)]
9. **ЗБОРИСАТИ** н. → = **ЗБОРОВАТИ**. *држати збор; суделовати на збору, већати*. – Љотић и Хођера доводили су у Крагујевац присталице са стране да ту с њима зборишу. *Ман*.
10. **ЗБОРИТИ** н. → (1) *говорити*. [ЕЛИ: Ја му рек'о да не зборим са Тасом Горчевићем, три године.]
11. **ИЗРАЗГОВАРАТИ СЕ** с. → *довршити дуги разговор, разговарати довоље, довољно*. – Кад се изразговарала с Ханком, примакне болесници јагоде. *Бен*. Била сам жељна да се с тобом слатко изразговарам. *Гос. Д*.
12. **КОМУНИЦИРАТИ** н. →? (1) (с ким) *бити у вези, одржавати везу*. – Онај који на тај начин комуницира са песниковим сликовитим спојевима доживљава ... визију која одговара оригиналној песничковој. *КН 1955*.
13. **КОНФЕРИРАТИ, КОНФЕРИСАТИ** н. → лат. *одржавати конференцију, већати, договарати се, расправљати на састанку, саветовати се*. – Врховни штаб ... конферира са савезницима о свим тачкама заједничких операција. *Тито*.
14. **КОРЕСПОНДИРАТИ** н. → (1) *писати писма и одговарати на њих, дописивати се*. [РСАНУ: Управа заступа друштво и врши све послове у име његово и кореспондира са свима земаљским властима.]
15. **НАДИВАНИТИ СЕ** с. → *издовољити се, наситити се диванаћи, напричати се*. *Деан. Рј*. [РСАНУ: Сваке га седмине ... обиђе и надивани се с њиме.]
16. **НАРАЗГОВАРАТИ СЕ** с. → *надовољити се разговора, заситити се разговором*. [ЕЛИ: Јеси се наразговарао с нашим татом?]
17. **ОПЊИТИ** н. → = **ОПШТИТИ**. *одржавати везе, односе, дружити се*. – Готова нити једе нити спава, нити с ким говори нити опњи. *О-А*.
18. **ОПШТИТИ** н. → = **ОПЊИТИ**. [ЕЛИ: Ми нећемо моћи да непосредно опшtimo са Богом у Његовој суштини (...)]
19. **ПАРЛАТИ** н. →? тал. варв. *говорити страним језиком*. [ЕЛИ: Почнем ја са њима да парлам и из разговора сазнам ја да су продавачице из Париза (...)]
20. **ПОЛЕМИЗИРАТИ, ПОЛЕМИЗОВАТИ** н. → = **ПОЛЕМИСАТИ**. *водити полемичку*. – Полемизира у својим предавањима с назорима свих тадањих естетичара. *Баб*. Могли бисте са мном полемизовати. *Уј*.
21. **ПОЛЕМИСАТИ** н. → = **ПОЛЕМИЗИРАТИ**. – Вук [је] ... полемичући са В. Бабукићем ... сматрао да је и Гундулић грешно.

22. **ПОПРИЧАТИ** с. → (1) *провести неко време у причању; поразговарати о разним, неважним, безначајним стварима.* [ЕЛК: Никад не добијеш прилику да попричаш с њим.]
23. **ПОРАЗГОВАРАТИ** с. → (1) = **ПОРАЗГОВОРИТИ.** *провести неко време у разговору.* [ЕЛК: Последњег дана августа мислио је да је боље да поразговара са тетком и течом око одласка на станицу Кингс крос (...).]
24. **ПОРАЗГОВАРАТИ СЕ** с. → *поразговарати (1).* [ЕЛК: Од доктора Вокулски одмах пође у свој дућан, кратко се поразговара с господином Игнацијем и (...) леже да спава (...).]
25. **ПОРАЗГОВОРИТИ** с. → *поразговарати (1).* – Митар се стане опремати те ће и он свому кони Марку да с њим мало поразговори. *Јурк.*
26. **ПОРАЗГОВОРИТИ СЕ** с. → *поразговорити.* – Приђе колима да се поразговори с њом. *Цар М.*
27. **ПРИЧАТИ** н. → (3) *разговарати се.* [ЕЛК: Чуј, кад будеш причао са татом, не помињи цифре, говори уопштено.]
28. **ПРОБЕСЕДИТИ** с. → (1) *почети беседити, говорити.* – Често се инади са женом, и док свађа траје, не би ни за живу главу с њом пробесједио. *Цар Е.*
29. **ПРОГОВОРИТИ** с. → (3) *поразговарати, поразговорити.* [ЕЛИ: И тако ја већ 18 месеци нисам ни реч проговорио са својом женом, једноставно не волим да је ометам.]
30. **ПРОДИВАНИТИ** с. → *в. ПОРАЗГОВАРАТИ.* [ЕЛИ: Мало сам продиванила са вама и сад ми је лакше (...).]
31. **ПРОДИВАНИТИ СЕ** с. → *уз. повр. међусобно се поразговорити.* [ЕЛИ: Једном ме чак нешто зивкало да се јавно продиваним с некаким бившим (војско)вођом Сивих Орлова (...).]
32. **ПРОЕГЛЕНИСАТИ** с. → *провести време егленишући, забавити се разговором.* [ЕЛИ: Овде би да причају и о (...) неком Јоји Марићу који је (...) пешице дошао у Пецку да би, како је говорио, мало проегленисао са људима.]
33. **ПРОЗБОРИТИ** с. →³ (1,а) *проговорити, рећи, казати.* [ЕЛИ: Махнули би својим комшијама (...), прозборили са њима по коју реч, а затим наставили тамо где су стали.]
34. **ПРОРАЗГОВАРАТИ СЕ** с. → *заст. поразговарати се с киме неко време о свему.* [ЕЛИ: Он је дојурио, још су ме мало пустили ван да се проразговарам с њим (...).]
35. **ПРОЋАСКАТИ** с. → *пријатељски поразговарати се ским, провести неко време у ђаскању.* – Мелита [га је] почастила ... цигаретама, проћаскала с њиме. *Кол.*
36. **ПРОЋЕРЕТАТИ** с. → *проћаскати.* [ЕЛИ: Покушао сам и с Тошом да проћеретам о свему томе, али он је био и остао Сфинга.]
37. **ПРОЧАВРЉАТИ** с. → *провести време чаврљајући.* [ЕЛИ: Много посла, касно дођем кући, прочаврљам с породицом и на спавање.]
38. **РАЗГОВАРАТИ** н. → (1) *обраћати се речима (један другоме), говорити, причати; расправљати о нечем, саветовати се, договарати се.* [ЕЛК: Они су најпре разговарали са председником Думе Борисом Гризловим (...).] **Фиг.** Флиртује ... разговарајући очима са сапутником. *Матош.* Кратко [је] одговорио да ће убудуће с њима разговарати само преко нишана. *Лал.*
39. **РАЗГОВАРАТИ СЕ** н. → (1) *разговарати (1).* [ЕЛИ: Имам неке идеје (...), али бих волео да знам са киме се разговарам.]
40. **РАЗГОВОРИТИ** с. → (2) **РАЗГОВОРИТИ СЕ (1).** – Разговори с њим о свему, па одмах пиши. *Дом.*
41. **РАЗГОВОРИТИ СЕ** с. → (1) *поразговарати, попричати; расправити о нечем, посаветовати се, договорити се.* – Нашла сам начина да се с њим разговорим насамо. *Петр. В.* Разговори се Левин с Вронским о најбољим пасминама стоке. *Крањч. Стј.*
42. **РАСПРАВЉАТИ** н. → (2) *водити расправу, дискусију о нечему, анализирати, разматрати нешто. ~ о догађајима.* [ЕЛК: Олбрајтова је изјавила да је са Ђукановићем расправљала о начинима да се повећа помоћ Црној Гори (...).]

43. **РАСПРАВЉАТИ СЕ**[?] н. →[?] (1) *несврш. и уч. према РАСПРАВИТИ СЕ*. [ЕЛК: Мада им је испод нивоа да се са сељацима расправљају око телефоније, (...) одбрусише вам да, ето, знају за квар (...).]
44. **САШАПТАВАТИ СЕ** н. → *несврш. и уч. према САШАПТАТИ СЕ*. [ЕЛК: Ђурђе је, међутим, прегледао своје пиштоље и сашаптавао се са својим слугама (...).]
45. **САШАПТАТИ СЕ** с. →[?] *договорити се, споразумети се*. [ЕЛИ: Нешто се сашаптао са баком.]
46. **ЋАКУЛАТИ** н. → *покр. брбљати, чаврљати, ђаскати*. [ЕЛИ: Пре неки дан сам (...) мало ђакулао са Миром и Лазаром око Параде.]
47. **ЋАСКАТИ** н. → *причати о ситним свакодневним стварима, пријатељски и надугачко разговарати*. [ЕЛИ: Генерал Павковић (...) деловао је поприлично усхићено док је ђаскао са Вукићевићевом (...).]
48. **ЋЕРЕТАТИ** н. → *причати, ђаскати, чаврљати*. – Момчад ђерета с џурама, задиркује их. *Вес*. Стао ђеретати с њезином мајком Шимун.
49. **ЋУЋОРИТИ** н. → (3) *чаврљати, ђаскати*. [ЕЛИ: Мајка Евдокија (...) неуморно је ђуџорила са својим гостом из солунске филијале (...).]
50. **УЗГОВОРТИТИ** с. → *почети говорити, повести разговор, поразговарати*. – Ако каква сова узговори с тобом, немој јој одговарати. *Креш*.
51. **ЧАВРЉАТИ** н. → *причати, ђаскати, ђеретати, брбљати, џаврљати*. [ЕЛИ: Нешто сам чаврљала с пријатељицама и дотакле смо се јако интересантне теме (...).]
52. **ЧЕВРЉАТИ** н. → *в. ЧАВРЉАТИ*. [ЕЛИ: Радим до 12, па док сам мало чеврљала са колегиницама...]
53. **ЏАКАТИ**[?] н. → (2) *тур. причати, гласно разговарати*. [ЕЛИ: Спавала до касно, па џакала са кумом (...).]
54. **ШАПТАТИ** н. → = **ШАПУТАТИ**. *говорити шаптом*. [ЕЛК: Ноћ је тиха (...), а звезда са звездом шапташе...]
55. **ШАПУТАТИ** н. → *шаптати*. [ЕЛИ: На часовима (...) очигледно ниси била или си шаптала са другарицама.]

Према свом значењу, односно према датој дефиницији, овој класи могли би се прикључити и следећи глаголи:

56. **ГЛАГОЛАТИ**[?] н. → *цсл. шаљ. в. ГЛАГОЉАТИ*.
57. **ГЛАГОЉАТИ**[?] н. → (1) *шаљ. говорити, разговарати*.
58. **ГЛАГОЉИТИ**[?] н. → *в. ГЛАГОЉАТИ (1)*.
59. **ЕГЛЕНИСАТИ**[?] н. → *покр. разговарати (се), причати*.
60. **ЗБОРОВАТИ** н. → (1) = **ЗБОРИСАТИ**.
61. **ИЗРАЗГОВОРТИТИ СЕ** с. →[?] (1) *докраја се изговорити у разговору*. → (2) *в. ИЗРАЗГОВАРАТИ СЕ*.
62. **МРМЉАТИ**[?] н. → (1.а) *тихо и неразумљиво, као за себе, говорити*.
63. **МРМОЉИТИ**[?] н. → = **МРМЉАТИ**.
64. **МРМОРТИТИ**[?] н. → (1) *полугласно говорити, мрмљати*.
65. **НАБЕСЕДИТИ СЕ** с. → *провести много времена у бесеђењу; издовољити се беседећи, напричати се*. *Р-К Реч*.
66. **НАПРИПОВЕДАТИ СЕ**[?] с. → *приповедати досита, напричати се*.
67. **ПАРЛИРАТИ**[?] н. →[?] *фр. варв. говорити туђим (обично неким романским) језиком*.
68. **ПОШАПТАВАТИ СЕ** н. → *несврш. и уч. према ПОШАПТАТИ СЕ, дошаптавати се, сашаптавати се*.
69. **ПРИЧАТИ СЕ** с. → (1) *разговарати*.
70. **ПРОЕГЛЕНИСАТИ СЕ** с. → *уз. повр.*
71. **ЋАЋУКАТИ**[?] н. → *водити празне разговоре, ђаскати, чаврљати*.
72. **ЧАВКАТИ**[?] н. → *чаврљати, брбљати; исп. ЧАВКА (1б)*.
73. **ЧАВРАТИ** н. → *в. ЧАВРЉАТИ*.

3.4. Глаголи типа *договорити се*

ТАБЕЛА БР. 4

ИНФОРМАТИВНА СТРУКТУРА:	ТЕМАТСКО-РЕМАТСКИ НЕКСУС			
	ТЕМА	РЕМА		
ФУНКЦИОНАЛНО-СИНТАКСИЧКА СТРУКТУРА:	ГРАМАТИЧКИ СУБЈЕКАТ	ПРЕДИКАТ	РЕЦИПРОЧНА ДОПУНА	ФАКУЛТАТИВНА ТЕМАТСКА ДОПУНА
СИНТАКСИЧКА ЈЕДИНИЦА:	Именичка јединица	Лични интранзитивни најчешће рефлексивни једнорекцијски глагол	Именичка јединица	Именичка јединица (в. нап. 1)
ГРАМАТИЧКИ ОБЛИК:	Номинатив	Конгруентни облик	ППК <i>c(a)</i> + инструментал	ППК <i>око</i> + генитив <i>о</i> + локатив за + акузатив ИТД.
ОПИС СИТУАЦИЈЕ:	ЕНТИТЕТ ₁ (АГЕНС)	АКЦИЈА/АКТИВНОСТ	ЕНТИТЕТ ₂	Предмет, тема договора
	<p>Вољна акција или активност којом ентитети комуницирајући (= вербалном разменом) долазе или се труде да дођу до заједничког става (= мишљења, гледишта) у вези с предметом договора, а тај став се потом типично сматра обавезујућим за оба ентитета.</p> <p>При томе оба ентитета на једнак начин учествују у активности, али се ситуација перспективизује из угла ЕНТИТЕТА₁ (= АГЕНСА).</p>			
ОНТОЛОШКИ ТИП РЕФЕРЕНАТА:	Особа		Особа	
ПРИМЕРИ:	<i>Пера Радници Продавац</i>	<i>се договорио су се нагодили се цењакао</i>	<i>с Лазом с руководством с муштеријом</i>	<i>(око расподеле имовине). (о висини плата). (око џака кром- пира)</i>

НАПОМЕНЕ:

- 1) Изузев глагола који су ограничени на ситуације у комерцијалним трансакцијама (као што је глагол *цењкати се*), тематска допуна може се реализовати и изричном клаузом: *Он се с њом договорио (око тога) ко ће наследити имовину*. Изричном клаузом – и то обично с перфективним глаголима – може се исказати и резултат договора: *Он се с њом договорио да (ће) син наследи(ти) имовину*. У том случају изрична клауза може се сматрати (изричним) објектом.
- 2) Поједини глаголи, као што су *сагласити се*, *сложити се* итд., не морају обавезно подразумевати ситуацију реципрочног типа.

ЛИСТА ГЛАГОЛА:

1. **ДОГОВОРТИТИ СЕ** с. → *учинити договор с ким, уговорити с ким, споразумети се*. – Договорио сам се с Миланом да ускоро опет дође. *Чол*.
2. **НАГОДИТИ СЕ** с. → уз. *повр. поравнати се, споразумети се, помирити се*. [РСАНУ: Ако млађи хоће да се жени прије најстаријег брата ... мора се ш њиме нагодити. – Гроф Зрињски нагодио се са грофом Гашпаром Франкопаном и разделио с њиме наследство Стјепаново. – Када са њима сврше ... они ће се нагодити са Енглезима. – Удовица Урлихова [се] већ у јуну 1372 нагодила с убицама грофа Урлиха. – Да је он жив, ја бих се са селом нагодио с добре воље.]
3. **НАГАЂАТИ СЕ** н. → *несврш. и уч. према НАГОДИТИ СЕ*. – То није сметало Италију ... да се нагађа с Енглеском. *ОП 2*.
4. **НАМЕСТИТИ СЕ** с. → (5) *споразумети се, нагодити се*. *Вук Рј*. [РСАНУ: Ето бега тамо у зиндану, | Како год се ти намјестиш с њиме, | Ја Бога ми препорећи не ћу.]
5. **ПРЕГОНИТИ СЕ** н. → (1) уз. *повр. настојати постићи предност, бољи резултат у чему (продаји, куповини и сл.), надбијати се*. – Нешто [се] с претрглијама прегоне за робу. *М-О. фиг.* Док се месец прегонио с облицама, стражар је шетао на бедемима. *Пол. Ј*.
6. **ПОГОДИТИ СЕ** с. → (1) *сложити се, споразумети се у чему после каквих преговора, договорити се о цени*. [ЕЛИ: У овом случају, ти добијеш оне паре за које си се погодио с агенцијом, а она послодавцу наплаћује твоју плату (...).]
7. **ПОЦЕНКАТИ СЕ** с. → *мало се ценкати*. – Поцјенка се с оцем о висини и условима плаћања дијела очинства. *Јел*.
8. **ПРЕГОВАРАТИ** н. → *водити преговоре*. – Покушала је преговарати с Нијемцима. *ОП 2*.
9. **РАВНАТИ СЕ** н. → (4) (за нешто) *погађати се у спору, нагађати се, споразумевати се*. – Нигда се ... нијесмо с Турцима за посјечену главу пред судом равнали. *Нен. Љ*.
10. **САГЛАСИТИ СЕ** с. → (а) = *СУГЛАСИТИ СЕ*. [ЕЛК: Марко се сагласи са мном, али не пође у воду, већ опрезно седе на стену.]
11. **САГЛАШАВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према САГЛАСИТИ (СЕ)*. [ЕЛК: Саглашавамо се са старцем, а он опет почиње: (...).]
12. **СЛАГАТИ (СЕ)²** н. → *несврш. и уч. према СЛОЖИТИ (СЕ)*. [ЕЛК: И он се са мном слаже да је то недопустиво (...).]
13. **СЛОЖИТИ СЕ** с. → (2.а) *дати пристанак, сагласност на што; изразити, потврдити своје слагање с ким, с чим, споразумети се, договорити се с ким*. – Штаб одреда сложио се с нама. *Чол*.
14. **СПОРАЗУМЕТИ СЕ** с. → (1.а) *начинити, закључити споразум*. – Енглеска се споразумјела с Француском ... у питању Египта. *ОП 2* → (1.б) *договорити се, сложити се, сагласити се*. [ЕЛК: Иако је САА добро заштитио уговор, сматра да ће се лако споразумети с управом.]
15. **СПОРАЗУМЕВАТИ СЕ** н. → *несврш. и уч. према СПОРАЗУМЕТИ СЕ*. [ЕЛК: Када се амерички тужилац споразумева са окривљеним често је врло битна ставка спремност окривљеног да се појави као сведок (...).]
16. **СУГЛАСИТИ СЕ** с. → = *САГЛАСИТИ СЕ. сложити се, споразумети се; пристати на нешто*. [ЕЛИ: О томе смо се већ сугласили са господином Аренсом.]
17. **ТАМОШИТИ СЕ** н. → *покр.утврђивати погодбу, погађати се*. – Ово сам се с тобом тамошила. *НПХ*.
18. **УСЛОВЉАВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према УСЛОВИТИ (СЕ)*.
19. **ЦВЕКАТИ СЕ** н. → *покр. ценкати се, преицрати се*. – Ту се човјек мора цвекати и тући с мужеком за сваки новчић. *Ков. А*.
20. **ЦЕНКАТИ СЕ** н. → *погађати се, настојати постићи цену у своју корист*. [ЕЛК: Остале дане су у парадају, на пијаци или се ценкају са шверцерима (...).]
21. **ЦЕЊЕКАТИ СЕ** н. → *в. ЦЕНКАТИ СЕ*. [ЕЛК: Лепота куповања на пијаци била је у томе, што су купци могли до миле воље да се цењају с мајсторицама.]
22. **ЦИГАНИТИ СЕ** н. → = *ЦИГАНЧИТИ СЕ. погађати се, ценкати се*. [ЕЛИ: Знате шта, нећу да се циганим овде са вама око једне бочице!]

23. **ЦИГАНЧИТИ** СЕ н. → = **ЦИГАНИТИ СЕ**. [ЕЛИ: Што да се циганчим с њом за 20 динара.]

Према свом значењу, односно према датој дефиницији, овој класи могли би се прикључити и следећи глаголи:

24. **АРАНЖИРАТИ** СЕ² сн. → *нагодити се, поравнати се с веровницима*.
 25. **ИЗРАВНАТИ** СЕ с. → (3) *нагодити се, измирити се, смирити се*.
 26. **КЕСАРИТИ** СЕ² н. → *покр. цењкати се, погађати се*.
 27. **НАЋИ** СЕ² с. → (2,6) *доћи на исто (нпр. у погађању)*.
 28. **РАВЊАТИ** СЕ н. → *в. РАВНАТИ (СЕ)*.
 29. **УГОДИТИ** СЕ с. →² (1) *угодити (8)*.
 30. **УДЕСИТИ** СЕ с. → (3) *уз. повр. нагодити се, споразумети се, сложити се*.
 31. **УДЕШАВАТИ (СЕ)** с. → *несврш. и уч. према УДЕСИТИ (СЕ)*
 32. **УСЛОВИТИ** СЕ с. → *уз. повр. међусобно утврдити услове (за нешто, погодити се)*.
 33. **ЦЕНИТИ** СЕ н. → (1) *цењкати се*.
 34. **ЦЕРГАТИ** СЕ н. → *покр. цењкати се, погађати се*.

3.5. Глаголи типа *раскусурати се*

ТАБЕЛА БР. 5

ИНФОРМАТИВНА СТРУКТУРА:	ТЕМАТСКО-РЕМАТСКИ НЕКСУС		
	ТЕМА	РЕМА	
ФУНКЦИОНАЛНО-СИНТАКСИЧКА СТРУКТУРА:	ГРАМАТИЧКИ СУБЈЕКАТ	ПРЕДИКАТ	РЕЦИПРОЧНА ДОПУНА
СИНТАКСИЧКА ЈЕДИНИЦА:	Именичка јединица	Лични интранзитивни најчешће рефлексивни једнорекцијски глагол	Именичка јединица
ГРАМАТИЧКИ ОБЛИК:	Номинатив	Конгруентни облик	ППК <i>c(a)</i> + инструментал
ОПИС СИТУАЦИЈЕ:	ЕНТИТЕТ ₁ (АГЕНС)	АКЦИЈА/АКТИВНОСТ	ЕНТИТЕТ ₂
	<p>Вољна акција или активност којом ентитети (утврђују и) измирују („рашчишћавају“) међусобне обавезе, дугове, потраживања итд.</p> <p>При томе се ситуација перспективизује из угла ЕНТИТЕТА₁(= АГЕНСА). (В. нап. 1.)</p>		
ОНТОЛОШКИ ТИП РЕФЕРЕНАТА:	Особа		Особа
ПРИМЕРИ:	<i>Пера Дужник</i>	<i>се раскусурао се поравнао</i>	<i>с Лазом. с повериоцима.</i>

НАПОМЕНЕ:

- 1) Ови глаголи би се могли сматрати факултативно реципрочним, већ и по самом типу ситуације – мало је вероватно да оба ентитета дугују један другом новац, већ је вероватније да постоји један дужник и један поверилац. У том случају номинал у социјативном инструменталу може се сматрати неправим објектом. Уз то, већина глагола развија и секундарно значење, које се приближно може описати као „имати (мањи) вербални или физички окршај са циљем да постојећи сукоб доведе до коначног исхода“ (то је наведено и као једино значење глагола *обрачунаати се*). Рекло би се да је у том секундарном значењу нерципрочна интерпретација чешћа.

ЛИСТА ГЛАГОЛА:

1. АРАНЖИРАТИ СЕ² сн. → *нагодити се, поравнати се с веровницима.*
2. ИЗРАВЊАТИ(СЕ) с. → *покр. в. ИЗРАВНАТИ (СЕ), ИЗРАВНИТИ (СЕ).* – [РСАНУ: И у срезу Ужичком, ако неко „покуша да се преко године не изравња са оним коме дугује, тај се сматра неисправним комшијом...]
3. ИСКУСУРАТИ СЕ, ИСКУСУРИТИ СЕ с. → *уз. повр.* – Време [је] да се искусурају са гадним ћир-Мантом. *Срем.*
4. КУСУРАТИ СЕ сн. → *изравна(ва)ти се с ким у рачунима, подмири(ва)ти рачуне међу собом, обрачуна(ва)ти се.* – Нек се зна његов део од стотине, па то му је, а ви се после са нама кусурајте. *Ранк. фиг.* Беч само заваарава Србе у Војводини, да се помоћу њих кусура с Мађарима. *Петр. В.*
5. НАКУСУРАТИ СЕ с. → *међусобно подмирити рачуне, обрачунаати се; нагодити се.* [РСАНУ: Ја ћу се после с њима накусурати по нашој погодби, али им ти не дај ни паре.]
6. НАПЛАТИТИ СЕ с. → (3) *уз. повр. рашчистити рачуне, обрачунаати се, поравнати се.* – Мато ће да те убије, то је извесно. – Зна ... ја одох у Кленковник да се наплатим с Матом. *Ранк.*
7. НАРАЧУНАТИ СЕ с. → (1) *свести рачун (с ким), намирити се.* – Нарачунај се с њим, па одмах бјежи. *Ранк.*
8. НАРЕДИТИ СЕ с. → (1) *заст. изравнати међусобне рачуне, нагодити се.* – Дубровачки „Словинац“ ... престао је ... излазити ... док се не нареди са својим нехарним предбројницима. *В. 1885.*
9. ОБРАЧУНАТИ СЕ с. →² *извршити обрачун (у распри, борби, тучи, рату), расправити се (с ким).* – Аустро-Угарска се мора обрачунаати са Србијом. *Јов. Ј.* [РСАНУ: Кад је требало ликвидирати рачуне Порта није хтела да плати 500.000 гроша за послату храну ... Милошу се није губила оволика сума, и он је чекао zgodну прилику да се с дужником обрачуна.]
10. ОБРАЧУНАВАТИ (СЕ) н. → *несврш. и уч. према ОБРАЧУНАТИ (СЕ).* [РСАНУ: На крају сваког месеца, царинарнице, за целокупно пословање по рачунско-благајничкој грани рада – обрачунавају се са надлежним централним царинским благајницима. – Предвече се враћа и обрачунава са газдом. Ибрина зарада је: пола динара ... по снопићу.]
11. ПОКУСУРАТИ СЕ с. → *изравнати рачуне, обрачунаати се.* [ЕЛИ: Е сад, треба се покусурати са Хрватима.]
12. ПОРАВНАВАТИ (СЕ) н. → *несврш. и уч. према ПОРАВНАТИ (СЕ).* [ЕЛИ: Нисам се поравнавао са фирмом, градом[,] него сам све време на суду.]
13. ПОРАВНАТИ СЕ с. →² *правн. доћи до споразума, сложити се, изравнати се (о спору, парници и сл.).* [ЕЛК: [П]озитивно је одговорио на жалбу ових предузећа и

- поништио решење о стечају, дајући им рок (...) да се вансудски поравнају са својим повериоцима.]
14. **ПОТКУСУРИТИ СЕ** с. → = **ПОТКУСУРАТИ СЕ**. – Као год што Станко жели да се поткусури са својима [непријатељима], тако бих и ја желио наплатити своју вересију. *Вес.*
 15. **ПОТКУСУРАВАТИ (СЕ)** н. → = **ПОТКУСУРИВАТИ (СЕ)**. – *несврш. и уч. према ПОТКУСУРАТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Мене лично што се тиче, можете се с њима поткусуравати како вам воља.]
 16. **РАЗРАЧУНАТИ СЕ** с. → уз. *повр. обрачунати се, расправити се с неким*. – Хоћу с њим да се разрачунам, што нам је задао толику бригу. *Ком.* За мене је ... важније да се разрачунам с Рајевским. *Крл.*
 17. **РАСКУСУРАТИ (СЕ), РАСКУСУРИТИ (СЕ)** с. → *разг. извести заједничке рачуне на чистину, обрачунати се*. – Коцкарница у Опатији „раскусурила се“ са својим аустријским партнером. *ВУС 1970.*
 18. **РАСКУСУРАВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према РАСКУСУРАТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Да, (...) ја прво из свог џепа платим, па се после са мојим провајдером раскусуравам.]

Према свом значењу, односно према датој дефиницији, овој класи могли би се прикључити и следећи глаголи:

19. **СРАЧУНАТИ СЕ**? с. → *доћи до заједничког рачуна, извести заједнички рачун*.
20. **РАЗРАЧУНАВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према РАЗРАЧУНАТИ (СЕ)*.
21. **РАЗРАЧУНИТИ (СЕ)** с. → *в. РАЗРАЧУНАТИ (СЕ)*.
22. **РАСКАНТАТИ (СЕ)** с. → *нар. расправити (се), обрачунати (се)*.
23. **ПОТКУСУРИВАТИ (СЕ)** н. → = **ПОТКУСУРАВАТИ (СЕ)**.
24. **ПРОРАЧУНАТИ СЕ** с. → уз. *повр. уредити рачуне међу собом, обрачунати се, разрачунати се*.
25. **ПОРАВЊАВАТИ (СЕ), ПОРАВЊИВАТИ (СЕ)** н. → *в. ПОРАВЊАВАТИ (СЕ)*.
26. **ПОТКУСУРАТИ СЕ** с. → = **ПОТКУСУРИТИ СЕ**. *обрачунати се доплативши курс, намирити се, поравнати се*.
27. **КВИТИРАТИ СЕ** сн. → *фр. уз. повр. изравнати рачуне међу собом, раскусурати се*.
28. **ИЗРАВНАТИ (СЕ)** с. → (3) *нагодити се, измирити се, смирити се*.
29. **ИЗРАВНИТИ (СЕ)** с. → **ИЗРАВНИТИ (СЕ) (1 и 3)**.
30. **ИЗРАВНАВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. према ИЗРАВНАТИ (СЕ)*.

3.6. Глаголи типа *играти се, такмичити се*

ТАБЕЛА БР. 6

ИНФОРМАТИВНА СТРУКТУРА:	ТЕМАТСКО-РЕМАТСКИ НЕКСУС			
	ТЕМА	РЕМА		
ФУНКЦИОНАЛНО- СИНТАКСИЧКА СТРУКТУРА:	ГРАМАТИЧКИ СУБЈЕКАТ	ПРЕДИКАТ	РЕЦИПРОЧНА ДОПУНА	(ЕКСПЛИКАТИВНА ДОПУНА) (в. нап. 1)
СИНТАКСИЧКА ЈЕДИНИЦА:	Именичка јединица	Лични интранзитивни најчешће рефлексивни (в. нап. 1) једнорекцијски глагол	Именичка јединица	
ГРАМАТИЧКИ ОБЛИК:	Номинатив	Конгруентни облик	ППК <i>c(a)</i> + инструментал	
ОПИС СИТУАЦИЈЕ:	ЕНТИТЕТ ₁ (АГЕНС)	АКТИВНОСТ	ЕНТИТЕТ ₂	
	<p>Вољна активност која представља игру или такмичење (в. нап. 2): наизменично или симултано обављање извесних радњи, обично зарад забаве, и по унапред утврђеним правилима и с одређеним циљем.</p> <p>При томе оба ентитета на једнак начин учествују у активности, али се ситуација перспективизује из угла ЕНТИТЕТА₁(= АГЕНСА).</p>			
ОНТОЛОШКИ ТИП РЕФЕРЕНАТА:	Особа		Особа	
ПРИМЕРИ:	<i>Пера</i>	<i>се играо се такмичио се картао се надлагивао</i>	<i>с Лазом</i>	<i>(жмурке). (у трчању).</i>

НАПОМЕНЕ:

- 1) Највећи број глагола је рефлексиван. Такође, већина већ самим својим именом означава врсту игре или такмичења. Изузетак су „централни“ глаголи као што су *играти* и *играти се*, који обично захтевају додатну конкретизацију: и један и други могу се допунити експликативном допуном реализованом номиналом у генитиву без предлога: *играти (се) жмурке / билијара* итд. (тзв. ГЕНИТИВ ИГРЕ,

уп. Стевановић ⁴1989: 209–210), а први и номиналом у беспредлошком акузативу – који се у том случају може сматрати правим објектом. Слично њима, изузетак су и глаголи као што су *такмичити се*, *надметати се*, уз које може стајати експликативна допуна реализована номиналом у ППК у + акузатив: *такмичити се у трчању / скакању*, или пак зависноупитном клаузом (*такмичити се (у томе) ко ће даље скочити*) итд.

- 2) Рекло би се да глаголи типа *такмичити се* подразумевају изванредан антагонистички однос између партиципаната, којег нема, или га има у мањој мери, код глагола типа *играти се*. Но, разлику је сувише тешко повући да би се могле направити две оделите класе (и два модела).

ЛИСТА ГЛАГОЛА:

1. **БОРИТИ СЕ** н. → (1.д) спорт. *такмичити се*, *натјецати се*. [ЕЛИ: „Ајкуле“ ће се сјутра за златну медаљу борити са Србијом.]
2. **ГРУДАТИ СЕ** н. → (1) *бацати једно на друго груд(в)е снега*. [РСАНУ: А у тој истој кабаници кад би се грудасо са Маријом, доносила му готове кугле снијега.]
3. **ГРУДВАТИ СЕ** н. → = **ГРУДАТИ СЕ**. [ЕЛК: На том снимку, Младић се грудва са супругом, али се теже креће, уз помоћ штапа.]
4. **ИГРАТИ СЕ** н. → (1) уз. повр. *играти (а, б)*. [РСАНУ: Ви не волите ... другове ... са којима сте ... играли се лопте и других игара. – Циганче ... играло се са дечацима клиса. – На путу ... се играм каменчића са Петром.]
5. **ИЗГРУДАТИ СЕ** с. → (1) уз. повр. *обасути један другог(а) груд(в)ама снега*. [ЕЛИ: После ручка сам се изгрудасо са Малим.]
6. **ИЗИГРАТИ СЕ** с. → (1.а) *играјући (у каквој игри, глуми у каквом казалишном, позоришном комаду) довести игру до краја*. [РСАНУ: Изиђе до механе, да изигра са механцијом и којим трговцем жандара.]
7. **ЈАКАРИТИ СЕ**, **ЈАКАТИ СЕ** н. → *играти се натезући једно друго, рвући се једно са другим*. – А он ... дохвати је [чобаницу] за руке и стаде се јакати са њом. Ранк.
8. **КАРТАТИ СЕ** н. → *играти карата, проводити време у игри карата*. [РСАНУ: Пре тога је ... имао друштво са којим се картао.]
9. **КЛИСАТИ СЕ** н. → *играти се клиса*. – Некада ... се са друговима на ливади уза стадо уметао, клисао и у двојнице пребирао. Новак.
10. **ЛОПТАТИ СЕ** н. → (2) *играти се лопте; бавити се спортом у којему се употребљава лопта*. – На пролеће кани „лантенис“ лоптати са богатом „Рацкињом“. Петр. В.
11. **ЛОПТАТИ СЕ** н. → (1) *играти се лопте, лоптом, бацати лопту*. [ЕЛИ: Она су се играле са вршњакињама, она се лоптала са чобанима.]
12. **МАЧЕВАТИ СЕ** н. → *борити се са ким мачем*. [ЕЛК: Сутрадан ујутру сам се мачевао са Гарсијом, а затим сам отишао у лов.]
13. **МЕРИТИ СЕ** н. → (3.а) *одмеравати снагу, борити се*. – Ти ћеш се голорук мјерити са оружаном разбојском четом? Шен.
14. **НАДАМЕТАТИ СЕ** н. → **необ. в. НАДМЕТАТИ СЕ**. – Ал’ силничке одјекују цијеве ... са громовским се надамећу тријесом. Март.
15. **НАДБИЈАТИ СЕ** н. → *борити, такмичити се, прегонити се*. – Витешка бојна игра ... гдје се три пастира надбијају са три влашћина.
16. **НАДВИКИВАТИ СЕ** н. → *надјачавати један другог виком, гласом, такмичити се, натјецати се у викању*. – Џез-пјевач надвикивао се са салом, сала се надвикивала са њим. Сим.
17. **НАДГЛАСАВАТИ СЕ** н. → (2) *надвикивати се*. [ЕЛК: [В]азда нешто гради, дограђује и дотерује (успут се надгласавајући са суседима из Кремана) (...).]
18. **НАДГОВАРАТИ СЕ** н. → *такмичити, натјецати се у говору*. – Тад надговарао се не би са Одисејем смртник ниједан. М-И.

19. **НАДГОРЊАВАТИ СЕ** н. → покр. *надметати се, такмичити се, натјецати се*. [ЕЛИ: Немам ни новине, ни морални профил да се са вама надгорњавам, вашим језиком.]
20. **НАДЖЊЕВАТИ СЕ** н. → уз. повр. *такмичити се, натјецати се с ким у жњевању*. [ЕЛИ: Кад год ухватим чуку времена, књижевно се наджњевам са Гораном Петровићем.]
21. **НАДИГРАВАТИ СЕ** н. → *такмичити се, натјецати се у игри*. – Пламен ... поче скакутати у висину и надигравати се са својим одсејевом на чађавоме зиду.
22. **НАДЛАГИВАТИ СЕ** н. → уз. повр. *такмичити се, натјецати се у лагању*. – [ЕЛИ: Моја лабударка је још млада, не знам превише о тој пасмини? – настави Кико да се надлагује са продавачицом.]
23. **НАДЛАЈАВАТИ СЕ** н. → пеј. уз. повр. *такмичити се, натјецати се ко ће кога надлајати*. [ЕЛИ: Мада је млад (...) никад се не надлајава са другим псима.]
24. **НАДМЕТАТИ СЕ** н. → *такмичити се, натјецати се с ким*. – Пиргу ... напипа на једној пољани ... како се надмеће с чобанима у скакању. *Ћоп*. Поче се у читању надметати са својим противником. *Креш*.
25. **НАДМУДРАВАТИ (СЕ)** н. → в. **НАДМУДРИВАТИ (СЕ)**. [ЕЛИ: (...) мада није тешко надмудравати се са таквим незналицама (...).]
26. **НАДМУДРИВАТИ СЕ** н. → пеј. *надметати се, такмичити се, натјецати се у мудровању, духовитости с ким*. – Куд би се он ... с адвокатима надмудривао кад они знају и ђавола на селамет истерати. *Рад. Д*.
27. **НАДСКАКИВАТИ СЕ** н. → уз. повр. *надметати се у скакању*. – Он се толико пута пентрао преко њих [ланица], надскакивао се с козама, тражио орлова гнијезда. *Ћор*.
28. **НАДУРАВАТИ СЕ** н. → *надметати се у истрајности, у издржљивости, носити се с ким или с чим*. – Нико не зна шта је зима на Дикавама ни како се сељак са њом рве и надурава. *Андр. И*. Дураг ћемо и надуравати се са злом. *Нам*.
29. **НАТИЦАТИ СЕ** н. → необ. *надметати се, такмичити се, натјецати се*. [РСАНУ: Онда јој дође у памет да се натиче с њом у сјају и оделу.]
30. **НАТЈЕЦАТИ СЕ** н. → (а) (пјек.) *одмеравати, огледати снагу, вештину и др. у борби с неким, надметати се, такмичити се: ~ у брзини, ~ за куп*. [РСАНУ: Приближавајући се Мостару стана се мој кочијаш с другим натјецати.]
31. **НАТКАЧИВАТИ СЕ** н. → несврш. и уч. подр. *надмудривати се доскочицама, задиркивањима и сл.* [РСАНУ: А ће ће се паметан човек наткачивати с будалом.]
32. **НАТПЕВАТИ СЕ** н. → *огледати се, надметати се у певању*. [РСАНУ: С малим славујем на жбуњу безбрижна ту [пастирка] се натпева. – А натпевала се са њом [Дубравком] планина и звучна доља.]
33. **ОГЛЕДАТИ СЕ** с. → (1) *окушати, одмерити, показати своју снагу (физичку или умну) у борби, утакмици с ким*. [РСАНУ: Онда је Морфи ... отишао у Париз да би се тамо огледао с победником лондонског турнира [у шаху].]
34. **ОГЛЕДАТИ СЕ** н. → (1) *несврш. и уч. према ОГЛЕДАТИ СЕ*. [РСАНУ: Ја сам се зарекао, да се не ћу никад више огледати с цинцаријом и с бугаријом због српства и србинства.]
35. **ПОИГРАТИ СЕ** с. → (1) *провести неко време у каквој игри*. [ЕЛИ: Тек кад бих га ја нагнао, поиграо би се са друговима, иначе се склони у какав крај, па само посматра.]
36. **ПОЈАКАТИ СЕ** с. → покр. *окушати се, опробати с ким снагу, порвати се*.
37. **ПОТРКИВАТИ СЕ** н. → (1) уз. повр. *потркивати (2)*. – Да се утркује и потркује с мјесецом. *Кал*.
38. **ПРЕГОВАРАТИ СЕ** с. → уз. повр. *задиркивати један другога*. – Узлазио [је] степеницама и још на вратима преговараше се с Петровићевим оцем. *Леск. Ј*.
39. **ТАКМИЧИТИ СЕ** н. → *борити се појединачно или групно за победу у спорту, некој игри, у што бржем и бољем остварењу неког циља и сл, натјецати се; уопште огледати се с неким, надметати се*. – Не могу се ја ни ођелом ни ничим такмичити с главарима ... *Лал*.
40. **ТАКМИТИ СЕ** н. → *такмичити се*. – Такмио се у трчању с поворкама кола. *Наз*.

41. **ТАРОКИРАТИ** (СЕ) н. → *играти тарока, проводити време у игри тарока*. – Можете билијарити, или, ако вам је милије, с тајником тарокирати. *Новак*.
42. **ТРКАТИ** СЕ н. → *учествовати у трци; такмичити се с ким у трчању, утркивати се*. – [ЕЛК: С ким се тркао?]
43. **ТРШУТЛАТИ** СЕ н. → *покр. забављати се, играти се; задиркивати се*. – И овце су моје, и дијете моје ... де обуј се, де обуци се, и немој да се тршутлаш с дјецом, па да те дјеца убију у нос. *Сиј*.
44. **УМЕТАТИ** СЕ н. → (2) *надметати се, такмичити се (обично у бацању камена)*. – [Лугар] се с друговима на ливади уза стадо уметао. *Новак*.
45. **УТРКИВАТИ** СЕ н. → (1) *учествовати у утрци, такмичити се, натјецати се у трчању, у брзини прелазења одређеног растојања*. – Сека се утркује са псима. *Сек*. Пси су весело штекали утркујући се по путу с децом. *Бен*. → (2) *фиг. такмичити се, натјецати се, надметати се у нечему*.
46. **ШАХИРАТИ** (СЕ) н. → (1) *играти шаха*. – С умировљеним чиновницима [се] шахирао. *Шен*. Млади ... доктор са мном шахира. *Крл*.

Према свом значењу, односно према датој дефиницији, овој класи могли би се прикључити и следећи глаголи:

47. **БАНАТИ** СЕ[?] н. → *играти се штаповима*.
48. **ГОНИТИ** СЕ н. → (3.б) *такмичити се у неком послу*.
49. **ГУКАТИ** СЕ н. → *покр. бити се грудвама снега, груд(в)ати се*. *Вук Рј*.
50. **ЗАГОНЕТАТИ** СЕ[?] н. → *задавати загонетке један другом*. *Вук Рј*.
51. **КАПАТИ** СЕ[?] с. → *покр. играти се игре с капама*. *Рј. А*.
52. **КЕВАТИ** СЕ н. → *покр. играти се кеве (2)*.
53. **НАГРУДАТИ** СЕ с. → (1) *довоље се грудати, наситити се грудња*.
54. **НАДБАЦИВАТИ** СЕ н. → уз. *повр. такмичити се, натјецати се у бацању чега*.
55. **НАДВЕСЛАВАТИ** СЕ н. → *такмичити се, натјецати се у веслању*.
56. **НАДМАШИВАТИ** СЕ н. → *такмичити се, натјецати се (ко ће кога надмашити, победити у чему)*.
57. **НАДМЕТАВАТИ** (СЕ) н. → *несврш. и уч. према НАДМЕТАТИ (СЕ)*.
58. **НАДРИКАВАТИ** СЕ н. → уз. *повр. рикати наизменце са другим и јаче од њега, надметати се у рикању (о говедима)*.
59. **НАДРУГИВАТИ** СЕ н. → уз. *повр. надметати се у ругању (од шале)*.
60. **НАДСКАКАТИ** СЕ н. → уз. *повр. НАДСКАКИВАТИ СЕ*.
61. **НАДСМЕЈАВАТИ** СЕ н. → *необ. уз. повр. надметати се у смејању (ко ће се гласније и дуже смејати)*.
62. **НАДСТРЕЉИВАТИ** СЕ н. → уз. *повр. надметати се у стрељању*.
63. **НАИГРАТИ** СЕ с. → *провести много времена играјући се; задовољити се игром, играњем, наситити се играњем*.
64. **НАТПИСИВАТИ** СЕ н. → *такмичити се, надметати се у писању*. *Вук Рј*.
65. **НАТПРЕДАТИ** СЕ н. → *такмичити се, надметати се у предењу*. *Вук Рј*.
66. **НАТРКИВАТИ** СЕ н. → *надметати се у трчању, утркивати се*.
67. **НОЖАТИ** СЕ н. → *покр. бацати нож (у игри ножем)*. *Рј. А*.
68. **НОЖИЊКАТИ** СЕ н. → *играти се игре ножињем*. *Прав*.
69. **ОГЛЕДАВАТИ** (СЕ) н. → *несврш. и уч. према ОГЛЕДАТИ (СЕ)*.
70. **ОДМЕРАВАТИ** (СЕ) н. → = **ОДМЕРИВАТИ** (СЕ). *несврш. и уч. према ОДМЕРИТИ (СЕ)*.
71. **ОДМЕРИВАТИ** (СЕ) н. → = **ОДМЕРАВАТИ** (СЕ).
72. **ОДМЕРАТИ** (СЕ) н. → *в. ОДМЕРАВАТИ (СЕ)*.
73. **ОДМЕРИТИ** СЕ с. → (2) уз. *повр. опробати снаге, сукобити се, потући се*.
74. **ОМЕРИТИ** СЕ с. → уз. *повр. узајамно испробати снагу, одмерити се*.
75. **ОТИМАТИ** СЕ[?] н. →[?] (2.б) *борити се, такмичити се*.
76. **ПРЕФЕРАНЦИРАТИ** (СЕ) н. → *в. ПРЕФЕРАНСИРАТИ*.
77. **ПРЕФЕРАНСИРАТИ**[?] н. → *играти преферанса*.
78. **СТРЦАТИ** СЕ с. → уз. *повр. играјући се прскати једн другога*. *Вук Рј*.

79. **ТАКМАЧИТИ** СЕ н. → в. **ТАКМИЧИТИ** СЕ. Бен. Рј.
 80. **ТИТРАТИ** СЕ² н. → (1.6) *играти се, поигравати се међусобно*.
 81. **ТОЉАТИ** СЕ н. → покр. уз. *повр. ударати један другог*.
 82. **УСТРКИВАТИ** СЕ н. → в. **УТРКИВАТИ** СЕ.
 83. **УТИЦАТИ** СЕ₂² н. → (2) *надметати се, такмичити се*.
 84. **ФЕРБЛАТИ** СЕ н. → *играти се фербла*.
 85. **ШАХОВАТИ** н. → в. **ШАХИРАТИ** (СЕ).
 86. **ШНАПСЛАТИ** (СЕ) н. → *играти шнапсла*.

3.7. Глаголи типа *спријатељити се, разићи се; воleti се, мрзети се*

ТАБЕЛА БР. 7

ИНФОРМАТИВНА СТРУКТУРА:	ТЕМАТСКО-РЕМАТСКИ НЕКСУС		
	ТЕМА	РЕМА	
ФУНКЦИОНАЛНО-СИНТАКСИЧКА СТРУКТУРА:	ГРАМАТИЧКИ СУБЈЕКАТ	ПРЕДИКАТ	РЕЦИПРОЧНА ДОПУНА
СИНТАКСИЧКА ЈЕДИНИЦА:	Именичка јединица	Лични интранзитивни најчешће рефлексивни једнорекцијски глагол	Именичка јединица
ГРАМАТИЧКИ ОБЛИК:	Номинатив	Конгруентни облик	ППК <i>c(a)</i> + инструментал (в. нап. 3)
ОПИС СИТУАЦИЈЕ:	ЕНТИТЕТ ₁ (АГЕНС)	АКЦИЈА/АКТИВНОСТ	ЕНТИТЕТ ₂
	<p>Акција или активност којом се успоставља, одржава или прекида какав социјални однос (обично афективног или ангажованог типа) између ентитета.</p> <p>При томе оба ентитета на једнак начин учествују у акцији или активности, али се ситуација перспективизује из угла ентитета₁ (= АГЕНСА).</p>		
ОНТОЛОШКИ ТИП РЕФЕРЕНАТА:	Особа		Особа
ПРИМЕРИ:	<i>Пера Ана Ромео Снаха</i>	<i>се спријатељио се разишла се волео се мрзела</i>	<i>с новим ком- ицијом. с вереником. с Ђулијетом. са свекром.</i>

НАПОМЕНЕ:

- 1) Глаголи из ове групе могли би се раздвојити у три засебне (пот)класе које би обухватале успостављање, одржавање, односно прекидање социјалног односа.
- 2) За поједине глаголе, као што је *раскинути*, може се констатовати извесна семантичка разлика између њихове реализације у конструкцији са реципрочном допуном и реализације у конструкцији с координираним субјектима (без реципрочне допуне). Прва се, наиме, може интерпретирати и тако да се субјекат схвати као иницијатор. Уп.:
 - Знаш ли да су Ана и Марко раскинули?
 - Знам, али не знам ко је ту раскинуо с ким.
- 3) Уз глаголе као што су *развести се*, *оделити се* итд., несубјекатски номинал може стајати и у ППК од + генитив (уп. Ивић 1954: 172–173), а уз глаголе попут *везати се*, *венчати се*, *заручити се* итд., и у ППК за + акузатив.
- 4) Глагол *(о)жени се* употребљава се пре свега с беспредлошким инструменталом, па се само условно може рећи да припада овоме моделу.

ЛИСТА ГЛАГОЛА:

1. **АШИКОВАТИ** н. → (1) *водити љубав (с ким); удварати се (коме)*. – Иметак... је она наумила... приказати свом новом вјеренику... с којим већ подуље ашикује. *Кос*. → (2) *шуровати, пријатељевати*. – Нешто му и овај наш Тривун нагиње на ту форму, ашикује с Талијанима. *Топ*.
2. **БРАКОВАТИ** н. → *живети у браку; фиг. бити заједно*. [РСАНУ: Муж јој је умро прије пол године дана браковавши тек три мјесеца са својом Јалжицом.]
3. **БРАТОВАТИ** н. → *живети као браћа, као с братом*. – Са човјеком човјек братовао. *Јурк*.
4. **БРАТИМИТИ** СЕ н. → *склапати побратимство, пријатељство*. Тко се братими с нашим заторником, не може да се братими с нама. *Дук*.
5. **БРАТИТИ** СЕ н. → *братимити се*. – Са пропалицама се братио. *Маш*.
6. **ВЕЗАТИ** СЕ сн. →² (6.а) *здружи(ва)ти се, зближити се, зближавати се*. *Мас*. →² (6.б) *ступити, ступати у уже везе; ступити, ступати у брак, ожени се, уда(ва)ти се*. [РСАНУ: Одрекао [се] Бога и везао с Ђаволом.]
7. **ВЕЗИВАТИ** (СЕ) н. → *несври. према ВЕЗАТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Не волим да се везујем са другим људима.]
8. **ВЕНЧАВАТИ** (СЕ) н. → *несври. према ВЕНЧАТИ (СЕ)*. [ЕЛК: Светозар се после више година у Саборној цркви венчавао са добром миражником.]
9. **ВЕНЧАТИ** СЕ с. → (1) *ступити у брак*. [РСАНУ: Уморио ... своју жену, само да се може с љубовцом вјенчати.] **фиг.** Заклиње се ... да ће се венчати с морском пучином. *Дов*.
10. **ВЕРИТИ** СЕ с. → *склопити веридбу, обавезати се на ступање у брак*. – Он се вјерио с њоме или она с њим, или вјерили су се. *Вук. Рј*. Он би се залио за Јурја, гледао га ... гдје се вјери с јединицом кћерком. *Новак*.
11. **ВОДАТИ** СЕ н. → (1.б) *пеј. гући се, одржавати љубавне везе*. – Она се водала с Италијанима. *Дед*.
12. **ВОЛЕТИ** СЕ н. → *уз. повр.* – Ви се обадвоје узјамно волите. *Лаз. Л*. Док је била млада, вољела се она с господом у селу, а послје ... са сваким. *Ивак*.
13. **ВУЋИ** СЕ н. → (7) (с неким) *живети у недопуштеним љубавним односима*. – Под мојим именом си се вукла са њим ... хуљом и заводником. *Јанк*. И мене је ... мучило што си се вукла са сваким тко је год хтио. *Бен*.

14. **ГЛЕДАТИ СЕ** н. →² (1.б) *показивати узајамно расположење, однос.* → (2.а) *испољавати, изражавати међусобну наклоност, волети се.* [РСАНУ: Хвалио [се] тиме што се не гледа са Србима.] →² (2.б) *слагати се.* →² (2.в) *трпети се, подносити један другог.*
15. **ДРУГАРИТИ** н. → *необ. в. ДРУГОВАТИ.* [РСАНУ: [Дође] ... момче рудијех коса што је с Ивком другарило и шапорало на пиру.]
16. **ДРУГАРИЧИТИ** н. → *индив. в. ДРУГОВАТИ.* [РСАНУ: Питачу таком одговор је лак: | Слобода с робом не другаричи.]
17. **ДРУГОВАТИ** н. → *бити с ким друг(арица), живети с ким као друг(арица), налазити се с ким често у друштву.* – Будући да с њоме није ниједна дјевојка друговала, то се она још од младости држала старијих жена. *Коз. Ј.*
18. **ДРУЖБОВАТИ** н. → *заст. в. ДРУГОВАТИ.* [ЕЛИ: Његов ујак који је убио жену, у затвору је дружбаовао са извесним Тупацијом, који је убио сина због 10 кг злата.]
19. **ДРУЖИТИ СЕ** н. → *бити коме или с ким другар(ица), друговати.* – Моја баба Манда дружила се само са будама. *Уск.* Не смије се она дружити с лакрдијашима. *Вел. фиг.* Радост ... дружи се и с поносом. *Јаг.*
20. **ЖЕНИТИ СЕ** н. → *ступати у брак (о мушкарцу).* [РСАНУ: Ове [песме] обрађују женидбу Илијину, али док у првој узима туркињу, у другој се жени с католикињом.]
21. **ЗАВАДИТИ СЕ** с. → *уз. повр.* [РСАНУ: Изађе заповест да све нахије ... које су се с Турцима завадиле, своје фамилије у Тесарију преселе.]
22. **ЗАВАЂАТИ СЕ** н. → *несврш. и уч. према ЗАВАДИТИ СЕ.*
23. **ЗАВАЂИВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према ЗАВАЂАТИ (СЕ).* [РСАНУ: Нико у Сумраковцу није се завађао с људима. – Турци нису имали рачунада се после пада Наполеона завађају с Русима.]
24. **ЗАБАВЉАТИ СЕ** н. → (2) *водити љубав, занимати се.* – Сва се растапала од задовољства што се с њоме забавља млади судца. *Ивак.* Окрећу главе кад виде своје кћери како се забављају с површним и задуженим туђинцима. *Петр. В.*
25. **ЗАВОЛЕТИ СЕ** с. → *почети се волети.* [РСАНУ: Па му казали и то како се [Грего] заволео с капетановом лепом ћерком.]
26. **ЗАГЛЕДАТИ СЕ** с. → (3.б) *уз. повр. према ЗАГЛЕДАТИ (2).* [РСАНУ: Секана се са влахом загледала.]
27. **ЗАКОНИТИ СЕ** н. → *заст. венчавати се.* – И води је [Ајкуну] у Крстову цркву, па се с њоме крсти и закони. *НПХ.*
28. **ЗАЉУБИТИ СЕ** с. → (2) *уз. повр.* – С господом се врло заљубио, и искрену љубав отворио. *НП Вук.*
29. **ЗАМИЛОВАТИ СЕ** с. → *уз. повр. заволети се, заљубити се једно у друго.* [РСАНУ: Беше се замиловао с капетановом слушкињом.]
30. **ЗАМРАЗИТИ СЕ** с. → (1) *омразити се, доћи с ким у омразу.* – Са Сигисмундом се ... и с поданицима замразих рад тебе. *Марк.* Све је тражио око кола, с кола, с ким се под замразио. *Берг.*
31. **ЗАМРЗЕТИ СЕ** с. → *уз. повр.* – [ЕЛИ: Што се замрзео са Бојаном, нисам видела?]
32. **ЗАПЕТЉАТИ СЕ** с. → (1) *везати се, створити ситуацију из које је тешко изићи; довести се у неприлику; спанђати се.* – Све би пошло по обичном да се није запетљао са неком од тих белосветских. *Тос. Д.*
33. **ЗАРУЧИТИ СЕ** с. → (за некога, с неким) *везати се датом речју (о момку или девојци), верити се.* – Благо оном који се с тобом заручио. *Леск. Ј.* Заручио сам се с једном девојком из истог села. *Дом.*
34. **ЗАУЗЕТИ СЕ** с. → (3) *повезати се, здружити се (с ким).* – Селаци, ал' се тако заузели са овим комшилуком што не ради у пољу, па и они се прогосподили. *Дом.*
35. **ЗБЛИЖАВАТИ СЕ** н. → *несврш. и уч. према ЗБЛИЖИТИ СЕ.* [РСАНУ: С ким и како ће се они зближавати? Како ће пред наше народе ... изићи са својим данашњим поступцима?]
36. **ЗБЛИЖИТИ СЕ** с. → (1) *уз. повр. постати близак; спријатељити се.* [ЕЛК: Неколико година пре нестанка Зоран се веома зближио са извесном Илианом Влад из Румуније (...).]

37. **ЗБРАТИМИТИ СЕ** с. → уз. повр. – Збратимио се са учитељем Јовом. *Глиг.*
38. **ЗДРУЖИТИ СЕ** с. → уз. повр. – Здружио се Турчин с Црногорцем. *Њег.* Ти би хтио поћи да се здружиш са Ричмондом. *Богд.*
39. **ЗНАТИ СЕ** н. → уз. повр. *познавати се међусобно*. – Шта ме се тичу, не знам се ја с њима! *Петр. В.*
40. **ИЋИ**² н. →² (6) (с ким) *дружити се*. – Какак изгледа ефенди-Мита, како је обучен ... с ким иде, било му је [гласнику] забрањено да се распитује. *Станк.*
41. **ЈАРАНИТИ** н. → покр. *пријатељевати, друговати, дружити се; миловати се, волети се*. – Ја имадох дјевојку јарана, с њом јараних девет годин дана. *Павл.*
42. **ЈАРАНИТИ СЕ** н. → *јаранити*. *Вук. Рј.* [РСАНУ: Имао је ... другова, с којима се јаранио док је момковао.]
43. **КУМИТИ СЕ** н. → уз. повр. *ступати у кумовске односе*. [РСАНУ: С ким се кумио, куми се од воље без невоље. – Број² тро, куме Мојо, – озва се ... крмчару, с чијом се кућом његова изодавна куми.]
44. **ЛИЗАТИ СЕ** н. → (3) *фиг. добро се држати (обично неискрено) с ким*. – Гушанац ... се лизао и с Турцима и са Србима само да добије мита и поклоне. *Павл.* Сјећао се како су се обрукали они који су се прошлога рата лизали са Швабама. *Вуков.*
45. **ЉУБАКАТИ**² н. → (2) *водити љубав, ашиковати; имати љубавне односе*. – Није нимало лијепо што с дјевојком потајице љубакам. *Леск. Ј.* Да је ту крчма и рандеву, да љубакам са дезертерима! *Крл.*
46. **ЉУБАКАТИ СЕ** н. → уз. повр. – *љубити се; водити љубав, ашиковати*. [РСАНУ: Има ... данас једна нова Ева ... која се карта и љубака с непознатим људима. – Потура га [писмо] Ранку ... као доказ да се Смиљка истовремено љубакала са обојицом.]
47. **ЉУБИТИ СЕ** н. → (1) уз. повр. – Алекса се љубио са свима у кући. *Вес.* И оци се љубише наши. *М-И. фиг.* Небо [се] љуби с морем. *Михољ.*
48. **МИЛОВАТИ СЕ** н. →² (1) уз. повр. [РСАНУ: Старије жене почињу да се саветују и питају младу да ли се с мужем милује.]
49. **МРАЗИТИ СЕ** н. → *кварити међусобне добре односе, свађати се*. – Што би се ми мразили с онаким момком, кад ћемо и сутра заједно живети! *Јакчи. Ђ.*
50. **МРЗЕТИ СЕ** н. → уз. повр. [ЕЛЈ: Било је дирљиво како се неко време мрзела са Шекијем.]
51. **ОБВЕНЧАТИ (СЕ)** с. → в. *ВЕНЧАТИ (СЕ)*. – Па се с Маром бего обвенчао. *НП Вук.*
52. **ОБРУЧИТИ СЕ** с. → (а) *заручити се, верити се*. – Због ње се мора с Момиром да заволу и обручи. *Каш.*
53. **ОЖЕНИТИ СЕ** с. → *склопити брак, ступити у брак (о мушкарцу)*. [ЕЛК: Веселин се поженио са Грузинком још пре 15 година (...).]
54. **ОКУМИТИ СЕ** с. → *постати кум с ким*. [ЕЛК: У знак захвалности Петар се, касније, окумио са Радивојем.]
55. **ОПРИЈАТЕЉИТИ СЕ** с. → (1) *склопити пријатељство, спријатељити се*. *фиг.* Он се опријатељи са смрћу. *Лаз. Ј.* → (2) *ступити у родбинску везу браком, жени се или удајући члана породице, ородити се*. [ЕЛК: Опријатељите се с нама; кћери своје удајите за нас и кћерима нашим жените се (...).]
56. **ОРОДИТИ СЕ** с. → *ступити у сродство брачном везам*. – [Црногорац] жели да се ороди с јуначком породицом. *Цвиј.*
57. **ОРОЂАВАТИ (СЕ), ОРОЂИВАТИ СЕ** н. → *несврш. и уч. према ОРОДИТИ (СЕ)*. [ЕЛК: Помало су се и орођавали са Србима, али пазили да то буде српска девојка (...).]
58. **ОРТАЧИТИ СЕ** н. → *ступати у ортачки однос, сарађивати као ортак*. [ЕЛК: Ова двојица што су се са лоповом ортачили, баш су у мом купеу.]
59. **ОСВАТИТИ СЕ** с. → *ородити се удајом или женидом*. – Дужду [би било] веома драго да се с њим освати. *Љуб.*
60. **ОСВОЈАТИ СЕ** с. → *постати својта, ородити се*. [РСАНУ: Нико и не поуми да да своје дете томе пробисвету ... нико га није хтео освојити нити би се радо с њим освојтао.]

61. **ПАКТИРАТИ** сн. → (на)правити пакт, савез, удружи(ва)ти се. – Та [је] влада ... била спремна да пактира и са самим ђаволом. *Тито*.
62. **ПАЧАТИ СЕ** н. → (2) **покр.** *мешати се, дружити се с ким*. – Ја се не пачам с онаквим људима. *Ќум*.
63. **ПЛЕСТИ СЕ** н. → (3.а) *мешати се, дружити се, везати се с ким*. – Вароа [ју је] плетући се с другим женама. *Мих*.
64. **ПОБРАТИМИТИ СЕ** с. → уз. **повр.** – Свога најбољег друга узима у своју породицу, побратими се с њим. *Глиг. фиг. С љути* млад се побратими гладом. *Крањч. С*.
65. **ПОБРАТИТИ СЕ** с. → (а) уз. **повр.** *побратимити се*. → (б) *успоставити присне односе, спријатељити се*. – Тим страхотама можемо се само онда уклонити ако се са свима народима на истоку Европе побратимо. *Старч*.
66. **ПОВЕЗАТИ СЕ** с. → (2) **фиг.** *ступити с ким у везу, у узајамне односе*. – Патријарх се повезао женидбом у родбину с угарским краљем. *Нех*.
67. **ПОВЕНЧАТИ СЕ** с. → **венчати се**. [ЕЛИ: Судски смо се растали и фиктивно се повенчала са његовим оцем, мојим свекром.]
68. **ПОВЛАЧИТИ СЕ** н. → (7) *живети с ким у недопуштеним љубавним односима*. – Зар бисте се ви као пристојна жена повлачили с онаквим типовима? *Крл*.
69. **ПОДНОСИТИ СЕ** н. → (а) уз. **повр.** *један другог подносити, трпети се*. [ЕЛИ: Буквално се не подносим са овновима, ништа заједничко немам ни са једном особом тог знака (...).]
70. **ПОЖЕНИТИ СЕ** с. → (а) *ступити у брак (о мушкарцима)*. [ЕЛИ: Многи мештани потомци исламизираних Малисора, појенили су се са мухаширкама, што је (...) имало пресудан утицај у губљењу ранијег етничког обележја Малисора.]
71. **ПОЗНАТИ СЕ** с. → (1) *учинити познанство један с другим, упознати се с ким*. – С начелником – пошто сам га једном патриотском збору.
72. **ПОЗНАВАТИ СЕ** н. →² (1) *несврш. и уч. према ПОЗНАТИ СЕ*. [ЕЛК: За ободна насеља је специфично што се становници познају са монтерима.]
73. **ПОМИРИТИ СЕ** с. → (1) *прекинути, окочнати свађу, непријатељство, обновити, успоставити мир, пријатељство*. [ЕЛК: Хтедох да се помирим с великим Ајтаном – пошто сам га тешко увредио (...).]
74. **ПОКУМИТИ СЕ** с. → уз. **повр.** *ступити у кумовске односе с ким, окупити се*. – фиг. Готов [је] да се покуми с гријехом, само да себи угоди. *Бен*.
75. **ПОПРИЈАТЕЉИТИ СЕ** с. → уз. **повр.** *спријатељити се*. – Аустрија [је] ... заповијед ... издала да се с ... пуком мађарским ... попријатељимо. *Старч*.
76. **ПОСЕСТРИТИ СЕ** с. → уз. **повр.** *везати се везом сестримства*. – **фиг.** Срећо, пушта срећо! Је л' могуће да си се и са мног посестрила! *Јурк*.
77. **ПРЕКИНУТИ СЕ**. → (2.б) *раскинути везе, познанство, престати дружити се с ким*. – Каћа му исприча да је прекинула с геометром Мирком. *Бар*.
78. **ПРИБЛИЖИТИ СЕ** с. → (4) уз. **повр.** *ступити с ким у блиске, пријатељске односе*. – Што се више ближио конач година, то више је настојао приближити се и спријатељити се с нама. *Козарч*.
79. **ПРИЈАТЕЉЕВАТИ** н. → = **ПРИЈАТЕЉОВАТИ** *живати с ким у пријатељству*. – С Аљшом је пријатељевао.
80. **ПРИЈАТЕЉИТИ (СЕ)** н. → (1) *ступити с ким у пријатељске односе, постајати коме пријатељ*. – Ни с ким се није пријатељио, никога није призивао, а никоме није одлазио. *Јаки. Ђ. Другује*, али ни с киме не пријатељи. *Матош. фиг.* Пријатеље се са сунцем и кишама. *Вуј*. → (2) *орођавати се, постајати својта с ким*.
81. **ПРИЈАТЕЉОВАТИ** н. → = **ПРИЈАТЕЉЕВАТИ**. – Главари дробњачки највише су пријатељовали с Црногорцима. *НП Вук*.
82. **ПРОАШИКОВАТИ** с. → *провести време ашикујући*. [ЕЛИ: Сматрао је, мислим, да ће строги очух његову јединицу прије сачувати да не проашикује са неким ко не би био по његову укусу (...).]
83. **ПРОСТИТИ СЕ** с. → уз. **повр.** *опростити се, растати се с ким*. – А ће си ми, драги побратиме, да се с тобом простим и алалим. *НП Вук. С њом* се прости, с небом се опрости. *Шен*.

84. **РАЗБРАТИТИ СЕ** с. → *посвађати се, раскинути братске односе*. – Понесоше и разбратише се с рођеном браћом. *Вел*.
85. **РАЗВЕНЧАТИ СЕ**² с. → *раскинути брак, развести се*. [ЕЛИ: Не можеш (...) лако (...) ни развенчати се с њом.]
86. **РАЗВЕСТИ СЕ** с. → (2) *прекинути брачну везу, раскинути брак, раставити се*. *фиг. Видела [је] ону због које се Момир развео са чашћу*. *Каи*.
87. **РАЗВОДИТИ СЕ** н. → *несври. и уч. према РАЗВЕСТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Па гдје је ова пјесма била кад сам се разводио са прошлом женом (...).]
88. **РАЗДВОЈИТИ СЕ** с. → (2.а) *прекинути пријатељство, посвађати се, разићи се*. – Зар се наш генерал с Касијем раздвојио? *Богд*. → (2.б) *раскинути брачну заједницу, развести се*. – Поп-Сима се раздвојио са својом женом. *Ранк*.
89. **РАЗДРУЖИТИ СЕ** с. → (1) *престати бити у каквој вези, заједници с неким, раздвојити се, разићи се*. – Да си ти оста жив ... не би ... се с тобом раздружио. *Миљ*.
90. **РАЗИЛАЗИТИ СЕ** н. → *несври. и уч. према РАЗИЋИ СЕ*. [ЕЛИ: Када сам се разилазио са бившом женом Дудом, она је хтела да делимо кућу.]
91. **РАЗИЋИ СЕ** с. → (2.б) *прекинути узајамне односе, развојити се, растати се; прекинути брачну заједницу, развести се*. – Павле ... разишао са женом. *Сек*.
92. **РАЗОРТАЧИТИ СЕ** с. → *раскинути пословну сарадњу с отаком, оделити се од ортака*. – Морам се разортачити с њим чим изиђе рок. *Глиш*.
93. **РАЗРОДИТИ СЕ**² с. → *раскинути родбинске односе, отуђити се, завадити се*. [ЕЛИ: Мораћу се разродити с тобом!]
94. **РАСКАНАТАТИ (СЕ)** с. →² *нар. расправити (се), обрачунати (се)*. [ЕЛИ: После истицања уговорне обавезе са њима се можеш раскантати кад год хоћеш.]
95. **РАСПРИЈАТЕЉИТИ СЕ** с. → *прекинути пријатељство с неким; растурити, прекинути међусобне пријатељске односе*. [ЕЛИ: Мораћу да се распријатељим са неким људима (...).]
96. **РАСТАВИТИ СЕ** с. → (1) *растати се, одвојити се*. → (3) *развести се (о мужу и жени)*. [ЕЛИ: Пре око месец дана се раставио са женом.]
97. **РАСКИНУТИ СЕ** с. → (2) *престати одржавати везе, односе, прекинути; одрећи се чега, напустити што*. – Дарвинова теорија раскинула је са старим. *Лог. 2*.
98. **РАСКИДАТИ (СЕ)** н. → *несври. и уч. према РАСКИНУТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Зато не треба раскидати са нормалним цурама.]
99. **РАСКРСТИТИ СЕ** с. → (1) *раскинути, прекинути сваку везу (с ким, с чим), ослободити се кога, чега*. – Тврдо сам одлучио да раскрстим с њоме. *Лаз. Л*. Он је одавна раскрстио са свиме. *Сим*.
100. **РАСКРСТИТИ СЕ**² с. → (1) *РАСКРСТИТИ (1)*. – Господар мој се с њиме немилу раскрстио, ал' ви ћете све изгладити. *Богд*.
101. **РАСКРШТАВАТИ (СЕ), РАСКРШТАТИ СЕ, РАСКРШЋАВАТИ СЕ РАСКРШЋАТИ СЕ** н. → *несври. и уч. према РАСКРСТИТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Ја сам (...) управо исто тако раскрштавао с људима, па сам им се опет трком враћао...]
102. **РАСТАТИ СЕ** с. → (2.а) *прекинути друговање, напустити једно друго, раздвојити се; раскинути брачну заједницу*. [ЕЛК: Нисам ишла на телевизију да бих се растала са мужем (...).]
103. **РАСТАЈАТИ СЕ** н. → *несври. и уч. према РАСТАТИ СЕ*. [ЕЛК: Каже да се два пута растајао са супругом, а трипут се враћао назад к њој?]
104. **РОЂАЧИТИ СЕ** н. → *ступати у родбинске везе (с неким), орођавати се. Р-К Реч. – фиг. Како се ... рођаче с предоцбама*. *Баз*.
105. **САЖИВЕТИ СЕ**² с. →² (а) *навикнути се на заједнички живот с ким, постати саставни део некога или нечега, одомаћити се, спријатељити се*. – Хтео је [субаша] пошто-пото да се саживи са Црнобарцима. *Вес*. Мали, нечисти, ружни ... градић ... био је добар, драг пријатељ мога детињства ... присно се саживјевши с њим. *Козарч*. →² (б) *постати присан, зближити се*. →³ (в) *ући у најприсније, најинтимније односе с ким*. – Добио је сина ... са једном младом женом са којом се саживео био, и после венчао. *Сек*.

106. **СВЕЗАТИ СЕ** с. → (3) *доћи у додир, успоставити везу с ким*. – Само ти пази да се свезеш десно с Даросавцима, а лево с Бањанима. *Ранк*. Пуковник је сам тражио начин како ће се свезати с хајдучима. *Тур*. → (4.а) *створити заједницу, ступити у блиске односе (о човеку и жени)*. – Ја сам вас изабрала ... да се с вама свежем, а у старости да заједнички завршимо свој живот. *Л-К*. Сумњала је да ће се свезати са свима Фриулкама и Венецијанкама. *Црњ*. → (4.б) *венчати се, склопити брак*. – Али ти се мораш с њоме свезати у цркви, онако како иде. *Кос*.
107. **СЕВДИСАТИ СЕ**? н. → *осећати узајамну љубав, волети се*. [ЕЛИ: Ханка је, након неколико деценија, престала севдисати са Милићем Вукашиновићем.]
108. **СЕСТРИМИТИ СЕ** сн. → уз. *повр. ступити, ступати у посестримство; зближити се, зближавати се као са сестром*. – Ту се Вуче с вилом сестримно. *НП Вук*.
109. **СЈАРАНИТИ СЕ** с. → *ступити у блиску везу, постати јаран с неким, спријатељити се*. – Она [се] сада сјаранила са неким сиромашним младићем. *Цар М*. [Он] би се сјаранио и с кугом да истресе колери кесу. *Божих*.
110. **СКЛАДОВАТИ** н. → *бити у складу, слагати се*. – Лијепо Иве с љубом складовао. *НПХ*. Осјећао је да његова душа складује с њеном. *Тип*.
111. **СКНАЂАТИ СЕ** н. → *живети у слози, слагати се*. – Све људе [сазвао сам у сватове] с којима сам се лијепо скнађо у животу. *Кос*.
112. **СЛАГАТИ (СЕ)** н. →? *несври. и уч. према СЛОЖИТИ (СЕ)*. [ЕЛК: Она каже да се Јована није слагала са Сенадом, да се неколико пута враћала кући, јер је тукао и претио (...)]
113. **СЛОГОВАТИ** н. → *нар. живети у слози, слагати се*. – И ми ћемо с тобом слоговати, па окарат који слушај неће. *Март*.
114. **СЛИЗАТИ СЕ** с. → *погрд. присно се удружити, здружити, повезати се с нечијом намером и у рђавом смислу с ким, спанђати се*. – Слизо ти се брат са нашим пијаним натарошем. *Торд*. Нема те, брате, откад се слиза са оном сукњицом. *Рад.Д*. Реакција је лукава и притајена, слизаће се с окупатором. *Лал*.
115. **СЛИЗАВАТИ СЕ, СЛИЗИВАТИ СЕ** н. → *несври. и уч. према СЛИЗАТИ СЕ*. [ЕЛИ: (...) ал' ме чуди како сте се почели слизавати са „вековним“ непријатељима Хрватима.]
116. **СЛОЖИТИ СЕ** с. → (2.в) *постићи слогу, бити сложан, живети у слози с ким*. – Кад нађете свака своју кућу, гледајте те се сложите с укућанима.
117. **СЊУШИТИ СЕ, СЊУШКАТИ СЕ** с. → *фиг. спријатељити се, здружити се, слизати се*. – Навалили су на ковача, јер се већ сњушкао с Нијемцима. *Бен*.
118. **СОРТАЧИТИ СЕ** с. → *постати с киме ортак, друг у каквом послу, удружити се, уортачити се*. – Ти си се сортачио с оним америчким пропадицом. *Цар Е*.
119. **СПАНЂАВАТИ СЕ** н. → *несври. и уч. према СПАНЂАТИ СЕ*. – Развратник, женскаршо, са солдатушама се спанђава. *Моск*.
120. **СПАНЂАТИ СЕ** с. → *презр. ступити с ким у блиске и недолучне односе, спријатељити се, сплести се*. – Нешто ми натукнула да се Јагна с кнезом спанђала. *Бен*. Добије ... задатак ... да истражује је ли се супруга неког клијента ... већ спанђала тамо с неким, а ако се спанђала, онда с ким се спанђала. *Вин*.
121. **СПЕТЉАТИ СЕ** с. → (2.а) *ступити с киме у блиске и недолучне, интимне односе, спанђати се*. – Ако се опет с њом не спетља? *Бен*. Неке [су се] жене спетљале ... с подофицирима. *ЛМС 1951*. → (2.б) *повезати се с ким у неком лошем, недолучном послу*. – А ви поручниче, тако ... сад се ту спетљали с неким комунистима. *Топ*.
122. **СПЛЕСТИ (СЕ)** с. → (3) *фиг. спанђати се, спетљати се*. – Сплела се с њим. Знао сам да се често састају и проводе љубав. *Ивак*.
123. **СПОЗНАТИ СЕ** с. → *заст. учинити познанство, упознати се с киме*. – Ја сам вољан с њом се спознати. *В 1885*.
124. **СПРЕГНУТИ СЕ, СПРЕЋИ СЕ** с. → (2) *ступити у везу с неким или нечим, везати се; удружити се у каквом послу, уортачити се*. – Спрегао сам се с Ани-кушком да косимо. *Моск*. Петоколонаше се спрегли са Швабама. *Чол*. И ви сте се, видите, спрегли са свима тим птичицама. *Л-К*.
125. **СПРИЈАТЕЉИТИ СЕ** с. → *постати пријатељ коме; здружити се с ким*. – Мно-го му је стало да се ... спријатељи и ороди с једном ... угледнијом кућом и фирмом. *Срем*. **фиг.** Морам се спријатељити с таковим мислима. *Том*.

126. **СПРТЉАТИ СЕ** с. → (2) *пеј. повезати се, спетљати се*. – Чак се и спртљала с њим и родила дијете. *Кол.* Спртљао се с тим сељацима. *Шег.*
127. **СРЕПИТИ СЕ** с. → *вulg. спарити се (за пса); фиг. здружити се, повезати се с неким у каквом нечасном послу или циљу*. – Дакако, ни пол те нужде и оскудице не би било да се Антек није срепио с оном кујом. *Бен.* Срепили су се ... са мацарским грофовима ... те потјерали једну политику мацаронства. *Крл.*
128. **СРОДИТИ СЕ** с. → (1) *створити односе сродства с ким*. → (2.а) *ступити с ким у блиске, другарске односе, зближити се*. – Вршећи своје звање [као учитељ], потпуно се сродио са сељаштвом. *Барац.*
129. **СРОЧИТИ СЕ**? с. → *сложити се, удружити се, ујединити се у заједничкој акцији*. – Чини се да га велика преша нука сročити се с тобом. *Шен.*
130. **ТРПЕТИ СЕ** н. → (1) *уз. повр. подносити један другога*. [ЕЛИ: Томе се жестоко опире С(...) Б(...), јер се не трпи са том директорком.]
131. **УДРУЖИТИ СЕ** с. → *ступити у заједницу с неким ради истог циља*. – Удружи се с неколицином својих знацаца и рођака. *Пав.*
132. **УДРУЖИВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према УДРУЖИТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Због тога што се удружујемо са Духом Светим, не постоји могућност грешке (...).]
133. **УЗЕТИ СЕ** с. → (3) *уз. повр. склопити брак, ступити у брак, венчати се*. [ЕЛИ: Али шта да се ради, сада чекам девојка све среди па да се уземем са њом (...).] → (7) *удружити се, повезати се с ким*. – Љубомир ... се узео са неким силама, видљивцима, шта ли су. *Ранк.*
134. **УЈАРАНИТИ СЕ**, с. → *постати јаран, пријатељ с ким, спријатељити се*. *Вук Рј.* [ЕЛИ: [Д]а сам мушко, ујаранила би се са дечком својим (...).]
135. **УОРТАЧИТИ СЕ** с. → *ступити у ортаклук с неким, удружити се у неком послу*. – Убио си ми највернијег човека јер није ... хтео да се уортачи с тобом као онај лопов Миладин. *Петр. В.*
136. **УПОЗНАТИ СЕ** с. → (2) *учинити познанство с неким, представити се једно другом (нови познаници)*. – [С њима] сам се јутрос упознао. *Креш.*
137. **ФАМИЛИЈАРИЗИРАТИ СЕ, ФАМИЛИЈАРИЗОВАТИ СЕ** с. →? *створити, стварати међусобне фамилијарне односе (на служби и уопште тамо где им није место)*. [ЕЛИ: Може се рећи да се током година и представа, гледалац фамилијаризовао са чудноватим, лебдећим, хаотичним и шагаловским универзумом Јозефа Нађа (...).]
138. **ХВАТАТИ СЕ** н. → (1.б) *дружити се, пријатељевати*. – Чудим се како вас весели да се са сваким хватате. *Л-К.*
139. **ХТЕТИ СЕ** н. → (б) *држати се с неким (обично добро), одржавати односе*. – Ти се добро хоћеш с везиром. *Љуб.* Са сваким се хтио лијепо. *О-А.*
140. **ШВАЛЕРАТИ (СЕ)** н. → *швалерати се*. [ЕЛИ: Ванбрачне афере су саме по себи нездраве и одвратне, али ствари постају горе уколико се почнете швалерати са неким с посла.]
141. **ШВАЛЕРИСАТИ (СЕ)** н. → *водити љубав, имати љубавне авантуре*. [ЕЛИ: – Онај несретни енглески министар што се само швалерисао за сопствене фунте са љубавницом руског конзула морао је да напусти владу и сада пише мемоаре.]

Према свом значењу, односно према датој дефиницији, овој класи могли би се прикључити и следећи глаголи:

142. **БЕГЕНИСАТИ СЕ** н. → *заволети се*.
143. **ВОЛИШАТИ СЕ**? н. → *покр. водити љубав, ашиковати*.
144. **ВОЉАКАТИ СЕ**? н. → *дем. према ВОЛЕТИ СЕ. Р-К Реч.*
145. **ГРЛИТИ СЕ** н. → (2.а) *фиг. понашати се пријатељски, волети се*.
146. **ЗАДРАЖИТИ СЕ** с. → *уз. повр. покр. заволети се, замилувати се*.
147. **ИЖЕНИТИ СЕ** с. → *оженити се један по један (сви)*.
148. **ЈАШИКОВАТИ** н. → *покр. в. АШИКОВАТИ*.
149. **МАРИТИ СЕ** н. → *уз. повр. в. МАРИТИ (2а)*.
150. **МИЛАТИ СЕ**? н. → *покр. милувати се, љубити се Рј. А.*

151. **ОВЈЕРИТИ СЕ**² с. → нар. песн. в. **ВЕРИТИ СЕ**.
152. **ОДЕЛИТИ СЕ**² с. →² (2.а) *одвојити се, напустити кога*. → (2.б) *узети свој део имања и одвојити се из заједнице*.
153. **ОСВОЈИТИ СЕ**² с. → *ородити се*. *Р-К Реч*.
154. **ПОНАШИТИ СЕ** с. → *постати близак с ким, ородити се*.
155. **ПРЕЗИРАТИ СЕ** н. → уз. повр. *осећати презир један према другоме*.
156. **РАЗВЕНЧАВАТИ (СЕ)** н. → *несври. и уч. према РАЗВЕНЧАТИ (СЕ)*.
157. **РАЗВЕРИТИ СЕ**² с. → *раскинути веридбу, одрећи се вереничке везе*.
158. **РАЗВЕРАВАТИ (СЕ)** н. → *несври. и уч. према РАЗВЕРИТИ (СЕ)*.
159. **РАЗВРГНУТИ СЕ**², **РАЗВРЋИ СЕ**² с. → (б) *прекинути какву везу, однос с неким, разићи се*.
160. **РАЗГОДИТИ СЕ** с. → (2) уз. повр. *прекинути пријатељске или сл. односе, разићи се; посвађати се*. *Р-К Реч*.
161. **РАЗДВАЈАТИ (СЕ)** н. → *несври. и уч. према РАЗДВОЈИТИ (СЕ)*.
162. **РАЗОРТАЧАВАТИ (СЕ)** н. → *несври. и уч. према РАЗОРТАЧИТИ (СЕ)*.
163. **СВАТИТИ СЕ** н. → *ступати у сродство женидбено-удабеним везама, орођавати се*.
164. **СВЕЗИВАТИ (СЕ)** н. → *несври. и уч. према СВЕЗАТИ (СЕ)*.
165. **СЕСТРИТИ СЕ** н. → уз. повр.
166. **СПЛЕТАВАТИ (СЕ)** н. → *несври. и уч. према СПЛЕСТИ (СЕ)*.
167. **СПЛЕТАТИ (СЕ)** н. → = *СПЛИТАТИ (СЕ)*. *несври. и уч. према СПЛЕСТИ (СЕ)*.
168. **СПЛИТАТИ (СЕ)** н. → = *СПЛЕТАТИ (СЕ)*.
169. **СПРЕЗАТИ СЕ** н. → *несври. и уч. према СПРЕГНУТИ СЕ; СПРЕЋИ СЕ*.
170. **СРЕПЉИВАТИ СЕ** н. → *несври. и уч. према СРЕПИТИ СЕ*.
171. **УСПРИЈАТЕЉИТИ СЕ** с. → в. *СПРИЈАТЕЉИТИ СЕ*.

3.8. Глаголи типа *грлити се, љубити се*

ТАБЕЛА БР. 8

ИНФОРМАТИВНА СТРУКТУРА:	ТЕМАТСКО-РЕМАТСКИ НЕКСУС		
	ТЕМА	РЕМА	
ФУНКЦИОНАЛНО-СИНТАКСИЧКА СТРУКТУРА:	ГРАМАТИЧКИ СУБЈЕКАТ	ПРЕДИКАТ	РЕЦИПРОЧНА ДОПУНА
СИНТАКСИЧКА ЈЕДИНИЦА:	Именичка јединица	Лични интранзитивни најчешће рефлексивни једнорекцијски глагол	Именичка јединица
ГРАМАТИЧКИ ОБЛИК:	Номинатив	Конгруентни облик	ППК <i>c(a)</i> + инструментал
ОПИС СИТУАЦИЈЕ:	ЕНТИТЕТ ₁ (АГЕНС)	АКТИВНОСТ	ЕНТИТЕТ ₂
	<p>Вољна активност у којој оба ентитета (симултано или наизменично) остварују физички контакт афективног типа.</p> <p>При томе оба ентитета (обично) на једнак начин учествују у активности, али се ситуација перспективизује из угла ентитета₁ (= АГЕНСА).</p>		

ОНТОЛОШКИ ТИП РЕФЕРЕНАТА:	Особа		Особа
ПРИМЕРИ:	<i>Пера</i>	<i>се (по)љубио</i> <i>се (за)грлио</i>	<i>с Аном.</i>

НАПОМЕНЕ:

- 1) Сви глаголи су рефлексивни, а велика већина има директне транзитивне корелате. По значењу би им се могли прикључити и глаголи *спавати (с неким)*, *копулирати (с неким)* и сродни глаголи (нерегистровани у РМС).

ЛИСТА ГЛАГОЛА:

- ГРЕШИТИ** н. → (1.б) *имати ванбрачне сексуалне односе*. – Ја сам с њезиним мужем гријешила. *Шимун*. И ко зна када, како, тек изгледа да је с њиме почела грешити. *Станк*.
- ГРЛИТИ СЕ** н. → (1) уз. повр. – *обавијати рукама око грла једно друго*. [ЕЛИ: Волим да се грлим са вољеним особама.]
- ДРПАТИ СЕ** н. → вулг. уз. повр. *штинати се*. – Затекао сам је ... „Код мачора“, дрпала се са два војника. *Вин*.
- ДРПЉАТИ СЕ** н. → уз. повр. в. *ДРПКАТИ СЕ*. – Марија се дрпљала с момцима. *Јел*.
- ЗАГРЛИТИ СЕ** с. → уз. повр. [РСАНУ: С Ружицом се загрлио Раде. – Да ме ниси секирао, Јанко, | Можда би се са мном загрлио. – Мица се већ спремила да се, топла, загрли са сном.]
- ИЖЉУБИТИ СЕ** с. → покр. уз. повр. – Он се диже са свога места, рукова се и ижљуби са њиме.
- ИЗГРЛИТИ СЕ** с. → уз. повр. *загрлити један другога*. – [РСАНУ: Отац и мати ... испрате је до језера, и онде изгрливши се с њом и изљубивши ... врате се.]
- ИЗЉУБИТИ СЕ** [с.] → ? [РСАНУ: Устане удова и изљуби се с пријатељицом. – Домаћин свога госта на кућном прагу дочекао, с њим се лиепо изљубио. – Изљубити се с родом.]
- ИСЦМАКАТИ СЕ** с. → уз. повр. [ЕЛИ: Да сам верник[,]вероватно бих се тако осећао да сам се исцмакао са Патријархом лично.]
- ЛИЗАТИ СЕ** н. → (2.б) **фиг. пеј. љубити се**. – Камо ли су други?... Ил' их јоште мајке из кашика хране, ил' јунаци плачу, с бакама се лижу! *Вел*. Даћу ти ја! С ватрогасцем се лижеш! *КН 1959*.
- ЉУБАКАТИ СЕ** н. → уз. повр. – *љубити се; водити љубав, ашиковати*. [РСАНУ: У забрану ... љубака се Иван ... са ... њевојком из сусједства.]
- ЉУБИТИ СЕ** н. → (1) уз. повр. – Алекса се љубио са свима у кући. *Вес. фиг.* Небо [се] љуби с морем.
- МАЗИТИ СЕ** н. → (1.б) уз. повр. [РСАНУ: Ко је она лепа дева ... |С младићима што се мази. – Они пију шампањера ... мазе се с девојкама, троше и своје и туђе паре.]
- МИЛОВАТИ СЕ** н. → (2) уз. повр. [РСАНУ: **фиг.** Играли смо се пред кућом и чежњиво зурили у далеке врхове брда што се милују са облацима.]
- НАГРЛИТИ СЕ** с. → (2) уз. повр. [ЕЛИ: Него, баш сам се нагрлила данас с људима!]
- НАМИЛОВАТИ СЕ** с. → (2) уз. повр. [ЕЛИ: Шта има ново, јеси ли се намиловала с клинцима, нарочито са синчићем?]
- ОГРЛИТИ СЕ** с. → уз. повр. – *загрлити се*. [РСАНУ: Напусти Марта, па се огрли с Минервом, буји ми, живи ми, род – до згоде!]

18. **ПЉЕСКАТИ СЕ** н. → (2) уз. повр. – Сваки се час са својом дјецом, па и мужем, пред целим светом лиже и пљеска. *М 1867.*
19. **ПОЉУБИТИ СЕ** с. → (1) уз. повр. – Сад ће се ноћ са даном срести и пољубити. *Каш.*
20. **ПОЦЕЛИВАТИ СЕ** с. → уз. повр. [ЕЛИ: Одвећ стидна и млада невјеста устручава се у уста поцеливати с којим гој мушкарцем (...).]
21. **ЦЕЛИВАТИ СЕ** сн. → уз. повр. – Боље се с човеком побити него с рђом целивати. н. *посл. Вук.*
22. **ЦМАКАТИ СЕ** н. → уз. повр. – Гугуче и цмаче се са својом драгом. *Марк. Св. Ја* нећу овдје да се с тобом цмакам. *Лаз. Л.*
23. **ЦМОКАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према ЦМОКНУТИ (СЕ).* – Не би се она цмокала с неким од тога друштва. *Вел.*
24. **ЦМОКНУТИ СЕ** с. → уз. повр. *гласно се пољубити.* – Изљубисмо се срдачно, па се цмокух са старим. *Мат.*
25. **ШТИПАТИ СЕ** н. → (б) уз. повр. *штинпати (I).* – Штипале се са првим који им-приђе. *Уск.*
26. **ШТИПКАТИ СЕ** н. → уз. повр. – *штинпати.* – [Он] се слађе пипка, штипка сученицом Сојом. *Кош.*
27. **ШТИПУТАТИ (СЕ)** н. → *штинпати (се).* – Проклето му месо штипуће ... усија-ни жар. *Кост. Л.*

Према свом значењу, односно према датој дефиницији, овој класи могли би се прикључити и следећи глаголи:

28. **ДРАШКАТИ СЕ** н. → уз. повр.
29. **ДРПКАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. дем. према ДРПАТИ (СЕ).*
30. **ИСЦЕЛИВАТИ СЕ** с. → уз. повр. *дати један другоме целове, пољупце, изљубити се.*
31. **МИЛАТИ СЕ** н. → *покр. миловати се, љубити се Рј. А.*
32. **НАЉУБИТИ СЕ**² с. → *издовољити се се љубећи, заситити се љубљења.*
33. **ОБИМАТИ СЕ** н. → *заст. уз. повр. грлити се.*
34. **ОГРЉИВАТИ СЕ** н. → *несврш. и уч. према ОГРЛИТИ СЕ.*
35. **ПРИГРЛИТИ СЕ** с. → уз. повр. – *загрлити се*
36. **УХВАТИТИ СЕ**² с. → (2.а) *узети један другог за руку, испод руке и сл.*
37. **ЦВОКНУТИ СЕ** с. → *цмокнути се.*
38. **ЦЕЛОВАТИ (СЕ)** сн. → *в. ЦЕЛИВАТИ (СЕ).*

3.9. Глаголи типа *сударити се; мимоићи се*

ТАБЕЛА БР. 9

ИНФОРМАТИВНА СТРУКТУРА:	ТЕМАТСКО-РЕМАТСКИ НЕКСУС		
	ТЕМА	РЕМА	
ФУНКЦИОНАЛНО-СИНТАКСИЧКА СТРУКТУРА:	ГРАМАТИЧКИ СУБЈЕКАТ	ПРЕДИКАТ	РЕЦИПРОЧНА ДОПУНА (в. нап. 1)
СИНТАКСИЧКА ЈЕДИНИЦА:	Именичка јединица	Лични рефлексивни једнорекијски глагол	Именичка јединица
ГРАМАТИЧКИ ОБЛИК:	Номинатив	Конгруентни облик	ППК <i>c(a)</i> + инструментал

	ЕНТИТЕТ ₁ (АГЕНС)	ПРОЦЕС	ЕНТИТЕТ ₂
ОПИС СИТУАЦИЈЕ:	<p>Процес којим, услед кретања оба ентитета и укрштања или близине њихових путања, ентитети ступају у непосредан физички контакт или пролазе један (непосредно) поред другог.</p> <p>При томе се ситуација перспективизује из угла ЕНТИТЕТА₁(= АГЕНСА). (В. нап. 1.)</p>		
ОНТОЛОШКИ ТИП РЕФЕРЕНАТА:	Особа, предмет који може да се креће		Особа, предмет који може да се креће.
ПРИМЕРИ:	<i>Пера Камион</i>	<i>се сударио се мимоишао</i>	<i>с Лазом. с аутомобилом.</i>

НАПОМЕНЕ:

- 1) Уколико долази до физичког контакта, ситуација се може сматрати реципрочном само ако се оба ентитета крећу (уп. *Пера се сударио с Лазом* ⇔ *Лаз се сударио с Пером*). Ако пак други (= несубјекатски) ентитет мирује, реципрочности нема (уп. *Пера се сударио с Лазом, који је чекао аутобус*; *Аутобус се сударио с паркираним аутомобилом*), те би тада несубјекатски номинал требало анализирати не као реципрочну допуну, већ као НЕПРАВИ ОБЈЕКАТ. Цела ова подгрупа глагола који подразумевају кретање и физички контакт могла би се, дакле, сматрати ФАКУЛТАТИВНО РЕЦИПРОЧНОМ.

ЛИСТА ГЛАГОЛА:

- ЗГРУНУТИ СЕ** с. → *сударити се*. – А за кликом одмах и дружина бане, са *Хусом* се згруне и на њега пане. *Вел*.
- КРЕСАТИ СЕ** н. → *сударати се, сукобљавати се, бити се, тући се*. [РСАНУ: Док се ја с тројицом кресах, и једнога већ са земљом саставих, хтједоше она двојица да ми за леђа дођу.]
- КУЦНУТИ СЕ** с. → *сврши. према КУЦАТИ СЕ*. [ЕЛИ: (...) па се један Google-ов аутоматизирани (Тојотин) Пријус куцнуо са другим који је био заустављен (...).]
- МИМОИЛАЗИТИ (СЕ)** н. → *несврши. и уч. према мимоићи (се)*. [РСАНУ: Све неки полупознати људи! Иду некако журно ... Мимоилазите се са свима.]
- МИМОИЋИ СЕ** с. → (1) уз. *повр. проћи један мимо другог; укрстити се*. [РСАНУ: Наскоро ... и граф Марко Ивелић, у Србију приспе, с којим се, Јаков, у путу мимоишао.]
- МИМОЛАЗИТИ СЕ** н. → *заст. в. МИМОИЛАЗИТИ СЕ*. [РСАНУ: У реду возње свакога воза, морају бити наведени ови подаци: ... број и врста воза ... означање свију возова, са којима ће се мимолазити на станицама.]

7. **ОЧЕШАТИ СЕ** с. → (а) *окрзнати се, дотакнути се*. [ЕЛИ: Према некој другој причи, Бобанов камион се само очешао са првим камионом, а на други је директно налетео.]
8. **ОКРЗНУТИ СЕ** с. → *дотаћи се, очешати се*. [ЕЛИ: Нама је ово био 14-ти пут како смо колима ишли горе и никада се нисмо ни окрзнули са неким.]
9. **РАЗМИМОИЛАЗИТИ СЕ** н. → *несврш. и уч. према РАЗМИМОИЋИ СЕ*. [ЕЛИ: (...) и то након што вам испричам како сам се на италијанским ауто-путевима размимоилазила са колонама шлепера (...).]
10. **РАЗМИМОИЋИ СЕ** с. → (1) *разминути се (1), мимоићи се*. [ЕЛИ: Широка је, таман толико, да пешак може њоме корачати, али се никако не би могао размимоићи са пролазником који би неким случајем наишао у сусрет.]
11. **РАЗМИНУТИ СЕ** с. → (1) *проћи један поред другог, идући свако у супротном правцу, мимоићи се*. – Да не би разминуо се на путу, један с другим ... *М-И*. Спремао [се] на пошту, разминувши се [с] њим на самим вратима. *Куи*.
12. **СУДАРАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према СУДАРИТИ (СЕ)*. [ЕЛК: ... очекивали бисмо да бележимо обимне количине зрачења са граница између области материје и антиматерије, где би се многе честице сударале са својим античестицама (...). – Сигурно је да ће на том путу бити којечега и да ћемо се сударати са различитим предрасудама.]
13. **СУДАРИТИ СЕ** с. → (1.а) *идући, крећући се у сусрет сукобити се један са другом, ударити један у другог*. – У тај час враћао [се] сав натоварен ... књигама, судари се у мрачном ходнику с Ђакалонеом. *Франг*.
14. **ТУЦАТИ СЕ** н. →[?] *ударати (се) главом о главу, бости се (најчешће о јарцима, овновима)*. – И кад год би му се ћир-Моша приближио да га отера са сандука, јарац ... би се исправно на стражње ноге ... готов да се туца ... с ћир-Мошом.
15. **УКРСТИТИ СЕ**[?] с. → (3) *срести се и проћи један крај другог у супротном правцу, мимоићи се*. – На једној ... постаји укрстише се са једним возом који је вукао топове. *Ћос. Б*.
16. **ЧУКНУТИ СЕ** с. →[?] *сударити се, имати мањи окршај*. [ЕЛИ: Ево само да вам јавим, за сада је напољу безбедно, једино се један таксиста чукуно са аутобусом.]

Према свом значењу, односно према датој дефиницији, овој класи могли би се прикључити и следећи глаголи:

17. **КУЦАТИ СЕ** н. →[?] уз. повр. *додиривати се, дотицати се својом чашом чаше другог (као знак добрих жеља, истих мисли и сл.)*.
18. **МИНУТИ СЕ**[?] с. → уз. повр. *мимоићи се, укрстити се*.
19. **РАЗМИЊАВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према РАЗМИНУТИ (СЕ)*.
20. **РАЗМИЊИВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према РАЗМИНУТИ (СЕ)*.
21. **ТУКНУТИ СЕ** с. → *сударити се*.
22. **ТУЧИТИ СЕ**[?] с. → *сукобити се, сударити се*.
23. **УДАРИТИ СЕ** с. → (2) уз. повр. *сукобити се, сударити се*.
24. **УДАРАТИ** н. → (1) *несврш. и уч. према УДАРИТИ*.
25. **ЧЕШАТИ СЕ** н. → (б) уз. повр. *додиривати се, дотицати се, очешавати се*.
26. **ЧУКАТИ СЕ** н. →[?] *куцати се (чашама)*. *Р-К Реч*.

3.10. Глаголи типа *срести се, састати се*

ТАБЕЛА БР. 10

ИНФОРМАТИВНА СТРУКТУРА:	ТЕМАТСКО-РЕМАТСКИ НЕКСУС			
	ТЕМА	РЕМА		
ФУНКЦИОНАЛНО-СИНТАКСИЧКА СТРУКТУРА:	ГРАМАТИЧКИ СУБЈЕКАТ	ПРЕДИКАТ	РЕЦИПРОЧНА ДОПУНА	(ФАКУЛТАТИВНА ПРИЛОШКА ДОПУНА ЗА ЛОКАЦИЈУ)
СИНТАКСИЧКА ЈЕДИНИЦА:	Именичка јединица	Лични рефлексивни једнорекијски глагол	Именичка јединица	Прилошка јединица с месним (позиционим) значењем
ГРАМАТИЧКИ ОБЛИК:	Номинатив	Конгруентни облик	ППК <i>с(а)</i> + инструментал	Именичка јединица с месним (позиционим) значењем
ОПИС СИТУАЦИЈЕ:	ЕНТИТЕТ ₁ (АГЕНС)	АКЦИЈА	ЕНТИТЕТ ₂	Локација сусрета
	<p>Акција (в. нап. 1) којом се остварује истовремено присуство оба ентитета на истој локацији и нека врста контакта (односно упостављање свести код оба ентитета о присуству оног другог).</p> <p>При томе оба ентитета на једнак начин учествују у акцији, али се ситуација перспективизује из угла ЕНТИТЕТА₁(= АГЕНСА).</p>			
ОНТОЛОШКИ ТИП РЕФЕРЕНАТА:	Особа		Особа	
ПРИМЕРИ:	<i>Пера Ученици Момак</i>	<i>се срео су се саста(ја)ли се нашао</i>	<i>с Лазом с родитељима с девојком</i>	<i>(у ходнику). (испред школе). (код споменика).</i>

НАПОМЕНЕ:

- 1) Поједини глаголи, као што су *видети се, наћи се, састати се*, подразумевају да је до сусрета дошло вољним ангажовањем оба ентитета, други пак не обавезно (*срести се*).
- 2) Као ни у неким већ представљеним моделима, ни овде нисмо сасвим сигурни да ли конституент с месним адвербијалним значењем треба сматрати (факултативом) прилошком допуном или пак (информативно фокализованом) прилошком одредбом.

ЛИСТА ГЛАГОЛА:

1. **ВИДЕТИ СЕ** сн. → (7) уз. повр. *угледати један другогa, срести се, наћи се*. – Видели смо се већ после подне. *Чипл.* И с овим сам се господином већ прије видео. *Креш.*
2. **ВИЂАТИ СЕ** н. → *несврш. и уч. према ВИДЕТИ СЕ*. [РСАНУ: Виђао се с ајдучима, дакле, јатаковао. – Потребно је да се [свештеник] понекад виђа и састаје са људима, који су поверени његовој бризи.]
3. **ЗГОДИТИ СЕ** с. → (2) *наћи се, затећи се, сусрести се*. – И пјевам јунаке где се с људима згодим. *Вел.*
4. **НАЛАЗИТИ СЕ** н. → (1) *несврш. и уч. према НАЋИ СЕ*. [РСАНУ: Дође нова влада ... Налазио се с многим депутацијама, па и с депутацијом из свога среза.]
5. **НАЋИ СЕ** с. → (2.а) уз. повр. *састати се, срести се*. [РСАНУ: Нађоx се први пут са славним пјесником. – Јест, нађем се с пријатељима и старим суборцима, препричавамо згоде из нашег ратовања.]
6. **САСТАЈАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према САСТАТИ (СЕ)*. [ЕЛК: У Новом Саду живео је веома повучено, састајући се само са најужим кругом пријатеља.]
7. **САСТАНУТИ (СЕ)** с. → *в. САСТАТИ (СЕ)*. *Вук Рј.* [ЕЛИ: Ту се бане с царем састањуо.]
8. **САСТАТИ СЕ** с. → (1.а) *наћи се, (су)срести се*. [ЕЛИ: Резервисти су се састали са представницима владине радне групе (...).]
9. **СКОБИТИ СЕ** с. → (су)срести се, *наћи се*. – Скобио би се ... сваки час са замршеним плетивом филозофскога стила. *Новак.*
10. **СРЕТАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према СРЕСТИ (СЕ)*. [ЕЛК: Тајно се сретао са Ацом Станојевићем (...).]
11. **СРЕСТИ СЕ** с. → (1.а) *састати се или проћи један поред другогa долазећи са супротних страна; наћи се с ким негде*. – Сретнувши се с његовим погледом, привлачила га је погледом к себи. *Крањч. Ст.* [ЕЛК: Тирк се јуче у Загребу сreo са колегом Стјепаном Месићем (...).]
12. **СТАЈАТИ СЕ** н. → *покр. састајати се*. – Јеси ли се стајао с њом? Иха ... триста пута досад. *Вес.*
13. **СТУЧИТИ СЕ** с. → *састати се, срести се, наћи се заједно*. – Над Кујунцилуком стучио се са Салком, па и њега уставио. *О-А.*
14. **СУДЕСИТИ [СЕ?]** с. → *десити се, наћи се заједно с неким, сусрести се*. – Ја сам себи нијет [намјеру] учинио да ми се је с Мијом судесити. *НПХ.*
15. **СУКОБИТИ СЕ** с. → (1) *састати се, сусрести се идући са разних, супротних страна*. – Што ли се ућуташе [ђаци]? – помислих и пођоx да видим. На вратима се сукобих с послужитељем. *Вес.* Прошавши кроз велику дворану, сукоби се с тастом. *Крањч. Стј.*
16. **СУОЧИТИ СЕ** с. → *састати се, сусрести се с неким, нечим очи у очи, непосредно*. – Нека изађе [Госпођица] да се суочи с овим бедником. *Нед.* У једном дијелу радних колектива ... суочили су се с озбиљном сметњом. *Вј. 1960.*
17. **СУСРЕСТИ СЕ** с. → *састати се с неким уз пут, срести се; наћи се, састати се*. – На путу суретне се са човјеком. *Шен.* Тек када се суретнем после дугог времена с друговима, онда видиш колико нас је много пало за ових седам месеци. *Дед. В.* Мислим... да се нећу више никада у животу сусрести с оваквом тавом нађења за крвавице као код куће. *Јонке.*
18. **СУСРЕТАТИ (СЕ)** н. → (1) *несврш. и уч. према СУСРЕСТИ (СЕ)*. [ЕЛК: Поготово што се Кирил као митрополит (...) већ сусретао са Бенедиктом Шеснаестим.]
19. **СУСРЕТНУТИ (СЕ)** с. → *в. СУСРЕСТИ (СЕ)*. – Ту их је друга чета сусретнула. *НП Вук.* Једног сам се с њиме сусретнуо. *НПХ.*
20. **СУЧЕЛИТИ СЕ** с. → (1) *стати лицем један према другогe, срести се, наћи на кога, што*. – Напољу се сучели с мраком и салауковином те умало не паде. *Куш.* Дах застаје у гледицима, јер су се сучелиле с необичном сценом. *Пол. 1958.*
21. **УВИДЕТИ СЕ** с. → *видети се (с ким), срести се*. – Ту се бане с цуром увидио. *НП Вук.*

22. УДЕСИТИ СЕ с. → (2) *наићи (на кога), намерити се, сустрести се.* – Све ја одам, дората проводам, не бих ли се удесио с њима да осветим браћу Сарајлије. *И.*
23. УКОБИТИ СЕ с. → *сустрести се.* – *С лошом* се укобио *коби.* *Март.; Вук Рј.*
24. ШЧЕЉАВАТИ СЕ[?] н. → *несври. и уч. према ШЧЕЛИТИ СЕ.* – Моја се њива шчељава с његовом. *Вук Рј.*

Према свом значењу, односно према датој дефиницији, овој класи могли би се прикључити и следећи глаголи:

25. ЗГАЂАТИ СЕ н. → (1) *несври. и уч. према ЗГОДИТИ СЕ.*
26. ИЗВИЂАТИ СЕ н. → *необ. видети се, срести се више пута.*
27. НАМЕРИТИ, СЕ[?] с. → (3) *уз. повр. наићи један на другог, наићи се, састати се, срести се.*
28. САСТАВИТИ СЕ[?] н. → *састати се.*
29. САСТАВЉАТИ (СЕ) н. → *несври. и уч. према САСТАВИТИ (СЕ).*
30. СТАТИ СЕ с. → (1) *покр. састати се, срести се.*
31. СУКОБЉАВАТИ (СЕ) н. → *несври. и уч. према СУКОБИТИ (СЕ).*
32. СУОЧАВАТИ (СЕ) н. → *несври. и уч. према СУОЧИТИ (СЕ).*
33. СУОЧИВАТИ (СЕ) н. → *суочавати се.*
34. СУСТИГНУТИ СЕ, СУСТИЋИ СЕ с. → (а) *стићи један другога, састати се.*
35. СУСТИЗАТИ (СЕ) н. → *несври. и уч. према СУСТИГНУТИ (СЕ), СУСТИЋИ (СЕ).*
36. СУЧЕЉАВАТИ (СЕ) н. → = *СУЧЕЉАВАТИ (СЕ). несври. и уч. према СУЧЕЛИТИ (СЕ).*
37. СУЧЕЉИВАТИ (СЕ) н. → = *СУЧЕЉАВАТИ (СЕ).*
38. УЧЕЛИТИ СЕ[?] с. → *стати лицем у лице, суочити се, сучелити се, срести се. Р-К Реч.*
39. ШЧЕЛИТИ СЕ[?] с. → *сучелити се. Вук Рј.*

3.11. Глаголи типа *спојити се, сјединити се*

ТАБЕЛА БР. 11

ИНФОРМАТИВНА СТРУКТУРА:	ТЕМАТСКО-РЕМАТСКИ НЕКСУС			
	ТЕМА	РЕМА		
ФУНКЦИОНАЛНО-СИНТАКСИЧКА СТРУКТУРА:	ГРАМАТИЧКИ СУБЈЕКАТ	ПРЕДИКАТ	РЕЦИПРОЧНА ДОПУНА	ФАКУЛТАТИВНА ТРАНСФОРМАТИВНА ДОПУНА
СИНТАКСИЧКА ЈЕДИНИЦА:	Именичка јединица	Лични интранзитивни најчешће рефлексивни једнорекцијски глагол	Именичка јединица	Именичка јединица
ГРАМАТИЧКИ ОБЛИК:	Номинатив	Конгруентни облик	ППК <i>c(a) + инструментал</i>	ППК <i>у + акузатив</i>

	ЕНТИТЕТ ₁ (АГЕНС)	ПРОЦЕС/АКЦИЈА	ЕНТИТЕТ ₂	ЕНТИТЕТ ₃
ОПИС СИТУАЦИЈЕ:	<p>Процес или (вољна) акција (АГЕНСА) којом оба ентитета остварују апстрактан или физички контакт или заједницу (што може имати за последицу настајање новог ентитета₃ као целине, а нестанак ентитета₁ и ентитета₂). В. нап. 1.</p> <p>При томе су процесом или акцијом обухваћена оба ентитета, али се ситуација перспективизује тако да се истакне обухваћеност ентитета₁(= АГЕНСА), или је пак процесом или акцијом примарно обухваћен само ентитет₁(= АГЕНС), док је ентитет₂ обухваћен периферно.</p>			
ОНТОЛОШКИ ТИП РЕФЕРЕНАТА:	Конкретан или апстрактан појам		Конкретан или ап- страктан појам	Конкретан или апстрактан појам
ПРИМЕРИ:	<i>Плава жица Водоник Та партија</i>	<i>се спојила се сјединио се удружила</i>	<i>са црвеном (жицом). с кисеоником с мањим странкама</i>	<i>(у ново једињење). (у велику коалицију).</i>

НАПОМЕНЕ:

- 1) С обзиром на то да највећи дао глагола представља резултат РЕФЛЕКСИВИЗАЦИЈЕ одговарајућих транзитивних глагола (в. Стипчевић 2011), тип ситуације може се означити и као ПРОЦЕС којим су обухваћени неживи ентитети и који се одвија „сам од себе“ (уп. *Водоник се сјединио с кисеоником*), али и као (вољна) АКЦИЈА која укључује људске ентитете (уп. *Одред се спојио с остатком чете*). Овај модел, као и друге моделе који описују рефлексивне глаголе с транзитивним корелатима, треба схватити као врло грубу апроксимацију.
- 2) Поједини глаголи, као што је *везати се*, могу се употребити и с номиналом у ППК за + акузатив, у ком случају је реципрочна интерпретација искључена.

ЛИСТА ГЛАГОЛА:

1. АМАЛГАМИРАТИ СЕ сн. → *стопити се, стапати се*. [ЕЛИ: На челу ове прелепе банде отпадника, чија се животна слика амалгамирала са митском[,] је Беким Фехмиу, велик и већи од живота (...).]
2. АМАЛГАМИСАТИ (СЕ) сн. → в. АМАЛГАМИРАТИ (СЕ). [ЕЛИ: На позорници Малог града сценографија Марине Павловић (...) одлично се уклопила и напосто амалгамисала са зидинама смедеревске Тврђаве.]
3. ВЕЗАТИ СЕ сн. →² (1) *повр.* → (3) *спојити се, спајати се*. – Сад се пустош душе с очајањем веже. *Полић. С Глибајчанима* се везала линија фронта осталих села. *Ђоп.* →² (6.а) *здружи(ва)ти се, зближити се, зближавати се.* →²² (7) *хем. ући, улазити у састав неке твари, материје*. [ЕЛИ: Како онда радикал СНЗ може да се веже са угљеником?]

4. **ВЕЗИВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. према ВЕЗАТИ (СЕ)*. [РСАНУ: Он удари оном стазом, што село са друмом везује.]
5. **ЗАПЕТЉАТИ СЕ** с. →² (1) *везати се, створити ситуацију из које је тешко изићи; довести се у неприлику; станђати се*. – Све би пошло по обичном да се није запетљао са неком од тих белосветских. *Гос. Д.* →² (2) *уплести се, заплести се*. [ЕЛИ: Оставите им довољно простора како би расле и шириле се без да се запетљају са осталим биљкама.]
6. **ЗАПЛЕСТИ СЕ** с. →² (2) *створити се компликованим; постати замршен, нејасан, замрсити се*. [ЕЛИ: Да вас не буни ова дупла роза на задњој слици, она се заплела са листовима гладиола, па се њени не виде (...).]
7. **ЗГЛОБИТИ СЕ**² с. → *спојити се, бити везан зглобом*. – Доњи њезин дио [бедрене кости] сплoштен је и зглобљен са гњатом. *НЧ*.
8. **ИЗЈЕДНАЧИТИ СЕ**² с. →² (2) *постати једно, ујединити се*. – Већ се брда изједначише с тамом, и варош умукну. *Андр. И.* →² (3) *грам. стопити се у једно, асимилирати се*.
9. **ИЗМЕШАТИ СЕ** с. → (1) *бити састављен, помешан с ким (чим)*. – Старац и снаха окренули очи к себи: њихов поглед измијешао се с чежњама. → (2) *ући међу друге људе*. – Измешајмо се с њима! И хајдуди се измешаше с устаницима. *Вес*.
10. **ИЗУКРШТАТИ СЕ** с. → *бити, наћи се у унакрсном положају, преплести се у разним смеровима*. [ЕЛИ: Донели су напредак, изукрштали се са становништвом, асимиловали се, па подухват није успео.]
11. **ИНТЕГРИСАТИ СЕ** сн. → *(из)вршити интеграцију*. [ЕЛИ: Садашњу физиономију Институт за путеве је добио 1972. године када се интегрисао са Заводом за студије и пројектовање путева и мостова „Траса“ (...).]
12. **ИСПРЕПЛЕСТИ СЕ** с. → = **ИСПРЕПЛЕТАТИ СЕ, ИСПРЕПЛИТАТИ СЕ**. *преплести се међусобно или око чега*. [РСАНУ: С египатским питањем испрепле-ло се питање Мореуза.]
13. **ИСПРЕПЛЕТАВАТИ СЕ** н. → *несврш. и уч. према ИСПРЕПЛЕСТИ СЕ*. [Ворци су] се мијешали, испреплетавали ... срасли са брадом. *Мил. В.*
14. **ИСПРЕПЛЕТАТИ СЕ** с. → = **ИСПРЕПЛЕСТИ СЕ**. [РСАНУ: Исочки у двориште, по коме су се испреплетале лозе с осталим гранама. – То је смешан говор у којем су се особине старог македонског дијалекта испреплетале са цртама српског језика.]
15. **ИСПРЕПЛИТАТИ СЕ** с. → = **ИСПРЕПЛЕСТИ СЕ**. – *фиг. С тиме се испреплићу лица другарица, разговор, пољупци и посмијеси*. *Леск. Ј.*
16. **ЛЕГИРАТИ СЕ** сн. → *стопити се, стапати се у легуру*. [РСАНУ: Бакар се врло лако легира с другим металима.]
17. **МЕШАТИ СЕ** н. → (1) *уз. повр.* [РСАНУ: Етиопски океан ... на југу ... се с океаном индијским меша.]
18. **МРСИТИ СЕ** н. → (1) *заплитати се, уплитати се*. [РСАНУ: Валови ноћи мрсе се с мјесечином.]
19. **ОБЈЕДИНИТИ СЕ** с. → *ујединити се, сјединити се, спојити се*. – С њима ће се објединити Подгорска и Азбуковачка чета. *Чол.*
20. **ПЛЕСТИ СЕ** н. →² (3.а) *мешати се, дружити се, везати се с ким*. – Вароа [ју је] плетући се с другим женама. *Мих.*
21. **ПОВЕЗАТИ СЕ** с. → (3) *уз. повр.* [ЕЛК: (...) повезивање Ниша, Београда, Новог Сада и Бањалуке у једну академску мрежу која ће се даље повезати са Солуном, Атином и целим Балканом.]
22. **ПОВЕЗИВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према ПОВЕЗАТИ (СЕ)*. [ЕЛК: Неурони у мозгу повезују се са суседима или цркну што немају контакта.]
23. **ПОМЕШАТИ СЕ** с. → (1) *уз. повр.* – Како ја поћох к њему, помеша се с гомилом, и више га не видех. *Нед.* → (2) *спојити се, удружити се с ким или с чим разновр-ним*. – Масне досетке помешаше се у порти са побожним разговорима и молитвама. Чипл.
24. **ПРЕПЛЕСТИ СЕ** с. → (1) *исплести се, испрекртити се једно с другим*. – [Бројанице] су се преплеле и помијешале са бијелим конопчићем с појаса. *Андр. И.* → (2) *фиг. здружити се, слити се нераскидљиво с чим*. – Значи да се народноде-

- мократска револуција преплела са снажним социјалистичким покретом у земљи.
Пиј.
25. **ПРЕПЛЕТАТИ (СЕ)** н. → = *несврш. и уч. према ПРЕПЛЕСТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Глас (...) се скоро филигрански преплетао са звуком сопран саксофона (...).]
26. **ПРЕПЛИТАТИ (СЕ)** н. → = *ПРЕПЛЕТАТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Пред крај епохе Вардарског стила, (...) почео је да се развија тзв. Моравски стил који се преплитао са Вардарским (...).]
27. **САЈЕДИНИТИ (СЕ)** с. → *в. СЈЕДИНИТИ (СЕ)*. – Многи ... би драговољно били оружје дизали и са својом се браћом сајединили. *Ат.*
28. **САЈУЗИТИ СЕ** с. → *спојити се, удружити се*. – Ово дана се мислимо сајузити са четом ... попа Жарка. *Јакш. Ђ.*
29. **САСТАВИТИ СЕ** с. → *састати се*. – Покадшто се састави по десетину чобана. *Дом.* [ЕЛИ: Јужна Америка се налази између Тихог океана и Атлантског океана. Саставила се (...) са Северном Америком тек недавно у географском смислу.]
30. **САСТАЈАТИ (СЕ)** н. → = *несврш. и уч. према САСТАТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Граница поморског добра (...) започиње у (...) мјесту гдје се жичана ограда састаје са морском обалом.]
31. **САСТАТИ СЕ** с. → (1.б) *сјединити се, спојити се, саставити се*. – У мог дике ... састале се шишке с обрвама. *Леск. М.*
32. **СВЕЗАТИ СЕ** с. → (2) *саставити се, спојити се с нечим*. – Са небом се ова божја стена свеза. *Стан.*
33. **СЈЕДИНИТИ СЕ** с. → (1) *спојити се једно с другим, претворити се у једну целину, ујединити се*. – Мисао да се Босна и Херцеговина сједине са Србијом почела се ширити и у Србији. *Марк. Св.* А мене се сјећа с мржњом и жали што се сјединио са мном. *Крањч. Стј.* → (2) *образовати хемијско једињење, хемијски се спојити*. [ЕЛИ: Када је процес сагоревања комплетно завршен, водоник се сјединио са кисеоником дајући водену пару (...).]
34. **СЈЕДИЊАВАТИ (СЕ)** н. → = *СЈЕДИЊИВАТИ (СЕ)*. *несврш. и уч. према СЈЕДИНИТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: На крају се дода павлака са брашном која се сједињава са чорбом и даје јој густину.]
35. **СЈЕДИЊИВАТИ (СЕ)** н. → = *СЈЕДИЊАВАТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Једна сперматична ћелија се сједињује са јајном ћелијом.]
36. **СЛЕПИТИ СЕ** с. → (а) *чврсто се спојити, саставити чим лепљивим*. → (б) *прилепити се, причврстити се уз нешто, једно уз друго*. – Јовандека ... клону и сав се некако слијепи са земљом. *Топ.*
37. **СЛЕПЉИВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према СЛЕПИТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: На месту додира дође до замрзавања (...) услед чега се сонда чврсто слепљује са капсулом (...).]
38. **СЛИТИ СЕ** с. → (3) *удружити се с киме, стопити се у једну целину, постати део целине*. → (4) *спојити се, саставити се у једну целину, смешавши се преста-ти разликовати се*. – Њене се вруће сузе слише са кћериним. *Мул.*
39. **СЉУБИТИ СЕ** с. → (1) *спојити се, здружити се*. – Срца наша сљубише се најнежнијим свезама. *Шапч.* На југу сљубило се море с плаветним и прозирним небом. *Кум.* → (2) *уз. повр. приљубити се један уз другога*.
40. **СЉУБЉИВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према СЉУБИТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: А могу мислит како би се моје пикантно уље сљубљивало с тим делицијама.]
41. **СМЕШАТИ СЕ** с. → (1.а) *спојити се, здружити се (о нечему разноврсном)*. – Гдје пук вјерује у уроке и машту, ту се смијеша лијечење с гатањем. *Љуб.* Плементво ће се ојачати само ако се здрава крв смијеша с њим. *Нам.* → (1.б) *помешати се једно с другим (о разним јединкама)*. – **фнг.** Срце ме сили да се смијешам са стварима. *Уј.* → (2) *слити се у једно, ући у састав чега*.
42. **СПЕТЉАТИ СЕ** с. → (1) *запетљати се, заплести*. [ЕЛИ: (...) али нисам уопште видео да ми се канап спетљао са његовим.]
43. **СПЛЕСТИ СЕ** с. → (1) *уз. повр. – међусобно се испреплитати, замрсити*. [ЕЛИ: Наши скаути Команчи објаснили су нам да су сада три млада ратника бесмртни, јер ће се њихова коса сплести са преријским травама (...).]

44. **СПОЈИТИ СЕ** с. → уз. повр. – *саставити се, сјединити се; удружити се, ујединити се*. – Немци продрли у Грачац и спојили се са опкољеним усташким гарнизонам. Дед. В.
45. **СПАЈАТИ (СЕ)** с. → *несврш. и уч. према СПОЈИТИ (СЕ)*. [ЕЛК: Операција почиње тако што хирурзи отворе мали део где се кичма спаја са карлицом (...).]
46. **СРАСТИ** с. → (1) *спојити се у једну целину, развијајући се; неразлучиво, чврсто се спојити, везати уопште*. – Опет чврсто на земљу сам стао ко онај што је с њом жилама срастао. Мас. Фиг. Њихове сиве боје срасле су с камњем. Вуј.
47. **СРАСТИ СЕ** с. → (1) *срасти*. – Ал' тај је јунак баш чаровит јер управо се срастао са седлом. Богд. Је ли ти се кењак са земљицом срастао. Вел. → (2) **грам. постати сраслица (4), сложеница. Терм.**
48. **СРАШТАВАТИ (СЕ)** н. → *в. СРАШЋИВАТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Код одраслих [врх грудне кости] обично окоштава и сраштава са тијелом грудне кости.]
49. **СРАШЋИВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према СРАСТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Код извесних паразитских облика тај бич срашћује са хелијском опном (...).]
50. **СТАПАТИ (СЕ)** н. → = *несврш. и уч. према СТОПИТИ (СЕ)*. [ЕЛК: Појединац се у неком мистичном заносу стапао са гомилом и постајао способан за све.]
51. **СТОПИТИ СЕ** с. → (1) *удруживши се, спојити се с ким, створити једну целину*. – Одвоји се по која гомолица, по један и по двојица потрче напред и опет се стопе с великом масом. Ранк. → (2) *сјединити се, саставити се, престати се разликовати (за око), слити се једно са другим, утонути једно у друго*. – Горје се попут сјене ... стопи с обзорјем. Шкроб.
52. **УГРАНАТИ СЕ** с. → *песн. (с нечим) међусобно испреплетати гране*. – Фиг. Те шуме папучке ... су се у мени неодвојиво урачвиле с њим, угранале, слистале, помијешале као те жиле у мени. Зог.
53. **УЈЕДИНИТИ СЕ** с. → (1) *удружити се, сјединити се у једној државној целини; удружити се у сложну целину*. [ЕЛИ: У саопштењу се тврди да се „Бока которска никада формално није ујединила са Црном Гором, већ се ујединила само са Србијом“ (...).]
54. **УЈЕДИЊАВАТИ (СЕ)** н. → = *УЈЕДИЊИВАТИ (СЕ)*. *несврш. и уч. према УЈЕДИНИТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Иако се уједињавала са Хабзбурзима у ранијим вековима против Турака, Србија је ускоро за Беч постала главна препрека (...).]
55. **УЈЕДИЊИВАТИ (СЕ)** н. → = *УЈЕДИЊАВАТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Везикула се креће ка површини хелије, њена мембрана се уједињује са хелијском мембраном (...).]
56. **УКРСТИТИ СЕ**? с. → (1) *стати попреко, један преко другог у облику крста*. – Ту је место где се железна змија са друмом укрстила. Чипл.
57. **УМРСИТИ СЕ**? с. → *испреплетати се, заплести се (о концима, пређи, власима и сл.)*. [ЕЛИ: Мамац мора бити посве нов (...), а суштина свега тога је да се разликује од (...) оних чије ће се струне можда умрсити с њиховим (...).]
58. **УПЕТЉАТИ СЕ** с. → (1) *заплести се, уплести се*. [ЕЛИ: Држао је тубу левом руком кад је отворио главни падобран, који се упетљао са тубом и пошао у спиралу.]
59. **УПЛЕСТИ СЕ** с. → (1) *запетљати се, упетљати се у нешто*. [ЕЛИ: (...) или пустим да се [акваријумско растиње] уплете са пливајућим биљем на површини акваријума.]
60. **ФУЗИОНИРАТИ СЕ** сн. → = *ФУЗИОНИСАТИ СЕ*. *ујединити се, уједињавати се; интегрисати се*. [ЕЛК: Код Драшковића све може, па и да се фузионира са Капичићем (...).]
61. **ФУЗИОНИСАТИ (СЕ)** сн. → = *ФУЗИОНИРАТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: У сезони 2001/02. клуб се фузионише са ФК „Звездара“ (...).]

Према свом значењу, односно према датом дефиницији, овој класи могли би се прикључити и следећи глаголи:

62. **ЗАПЛЕТАТИ СЕ** н. → = *ЗАПЛИТАТИ СЕ*. *несврш. и уч. према ЗАПЛЕСТИ СЕ*.
63. **ЗАПЛИТАТИ СЕ** н. → = *ЗАПЛЕТАТИ СЕ*.
64. **ЗБРКАТИ СЕ**? с. → *измешати се, побркати се; помети се; забунити се*.

65. ЛЕПИТИ СЕ[?] н. → (а) *приањати за што, чврсто се спајати с чим; чврсто се склапати (о очима, капцима).*
66. ПЕТЉАТИ СЕ н. →[?] (1) *упуштати се, мешати се, плести се у што.*
67. ПОИЗМЕШАТИ СЕ с. → *измешати се сви једни с другима.*
68. ПРЕПЛИЊАТИ СЕ н. → в. *ПРЕПЛИТАТИ СЕ.*
69. ПРИКОПЧАТИ СЕ[?] с. → (1) *привезати се уз нешто.* → (2) *повезати се један с другим.*
70. САСТАВЉАТИ (СЕ) н. → *несври. и уч. према САСТАВИТИ (СЕ).*
71. СВЕЗИВАТИ (СЕ) н. → *несври. и уч. према СВЕЗАТИ (СЕ).*
72. СКЕРЕПИТИ СЕ с. → *спојити се, здружити се у кереп (о пловним објектима).*
73. СЛИВАТИ (СЕ) н. → *несври. и уч. према СЛИТИ (СЕ).*
74. СЛОЖИТИ СЕ с. → (1) *скупити се, саставити се, здружити се стварајући какав ред, облик, целину.*
75. СМРСИТИ СЕ с. → *запетљати се, заплести се, доћи, запасти у замршену ситуацију.*
76. СМУЋКАТИ СЕ с. → *смешати се, доћи у стање збрканости.*
77. СПЛЕТАТИ (СЕ) н. → = *СПЛИТАТИ (СЕ). несври. и уч. према СПЛЕСТИ (СЕ).*
78. СПЛЕТАВАТИ (СЕ) н. → *несври. и уч. према СПЛЕСТИ (СЕ).*
79. СПЛИТАТИ (СЕ) н. → = *СПЛЕТАТИ (СЕ).*
80. УМУТИТИ СЕ[?] с. → (1) *смешати се с нечим чинећи једноличну (житку) масу; исп. умуцнути се.*
81. УНАКРСТИТИ (СЕ)[?] с. → в. *УКРСТИТИ (СЕ).*
82. УНАКРШТАТИ (СЕ)[?] н. → *несври. и уч. према УНАКРСТИТИ (СЕ)*
83. УПЛЕТАТИ (СЕ) н. → = *УПЛИТАТИ (СЕ). несври. и уч. према УПЛЕСТИ (СЕ)*
84. УПЛИТАТИ (СЕ) н. → = *УПЛЕТАТИ (СЕ).*
85. ШЉУБИТИ (СЕ) с. → в. *СЉУБИТИ (СЕ).*

3.12. Глаголи типа *изједначити се*

ТАБЕЛА БР. 12

ИНФОРМАТИВНА СТРУКТУРА:	ТЕМАТСКО-РЕМАТСКИ НЕКСУС			
	ТЕМА	РЕМА		
ФУНКЦИОНАЛНО-СИНТАКСИЧКА СТРУКТУРА:	ГРАМАТИЧКИ СУБЈЕКАТ	ПРЕДИКАТ	РЕЦИПРОЧНА ДОПУНА	(ПОСЕБНА ОДРЕДБА КРИТЕРИЈУМА)
СИНТАКСИЧКА ЈЕДИНИЦА:	Именичка јединица	Лични интранзитивни најчешће рефлексивни једнорекцијски глагол	Именичка јединица	Именичка јединица
ГРАМАТИЧКИ ОБЛИК:	Номинатив	Конгруентни облик	ППК с(а) + инструментал	ППК по + локатив; према + локатив; у погледу + генитив итд.

ОПИС СИТУАЦИЈЕ:	ЕНТИТЕТ ₁ (АГЕНС)	ПРОЦЕС/АКЦИЈА	ЕНТИТЕТ ₂	Критеријум
	<p>Процес или (вољна) акција (АГЕНСА) којом оба ентитета постају слични или једнаки, у целини или према неком својству (= критеријуму).</p> <p>При томе су процесом или акцијом обухваћена оба ентитета, али се ситуација перспективизује тако да се истакне обухваћеност ЕНТИТЕТА₁(= АГЕНСА), или је пак процесом или акцијом обухваћен само ЕНТИТЕТ₁(= АГЕНС), док ЕНТИТЕТ₂ фигурише као репер.</p>			
ОНТОЛОШКИ ТИП РЕФЕРЕНАТА:	Конкретан или апстрактан појам		Конкретан или апстрактан појам	
ПРИМЕРИ:	<i>Пера Лаза Мала казаљка Потрошња</i>	<i>се изједначио се изједначио се поравнала се усагласила</i>	<i>с Лазом. с Лазом. с великом (казаљком). с потражњом.</i>	<i>(по висини). (по успеху у школи).</i>

НАПОМЕНЕ:

- 1) И за овај модел важи слична напомена као за претходни (в. т. 3.11, нап. 1). Први пример из горње табеле може се сматрати ПРОЦЕСОМ, други пак (вољном) АКЦИЈОМ.
- 2) Поједини глаголи, као што је *асимиловати се*, могу се реализовати с допуном у беспредлошком дативу (уп. *асимиловати се домаћем живљу*).

ЛИСТА ГЛАГОЛА:

1. **АКРАНИТИ СЕ** н. → **покр. изједначавати се (с ким)**. [РСАНУ: Господа с господом. Право кажу ... није ти, брате, наше да се акранимо с њима.]
2. **АСИМИЛИРАТИ СЕ** → **повр. = АСИМИЛОВАТИ СЕ**. [ЕЛИ: То су у већини Шокици, те мањи дио Буњеваца који се асимилирао са њима.]
3. **АСИМИЛОВАТИ СЕ** сн. → = **АСИМИЛИРАТИ СЕ**. [ЕЛИ: Да би се што брже асимиловао са српским становништвом[,] узео је презиме које је тада било међу најраспрострањенијим (...).]
4. **БАРАБАРИТИ СЕ** н. → **бити једнак, раван с ким, изједначавати се**. – У збору и при соври сједио [је] до владике и барабаро се с ђенералима! *Мат*. Они су далеко од тога да би могли казати да су се барабарили са грандиозним оригиналом. *Цар М*.
5. **ЗГАЂАТИ СЕ**² н. → (3) **фиг. слагати се, подударати се**. – *С Мулом* ми се памет мало згађа, али с тобом не може никако. *Њег*.
6. **ИЗЈЕДНАЧАВАТИ СЕ** с. → = **ИЗЈЕДНАЧИВАТИ СЕ – неврш. и уч. према ИЗЈЕДНАЧИТИ СЕ**. – [РСАНУ: На [земљишту] ... им се и трошење копита изједначавало са порастом. На тај начин њихове копите одржавају природан правилан облик и величину.]
7. **ИЗЈЕДНАЧИТИ СЕ** с. → (1) **постати једнак**. – Доби указ ... да се изједначи са својим друговима који су мање чекали, а више аванзовали. *Срем*. Касније су се главни римски богови потпуно изједначили с грчкима. *Пов. 1*.
8. **ИЗРАВНАВАТИ (СЕ)** н. → **неврш. и уч. према ИЗРАВНАТИ (СЕ)**. [РСАНУ: Газда Јован [би] гњевом плануо, кад би опазио да и она хоће да се истиче и изравнава са Милком.]

9. **ИЗРАВНАТИ СЕ** с. → (1) *постати раван, изједначити се у погледу висине, нивоа и сл.* – Снег, као помаман, завејава стазе и друмове; дубоки јендеци и поточићи изравнаше се са стрмим обалама. *Јакш. Ђ.* → (2) *изједначити се уопште, постати једнак.* – Да се женске раднице изравнају с мушким. *Лалч.* Већ се изравнао с празнином око себе. *Кал.*
10. **ИЗРАВНИТИ СЕ** с. → *изравнати се (1 и 3).* – Корито му се [потоку] беше готово изравнило са ливадама. *Ранк.*
11. **ИЗРАВЊАТИ (СЕ)** с. → *покр. в. ИЗРАВНАТИ (СЕ), ИЗРАВНИТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Укратко – добро очистити од рђе, онда полиестерским гитом тај део лепо попуниш, ишмирглаш да се изравња са остатком (...).]
12. **ЈЕДНАЧИТИ СЕ** н. → (а) *повр.* – Јер с љепобразном Летом једначит се Ниоба стала. *М-И.* →² (б) *бити раван, једнак, коме, чему.* – У томе је он у неку руку једначио се с отроком. *Нов.*
13. **ПОДУДАРАТИ СЕ** н. → *несврш. и уч. према ПОДУДАРИТИ СЕ*. [ЕЛК: Легенда се, наравно, не подудара са објективном стварношћу (...).]
14. **ПОДУДАРИТИ СЕ** н. → *поклопити се, сложити се једно с другим*. [ЕЛК: Ако трка „Кроз Србију“ промени место у календару и не подудари се са „Ђиром“, доћи ћу и идуће године (...).]
15. **ПОЈЕДНАЧИТИ СЕ** с. → *бити, постати раван коме, изравнати се с ким или с ким.* – Један хајдучки гроб ... се сав поједначио са земљом. *К 1959.*
16. **ПОРАВНАВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према ПОРАВНАТИ СЕ*. [ЕЛИ: 2012. године ће бити почетак новог доба, јер тада ће соларни меридијан пролазити галактички екватор и Земља се поравнавати са средиштем галаксије.]
17. **ПОРАВНАТИ СЕ** с. → (2.б) *распоредити се у једнакој равнини с ким, доћи паралелно с ким у једнаку равнину.* – Баталјони првог борбеног реда ... и десно од њих 1. баталјон XX пешадијског пука који је убрзо био успео да се са њима поравна, нападали су на сам Црни врх. *Лаз. М.* Кад се поравнао са нама, као да хтјеле да заустави бицикл. *Чол.*
18. **ПОРАВЊАВАТИ (СЕ), ПОРАВЊИВАТИ (СЕ)** н. → *в. ПОРАВНАВАТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: (...) и тако се календар поравњавао са соларном годином.]
19. **РАВНАТИ СЕ** н. →² (3) *изједначавати се, упоређивати се с ким.* – Јесте смешно кад се оваки људи равнају са Наполеоном. *Јакш. Ђ.*
20. **САОБРАЗИТИ СЕ** с. →² *ускладити се, прилагодити*. [ЕЛИ: Поред тога, и код Срба и Американаца је присутна изузетна оданост породици и својеврсни „каубојски“ менталитет (...) који већина наших интелектуалаца, у свом настојању да се саобрази са европским снобовским салонским круговима, исмева, осуђује и презире.]
21. **СЛИКОВАТИ СЕ** н. → *подударати се у сликовима, римовати се. Терм. 2*. [ЕЛИ: Schlemihl, што се сликује са речима на „yl“ – јеврејског порекла – употребљава се у немачком језику за несрећан, неспретан (...).]
22. **СРАВЊАТИ (СЕ)** н. → *в. СРАВЊИВАТИ СЕ*. – Мислим ... да се варошке госпођице не могу ни сравњавати са госпођицама на селу. *Срем.*
23. **СРАВЊИВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према СРАВНИТИ (СЕ)*
24. **УБАРАБАРИТИ СЕ** с. → *постати с ким барабар, једнак, изједначити се.* – Ја се убарабарих са Смиљаном. Прође много пушкомета док јој проговорих. *Шанч.* Кад нас стиже и са њиме се убарабарисмо, наједном занеме и са нама закорача. *Богдан.*
25. **УГАЂАТИ СЕ** н. → *слагати се, одговарати.* – Пусту тишину ладањску ублажава ... свирка повјетарца ... и чобанских свирала, с којом се лијепо угађају веселе пјесме тежака. *Јурк.*
26. **УЈЕДНАЧИТИ СЕ** с. →^{??} (2) *друштвено, класно се изједначити*. [ЕЛИ: Замесити тесто од наведених састојака, тако да се комадићи маргарина уједначе са брашном, уз толико хладне воде да се уједначи, али да се не лепи.]
27. **УРАВНОТЕЖИТИ СЕ** с. →² *постати срећен, прибран, миран*. [ЕЛИ: Наша далека прошлост као Африканаца, коју никада не смемо заборавити, мора да се уравнотежи са сложеном судбином каква је бити Американац (...).]
28. **УСАГЛАСИТИ СЕ** с. → *доћи у међусобну сагласност, подударност.* – Требало је да ... рад овде почне .. да би се ... историја усагласила са географијом овога тла.

НИН 1960. Нису се могли усагласити ставови двију страна ни у једном једином питању. Вј. 1970.

29. **УСКЛАДИТИ СЕ** с. → уз. повр. *међусобно се довести у склад, сложити се.* – Претходит ће томе дуго и напорно израђивање и изгласавање нових закона да би се радни сектори ускладили са заједницом. ВУС 1971.
30. **ХАРМОНИРАТИ**² сн. → *бити у хармонији, сложити се, слагати се.* – Једва и да опажају призоре који не хармонирају с његовим осећањем. *Прод.* Тај симбол хармонира с диспозицијом онога духа који нам је пјесник хтио да саопћи. *Марј. М.*
31. **ХАРМОНИСАТИ**² сн. → *в. ХАРМОНИРАТИ* – Ђено чисто а снежно лице ... хармонисало је ... са оном ... свежином природе. *Нуш.*

Према свом значењу, односно према датој дефиницији, овој класи могли би се прикључити и следећи глаголи:

32. **СЛАГАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према СЛОЖИТИ (СЕ)*
33. **СЛОЖИТИ СЕ** с. → (2.б) *постићи склад, хармонију, подударност, бити у складу.*
34. **СРАВНИТИ СЕ** с. → **упоредити се.*
35. **УЈЕДИНИТИ [СЕ]**¹ →² (3) *безл. необ. изједначити се.*
36. **УЈЕДИНИТИ СЕ**² с. →² (2) *изједначити се, слити се.*
37. **УЈЕДИЊИВАТИ СЕ** н. → = *УЈЕДИЊАВАТИ (СЕ).*
38. **УЈЕДНАЧАВАТИ (СЕ)** н. → = *УЈЕДНАЧИВАТИ (СЕ). несврш. и уч. према УЈЕДНАЧИТИ (СЕ).*
39. **УРАВНОТЕЖАВАТИ (СЕ)** н. → = *УРАВНОТЕЖИВАТИ (СЕ). несврш. и уч. према УРАВНОТЕЖИТИ (СЕ).*
40. **УРАВНОТЕЖИВАТИ (СЕ)** н. → = *УРАВНОТЕЖАВАТИ (СЕ).*
41. **УСАГЛАШАВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према УСАГЛАСИТИ (СЕ).*
42. **УСКЛАЂИВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према УСКЛАДИТИ (СЕ).*
43. **УСУГЛАСИТИ (СЕ)** н. → *усагласити (се).*

3.13. Транзитивни реципрочни глаголи

Транзитивних реципрочних глагола има врло мало.

Један број њих се може тумачити као „аналитички предикат“⁴, односно конструкције с њима посматрати као феномен где долази „до потпуног или делимичног губљења слободних синтаксичких веза и до стварања лексикализованих конструкција односно конструкција које су по форми синтаксичке, а по семантици лексемске“ (Гортан-Премк 1971: 31). У такве случајеве улазе глаголи (и конструкције) као што су *делити мекдан с неким, склопити уговор с неким, повести парницу с неким, свезати мир с неким* итд. Код многих је пак реципрочност врло проблематична – уп. *Пера је поделио свој сендвич с Лазом ≠ Лаза је поделио свој сендвич с Пером.*

У наставку дајемо њихову илустративну листу, без претензија ка исцрпности.

ЛИСТА ГЛАГОЛА:

1. **ЗАМЕНИТИ** с. →² (1) *извршити замену, променити, узети што место чега другог.* [ЕЛИ: – Онда сам се досетио и заменио униформу с колегом.]
2. **ЗАМЕЊИВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према ЗАМЕНИТИ (СЕ).*
3. **ИЗМЕНИТИ** с. → (4.а) *дати једно и примити у замену друго, заменити; погрешно или намерно узети туђу ствар уместо своје: ~ шешире.* → (4.б) *фиг. од-*

- говорити на какву радњу или какав поступак једнаком или сличном радњом или поступком: ~ поздеде, ~ поклоне, ~ дарове.* [РСАНУ: Имао је ... доста прилике ... да с њом измијењи многи ватрени поглед.]
4. **ИЗМЕЊАТИ** сн. → (1) **сврш. изменити.** [РСАНУ: Гушанац-Алија, крцалијски старешина, побрати се и измења поклоне с Карађорђем.]
 5. **ИЗМЕЊИВАТИ** н. → *несврш. и уч. према ИЗМЕНИТИ.* [РСАНУ: Рече му Ана Павловна измјењујући уплашено погледе с теткицом.]
 6. **ПОДЕЛИТИ** с. → (2.б) *учествовати, суделовати с ким у чему.* – Са сиромахом бих и задњи капут подијелио. *Бен.* → (4) *искусити, осетити исто што и други, проживети нешто заједно с ким.* – Горку вашу тугу поделићу с вама. *Змај.* Једина [је] њезина утјеха у ... несрећи што је кнегињаца допустила да је подијели с њом. *Краљч. Стј.*
 7. **РАЗМЕНИТИ** с. → (1) *извршити размену (1), заменити, трампити једну ствар за другу.* – Могла би ... да са њом размениш ствари које си синоћ добила. *Макс.* → (2.а) *послати, упутити кога или што, обратити се коме уз једнак поступак друге стране: ~ амбасадоре, ~ писма, ~ честитке, ~ здравице.* → (2.б) *изложити што, објаснити свој став и саслушати такво излагање других учесника у разговору: ~ мисли, ~ искуства.*
 8. **РАЗМЕЊАТИ (СЕ)** с. → *в. РАЗМЕНИТИ (СЕ).*
 9. **РАЗМЕЊИВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према РАЗМЕНИТИ (СЕ).*
 10. **РАСПРАВИТИ** с. → (1) *објаснити, претрести, размотрити; решити (спор).* – Одустај док ту ствар мирно ... не расправимо с бискупом. *Шен.*
 11. **РАСПРАВЉАТИ** н. → (1) *несврш. и уч. према РАСПРАВИТИ.*
 12. **РАШЧИСТИТИ** с. → (2) *разјаснити, расправити.* – [ЕЛК: Већ пуне три године (...) нудимо Ђукановићевој коалицији да то рашчисти с владом.]
 13. **РАШЧИШЋАВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према РАШЧИСТИТИ (СЕ).*
 14. **САПОТПИСАТИ** с. → = **СУПОТПИСАТИ.** *ставити свој потпис поред нечијег.*
 15. **САПОТПИСИВАТИ** н. → *несврш. и уч. према САПОТПИСАТИ.*
 16. **СВЕЗАТИ** с. → (10) *успоставити неки однос; уговорити, закључити.* – Кнез це-тињски мир с Турском свеза. *Март.* Треба неко ко ће с пашом свезати пријатељство. *Миљ.*
 17. **СВЕЗИВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према СВЕЗАТИ (СЕ).*
 18. **СКЛОПИТИ** с. → (3.б) *начинити, закључити (уговор, мир и сл.), углавити, уговорити.* – Посланици султанови склопе мир ... с Русима. *Том.* Црногорска влада склопила је уговор с неким италијанским друштвом. *Пол. 1950.*
 19. **СУПОТПИСАТИ** с. → = **САПОТПИСАТИ.** *ставити свој потпис поред нечијег.*
 20. **СУПОТПИСИВАТИ** н. → *несврш. и уч. према СУПОТПИСАТИ.* – Ја супотпи-сујем с вама све што сте потписали у своме отвореном писму! *Крл.*
 21. **ТРАМПИТИ** сн. → (из)вршити *трампу, разменити, размењивати.* [ЕЛИ: У јану-ару ове године, он је „голф“ трампио са Веселином Вучељићем за „форд ескорт“.]
 22. **ТРАМПЉАВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према ТРАМПИТИ (СЕ).*
 23. **УГАЂАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према УГОДИТИ (СЕ).*
 24. **УГОВАРАТИ** н. → *несврш. и уч. према УГОВОРТИТИ.*
 25. **УГОВОРТИТИ** с. → *споразумно одредити, договорити се, утврдити, углавити.* [ЕЛК: Господо, кроз двадесет минута истећи ће рок који смо уговорили са господи-ном Фогом.]
 26. **УГОДИТИ** с. → (8) *погодити се, споразумети се, уговорити.*
 27. **УРЕДИТИ** с. →² (2.б) *намирити, измирити, исплатити (рачун, дуг и сл.).* [ЕЛК: Одмах дотрчао „наш човек“ и на српском рекао да(,) ако хоће(,) он ће да уреди с келнерицом.]
 28. **УТАНАЧИТИ** с. → (1) *договорно утврдити у појединостама, тачно одредити споразумом, уговором, договорити се, уговорити.* [ЕЛК: Уследио је с њихове стране телефонски разговор са мном, и са директоровом секретарицом утаничила сам боју и квалитет наруџбине.]

29. УТВРДИТИ с. → (4.а) *споразумети се, договорити се о нечему, уговорити*. [ЕЛИ: Нашу пак границу, коју смо споразумно утврдили са Есад-пањом чувајте нашом војском (...).]
30. УТВРЂИВАТИ (СЕ) с. → *несврш. и уч. према УТВРДИТИ (СЕ)*.

3.14. Остали реципрочни глаголи

Следи листа глагола који се не дају лако сврстати у хомогене класе, или којих пак има сувише мало да бисмо за њих конструисали засебне моделе. На зачељу листе налазе се реципрочни глаголи с транзитивном паралелом – осим што означавају „заједничку акцију или активност два учесника“, супротнoг смера, они међусобно имају мало тога заједничког.

1. ГОНИТИ СЕ н. → (5) *парити се, Деан. Рј.*
2. КОПУЛИРАТИ сн. → (*из*)*вршити копулацију.*
3. ПАРИТИ СЕ н. → *састављати се, спајати се (о мушјаку и женки) ради оплођења*. [ЕЛК: ... улазили су у дворишта и питали сељаке да ли су видели бикове како се паре с кобилама (...).]
4. ПРЧИТИ СЕ² с. → (3) *парити се, спаривати се (о животињама). Деан. Рј.*
5. СПАВАТИ н. → (2) (*с киме*) *имати сексуалне односе (с киме)*. – Ја сам први пут спавао са женом када сам навршио двадесет и седму годину. *Крл.*
6. СПАРИВАТИ (СЕ) н. → *несврш. и уч. према СПАРИТИ (СЕ)*.
7. СПАРИТИ СЕ с. → *уз. повр.* [ЕЛИ: Имам кују бигла која се непланирано спарила са луталицом.]
8. СРЕПИТИ СЕ с. → *вулг.спарити се (за пса)*.
9. ТЕЋИ СЕ² н. → *покр.парити се, спаривати се (о кози и овци). Вук Рј.*
10. ТУЈАТИ СЕ² н. → *парити се, газити се (о журкама, тукама)*.

* * *

11. БАРАТАТИ н. → (3) *имати посла, петљати, шуровати (с ким)*. – Залазио брат Адам дан на дан у град господи, а с господом је радо баратао. *Торд.* Док сте ви гутали граматике ... ја сам кшефтовао очевим сеном и баратао с кочијашима. *Петр. В.*
12. ПОСЛОВАТИ н. →² *вршити послове, бавити се послом*. – С њим су се познавали и пословали сви сточарски трговци и претрглије у срезу. *Ђод.*
13. ТРГОВАТИ н. →² (1) *бавити се трговином, куповати и продавати у циљу зараде, водити трговину*. – [У кафану] свраћају и они крупни трговци што тргују с Бечом и Цариградом. *Срем.* Свећеници [су] трговали с нама замјеном робе. *Креш.*
14. ШУРОВАТИ н. → *тајно се договарати и радити с неким (обично што рђаво или забрањено)*. – Шурује и пријатељује с људима на које мора јавна полиција пазити. *Ђал.* Мош' ти с учитељем да шурујеш колико 'оћеш, ал' народ неће твој бунт и твоје заврзламе. *Рад. Д.*

* * *

15. БЛИЗАКАТИ СЕ² н. → *покр. називати се сродником, рођакати се; односити се сроднички*.
16. ЗДРАВИТИ СЕ н. → *уз. повр. према ЗДРАВИТИ (I)*. – Полицајац је ... прецоњао ... сву ноћ, пио је с њима, здравио се. *Јаки. Ђ.* Са сваким се здравио и показивао своје ... доброћудне очи. *Куш.*
17. КУМАТИ СЕ² н. → *уз. повр. поздрављати се с ким називајући се кумом*. [РСА-НУ: Кума се са Малешићима.]
18. МИРБОЖАТИ СЕ, МИРБОЖИТИ СЕ сн. → *љубити се на Божић говорећи једно другом: мир божеји!*. – Бојао се ... да се не би морао, по обичају, мирбожити с њиме. *Ђор.*
19. ОПРАШТАТИ (СЕ) н. → *несврш. и уч. према ОПРОСТИТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Опраштао се са свима, а онда пришао Селми (...).]

20. **ОПРОСТИТИ СЕ** с. → (1) *поздравити се при растанку (приликом одласка или пред смрт)*. [ЕЛК: Елвира и Лонсето се са сузама опростише са мном.]
21. **ПОЗДРАВИТИ СЕ** с. → (2) уз. повр. *изменити међу собом поздраве при састанку, сусрету или растанку*. – Девојка се поздрави с родом и другарицама. *Вес*.
22. **ПОЗДРАВЉАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према ПОЗДРАВИТИ (СЕ)*. [ЕЛП: На Славији су се демонстранти већ поздрављали са специјалцима (...).]
23. **ПОМИРБОЖИТИ СЕ?** с. → *етн. покр. пољубити се на Божић говорећи једно другом: мир божеји!*
24. **ПРАШТАТИ СЕ** н. → (1) *растајати се с ким, поздрављајући се при растанку*. – Кад се праштао с нама, плакао је и љубио се са свима, као да је предвиђао да се више нећемо видети. *Ранк*.
25. **ПРИЈАТЕЉАТИ СЕ, ПРИЈАТЕЉАШИТИ СЕ** н. → *говорити један другоме „пријатељ“*. *Вук Рј*.
26. **ПРИКАТИ СЕ?** н. → *називати кога „приком“, пријатељити се*.
27. **РАСТАТИ СЕ** с. → (1.6) *поздравити се на растанку, опростити се*. – Пристојност захтијеваше да не одем не растанувши се с њоме. *Леск. Ј*.
28. **РОЂАКАТИ СЕ** н. → уз. повр. *узјамно се називати рођаком*.
29. **СВОЈАКАТИ СЕ** н. → уз. повр. *сматрати једно друго својтом, родбином*.
30. **СВОЈАТАТИ СЕ** н. → *својакати (се)*.
31. **СВОЈАЧИТИ (СЕ)** н. → *в. СВОЈАКАТИ (СЕ)*. *Вук Рј*.
32. **СВОЈТАТИ СЕ** н. → *својакати се*. *Рј. А*.
33. **ТИКАТИ СЕ** н. → уз. повр. *говорити један другом „ти“*. – Тикао сам се са људима који су ми могли бити очеви. *Уск*. [Николу је] сва грофовска породица сматрала за свога и тикала се с њим. *Том*.
34. **УПИТАТИ СЕ** с. → (2) уз. повр. *(често са додатком: за (јуначко) здравље) питати један другог за здравље, поздравити се*. – Пурко се ... упита за здравље са Ђебом, Срданом ... и осталима. *Глиш*. Сока приђе да се упита са Рајком. *Андр. И*.
35. **УПИТИВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према УПИТАТИ (СЕ)*. – Никада и ни с ким не упитиваше се за ... здравље. *Јаки. Ђ*.
36. **ХАЛАЛИТИ СЕ** сн. → уз. повр. *поздравити се, поздрављати се, опростити се, опраштати се на растанку; опростити једно другом*. – Дела ти халали се с људима, па да идемо. *Лаз. Л*. Кад се халалише с родбином, кренуше некако пред акшам. *Куш*.
37. **ХАЛАЉИВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према ХАЛАЛИТИ (СЕ)*.
- * * *
38. **ИЗРУКОВАТИ СЕ** с. → *завршити руковање; руковати се са више особа*. – Изруковавши се с њиме узне без околишања износити што му је мало прије саопћио мршави господин. *Цар. Е*. Пошто је оставила обрамиче, она се слободно и мушки изрукова са свима. *Лал*.
39. **ПОРУКОВАТИ СЕ** с. → *пружити и стиснути један другоме руку*. – Протегнуто енергично крста и ноге, па се добростиво поруковасмо с домаћиним. *Кол*.
40. **ПОРУЧИТИ СЕ** с. → *покр. руковати се*. – Дјевојка се поручи с њим, оде до врела и зграби воде. *Тур*.
41. **РУКОВАТИ СЕ** сн. → (а) *пруживши један другоме руку, стегнути их, стезати их у знак поздрава. фиг. бити у пријатељским односима, друговати*. – Дужност вам је да се сваки пут рукујете са што више особа. *Бен. фиг*. По руку с' злбом пакост путује, с њима се завист братски рукује. *Јаки. Ђ*. → (б) *пруживши један другоме руку, стегнути их, стезати их у знак обећања, давања речи, погодбе и сл.*
42. **РУЧИТИ СЕ** н. → (1) *руковати се*. – Приђе равно господару и ручи се с њиме. *Тин*. Остала [је] клечећи, заборавивши се ручити са свећеником. *Божић*.
43. **УЗРУКОВАТИ СЕ** с. → *завршити руковање, изруковати се*. – Узруковаше се са мном и пођоше. *Лал*.
44. **УЛАКТИТИ СЕ** с. → (с ким) – *узети се под руку*. *Бак. Реч*.

* * *

45. **КЛАДИТИ СЕ** н. → (а) *уговорати о(н)кладу (о што, у што, на што) и одређивати њезину цену*. [ЕЛИ: Човек се кладио са пријатељем, изгубио је, и морао је да плати (...)]
46. **ОКЛАДИТИ СЕ** с. → = **ОПКЛАДИТИ СЕ**. *уговорити, склопити окладу*. – Има сто ока, смео бих се окладити! *Јаки. Ђ*. Мајка се окладила да се ти нећеш љутити. *Ќум*.
47. **ОПКЛАДИТИ СЕ** с. → = **ОКЛАДИТИ СЕ**. – Краљ се ... опкладио с њим у шест арапских коња. *Панд*.
48. **ОПКЛАЂАТИ СЕ** н. → *несврш. и уч. према ОПКЛАДИТИ СЕ*. *Вук Рј*.

* * *

49. **КОНЗУЛТИРАТИ СЕ** н. → уз. повр. – Подуже се с њим консултирао. *Божих*.
50. **КОНСУЛТИРАТИ СЕ** н. → уз. повр.
51. **КОНСУЛТОВАТИ (СЕ)** н. → = **КОНЗУЛТИРАТИ (СЕ)**.
52. **ПОСАВЕТОВАТИ СЕ** с. → (с ким) *питати за савет (кога), саветовати се међусобно*. [ЕЛК: Лекар је препоручио Харолду да се посаветује са психијатром.]
53. **САВЕТОВАТИ СЕ** сн. → *заједнички размотрити, претресати нешто, направљати о нечему, договарати се, већати; тражити савет од кога*. – Франкопан ... се неколико дана савјетује с вијећницима. *Нех*.
54. **СВЕТОВАТИ (СЕ)** н. → *саветовати (се)*.
55. **СЕТОВАТИ СЕ** н. → *повр*.

* * *

56. **СПОРАЗУМЕТИ СЕ** с. → (2) *постићи разумевање*. – Сваки народни просветитељ треба да зна двоје: чему ће учити народ и како ће се с њим најбоље споразумети. *Прод*. Настојало [дијете] да се с њиме споразумије кретњама своје главнице и ручице. *Леск. Ј*
57. **СПОРАЗУМЕВАТИ СЕ** н. → *несврш. и уч. према СПОРАЗУМЕТИ СЕ*.
58. **РАЗУМЕТИ СЕ** сн. → (2.а) *схватити, схватати један другог; ускладити или имати усклађене односе с неким*. – Доста је било да једно друго погледа па да се разумеју. *Јаки. Ђ*. Никако да се већ разумије са сеоским момчићима. *Тип*. → (2.б) *уз повр. према РАЗУМЕТИ (3): добро се разумеју у браку*.
59. **ОБАВЕСТИТИ СЕ** с. → (2) *споразумети се, објаснити се*. – Изађе преда њ нека пегава Швабица, с којом се није могао никако обавестити. *Срем*.

* * *

60. **ЗАМЕНИТИ СЕ** с. → (1) уз. повр. *учинити међусобно замену, разменити се*.
61. **МЕНИТИ СЕ** н. → уз. повр. *в. МЕЊАТИ СЕ*.
62. **МЕНОВАТИ СЕ** н. → покр.уз. повр. *в. МЕЊАТИ СЕ (3)*.
63. **МЕЊАТИ СЕ** сн. → (3.а) уз. повр. (чиме) *да(ва)ти (што) за други предмет исте врсте*. – Нећу се са Турчином мијењати капама, а још мање коњем и оружјем. *Вујач*. → (3.б) уз. повр. *међусобно размењвати место, положај*. – Ни с царем се не бих мењао. *Змај*.
64. **ОДМЕНИТИ СЕ**² с. → уз. повр. *заменити, сменити један другог на каквој дужности, каквој послу и сл.*
65. **ОДМЕЊИВАТИ СЕ** н. → (1) уз. повр. *несврш. и уч. према ОДМЕНИТИ СЕ*.
66. **РАЗМЕНИТИ СЕ** с. → уз. повр. *извршити с ким размену чега, трампити се; променити с ким места, улоге, заменити се*. – Не бих се разменио са њим. *Р-К Реч*.
67. **РАЗМЕНИТИ СЕ** с. → уз. повр. *извршити с ким размену чега, трампити се; променити с ким места, улоге, заменити се*. – Размишља како би било да се размени с њом: да узме он ужину, а њој да торбу са ексерима. *Макс*. Не бих се разменио са њим. *Р-К Реч*.
68. **РАЗМЕЊАТИ (СЕ)** с. → *в. РАЗМЕНИТИ (СЕ)*.
69. **РАЗМЕЊИВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према РАЗМЕНИТИ (СЕ)*.
70. **ТРАМПИТИ СЕ** сн. → *извршити међусобно трампу*. – Мислим већ неколико дана: како да се трампим с Ивановом ... *Вес*.
71. **ТРАМПЉАВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према ТРАМПИТИ (СЕ)*.

* * *

72. **СЕЋИ СЕ** с. → (1) уз. повр. *налазити се у унакрсном положају, укртитати се*. [ЕЛИ: То је улица која се сече са Улицом Лазе Телечког.]
 73. **УКРСТИТИ СЕ** с. → (1) *стати попреко, један преко другог у облику крста*. – Ту је место где се железна змија са друмом укрстила. *Чипл*.
 74. **КРИЖАТИ СЕ** н. → (2) *сећи се, укртитати се*.

* * *

75. **АЛТЕРНИРАТИ** сн. → (б) *непрел. наизменично наступати*. [ЕЛИ: У језику „Певача“ темпорални генитив алтернира с темпоралним акузативом, а стиче се утисак да је употреба акузатива нешто обичнија.]
 76. **КОНТРАСТИРАТИ** н. → *чинити, стварати контраст*. – Озбиљности сцене ... одговара колорит у којем контрастира фина бјелоћа чипкастих оковратника ... са црним баршуном талара. *Бат*.
 77. **КОРЕСПОНДИРАТИ** н. → (2) *слагати, подударати се (с ким, у чему)*. [ЕЛК: Тај програм је порпуно кореспондирао са идејом Народне странке (...).]
 78. **ОДМЕЊИВАТИ СЕ** н. → (2) *смењивати се узајамно с чим другим, измењивати се*. – Има очи у којима се чудно одмењује тама са сијањем. *Сек*.
 79. **РОКИРАТИ СЕ**[?] сн. → *фиг. преместити се, премештати се, заменити, замењивати положај, померити се, померати се*.
 80. **РОТИРАТИ СЕ** с. → *ротирати (1б, 2)*. [ЕЛИ: Очигледни изостанак ротације је, наравно, кршење Повеље, али и уколико би се двојица министара сада ротирала са заменицима из Црне Горе, не само да би поново била прекршена одредба (...), већ и одредба према којој та два министра не смеју да буду из исте чланице (...).]
 81. **РОТИРАТИ**[?] сн. → (2) *фиг. вртети се у круг; променити, мењати положај, место с другим*.
 82. **СМЕЊИВАТИ (СЕ)** н. →[?] *несврш. и уч. према СМЕНИТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Пљусак се смењивао с градом.]

* * *

83. **БОЦКАТИ СЕ** н. → (2) *фиг. задиркивати се*.
 84. **ВИЈАТИ СЕ** н. → (1) уз. повр. [РСАНУ: Овај се с љаволима виј’о.]
 85. **ВИТЛАТИ СЕ** н. → (5.а) уз. повр. *јурити један другог*. → (5.б) уз. повр. *прогањати један другог*. [ЕЛИ: Мене не занима да се витлам са мојом браћом (...).]
 86. **ВИТЉАТИ (СЕ)** н. → *покр. в. ВИТЛАТИ (СЕ)*.
 87. **ГАЋАТИ СЕ** н. → (2) уз. повр. *према ГАЋАТИ (2)*.
 88. **ГАЊАТИ СЕ** н. → *несврш. према ГОНИТИ СЕ*.
 89. **ГЛЕДАТИ СЕ** н. → (1.а) уз. повр. *према ГЛЕДАТИ*.
 90. **ГОНИТИ СЕ** н. → (1.а) *јурити један за другим*.
 91. **ГОЊАТИ СЕ** н. → *в. ГАЊАТИ СЕ, ГОНИТИ СЕ*.
 92. **ДОПУЊАВАТИ СЕ**[?] н. → уз. повр. [ЕЛИ: Кафана је само за душу и лепо се допуњава са цвећаром.]
 93. **ДОПУЊИВАТИ СЕ** н. → уз. повр. – Ви ћете у њој открити складне мисли које се допуњују једне с другим. *Скерл*
 94. **ЗАДЕВАТИ СЕ** н. → (2) уз. повр. *задиркивати, пецкати један другог*.
 95. **ЗАДИРКИВАТИ СЕ** н. → уз. повр. – Момци се задиркују с девојкама, гађају комушкама и ћеретају. *Дом*.
 96. **ЗАФРКАВАТИ СЕ** н. → *вulg. уз. повр. шалити се подваљујући један другом, шегачити се*. [ЕЛИ: Има оних који иду због пива (...), и оних који просто иду да се зафркавају са друштвом.]
 97. **ЗГАЊАТИ СЕ** н. → (2) уз. повр.
 98. **ЈУРИТИ СЕ** н. → уз. повр. *гонити се, натеривати се, безуспешно ићи један за другим*. [ЕЛИ: Немам намеру да се јурим са човеком од кога сам га узео (...).]
 99. **МЕРИТИ СЕ**[?] н. → (2) уз. повр. *од МЕРИТИ (2б)*.
 100. **МЕРКАТИ СЕ** н. → уз. повр.

101. **ОДМЕРАВАТИ** (СЕ) н. → = **ОДМЕРИВАТИ** (СЕ) – *несврш. и уч. према ОДМЕРИТИ (СЕ).*
102. **ОДМЕРАТИ** (СЕ) н. → *в.* **ОДМЕРАВАТИ** (СЕ).
103. **ОДМЕРИТИ** СЕ с. → (1) уз. повр. *пажљиво, строго погледати један другог.*
104. **ОМЕРИТИ** СЕ с. → уз. повр. *узајамно испробати снагу, одмерити се.*
105. **ОМИРИСАТИ** СЕ с. → уз. повр. – *одмерити једно друго миришући, њушећи, оњушити се.*
106. **ОЊУШИТИ** СЕ с. → уз. повр. *једно друго њухом осетити, омирисати се.*
107. **ПЕЦКАТИ** СЕ н. → уз. повр. *боцкати се, заједати, задиркивати један другог.*
108. **ПЉУВАТИ** СЕ н. → уз. повр. – Ту скоро видела [је] ... како се у чарапама ... као дериште пљувала преко сокака с мушкарчићима – а сада се све то удало. *Срем.*
109. **ПОГЛЕДАТИ** СЕ н. → уз. повр.
110. **ПОГЛЕДАТИ** СЕ с. → уз. повр.
111. **ПОГОНИТИ** СЕ н. → (1) уз. повр. *гонити, терати један другог.*
112. **ПОДГОНИТИ** СЕ н. → уз. повр. *гонити се борећи се један с другим.*
113. **ПОЛАЗИТИ** СЕ с. → *посећивати се.* – Морам [вам] рећи да се нисам ни с ким у сусједству полазила. *Шен.*
114. **ПОТЕРАТИ** СЕ с. → (1) уз. повр. *почети гонити један другог.*
115. **ПРЕГАЊАТИ** СЕ н. → (1) уз. повр. *гонити једно другог.*
116. **РОБИТИ** СЕ н. → уз. повр. *робити, пљачкати један другог.* – С Турцима смо вјеру уфатили да се с њима нигда не робимо. *НП Вук.*
117. **ТРАЖИТИ** СЕ⁷ н. → уз. повр. *тражити један другог.*
118. **ТУЖАКАТИ** СЕ н. → (3) уз. повр. *често тужити, оптуживати један другог.*
Р-К Реч.
119. **ЧИКАТИ** СЕ⁷ н. → (1) уз. повр. *изазивати један другог.*

ЛЕКСИКОГРАФСКИ ИЗВОРИ:

- РМС:** *Речник српскохрватскога књижевног језика*, I–VI, Нови Сад (–Загреб): Матица српска (– Матица хрватска), 1967–1976.
- РСАНУ:** *Речник српскохрватског књижевног и народног језика*, I–XVIII, Београд: САНУ, 1959–2010.

ЛИТЕРАТУРА

- Антонић 2005:** Ивана Антонић, „Синтакса и семантика падежа“, [у књизи] Предраг Пипер и др., *Синтакса савременог српског језика – Проста реченица* (ред. М. Ивић), Београд: Институт за српски језик САНУ – Београдска књига – Матица српска, 119–300.
- Васић 1998:** Вера Васић, „Синтаксичка кореференцијалност“, *Јужнословенски филолог*, LIV, 79–86.
- Гивон 1990:** Talmy Givón, *Syntax: A Functional-Typological Introduction (Volume II)*, Amsterdam: John Benjamins.
- Гортан-Премк 1971:** Даринка Гортан-Премк, *Акузативне синтагме без предлога у српскохрватском језику*, Београд: Институт за српскохрватски језик.

- Дамљановић 1992–1993:** Дара Дамљановић, „Семантичко-синтаксички типови реципрочних глагола у руском и српском језику“, *Живи језици*, XXXIV–XXXV/1–4, 89–97.
- Ивић 1954:** Милка Ивић, *Значења српскохрватског инструментала и њихов развој (синтаксичко-семантичка студија)*, Београд: Научна књига.
- Ивић 1961–1962:** „Један проблем словенске синтагматике осветљен трансформационом методом“, *Јужнословенски филолог*, XXV, 137–151.
- Кениг/Гаст (ур.) 2008:** Ekkehard König & Volker Gast (Eds.), *Reciprocals and reflexives: theoretical and typological explorations*, Berlin – New York: Mouton de Gruyter.
- Миличевић/Радојевић 2011:** Маја Миличевић и Драгана Радојевић, „Декаузативни и аутоказуативни реципрочни предикати у српском и италијанском језику“, *Анали Филолошког факултета*, 23/2, 183–205.
- Миличевић 2011:** Маја Миличевић, „Реципрочни глаголи и глаголски вид у српском језику“, *Научни састанак слависта у Вукове дане*, 40/1, 185–196.
- Недјалков (ур.) 2007:** V. P. Nedjalkov (ed.), *Reciprocal constructions*, Amsterdam: John Benjamins.
- Недјалков 2007:** V. P. Nedjalkov, „Overview of the research. Definitions of terms, framework, and related issues“, [у књизи] Недјалков (ур.) 2007, 3–114.
- Петровић 2000:** Владислава Петровић, „О предлошком објекту у српском језику“, *Зборник Матице српске за филологију и лингвистику*, XLIII, 437–445.
- Пецо/Станојчић (ред. и ур.) 1972:** Asim Peco, Živojin Stanojčić (redaktori i urednici), *Enciklopedijski rečnik Mozaik znanja, I: Srpskohrvatski jezik*, Beograd: Interpres.
- Пипер 1986:** Предраг Пипер, „Реципрочност и рефлексивност у словенским језицима“, *Јужнословенски филолог*, XLII, 9–20.
- Пипер 2005:** Предраг Пипер, „Семантичке категорије у простој реченици: синтаксичка семантика“, [у књизи] Предраг Пипер и др., *Синтакса савременога српског језика – Проста реченица* (ред. М. Ивић), Београд: Институт за српски језик САНУ – Београдска књига – Матица српска, 575–982.
- Поповић 2003:** Љубомир Поповић, „Хетерофункционална координација“, *Књижевност и језик*, L/1–3, 1–54.
- Станојчић/Поповић 2011:** Живојин Станојчић и Љубомир Поповић, *Грамматика српскога језика*, Београд: Завод за уџбенике.
- Стевановић 1989:** Михаило Стевановић, *Савремени српскохрватски језик II. Синтакса*, Београд: Научна књига.
- Стипчевић 2010а:** Балша Стипчевић, „Глаголи с рекцијском допуном у беспредлошком инструменталу и њихови реченични модели“, *Научни састанак слависта у Вукове дане*, 39/3, 175–254.
- Стипчевић 2010б:** Балша Стипчевић, „О конструкцијама типа *почети с нечим*, *завршити с нечим*, *одуговлачити с нечим*“, *Српски језик*, XV, 703–718.

Стипчевић 2011: Балша Стипчевић, „Транзитивни глаголи с два објекта у социјативном односу“, *Научни састанак слависта у Вукове дане*, 40/3, 153–181.

Хрват 1992: Смиља Хрват, „Реципрочни глаголи у српскохрватском и немачком језику“, *Анали Филолошког факултета*, 19, 67–72.

Balša Stipčević

RECIPROCAL VERBS WITH COMITATIVE INSTRUMENTAL

Summary

In this paper the author surveys the inventory of Serbian reciprocal verbs which can be used with comitative noun phrase marked by instrumental with preposition *s(a)* (“with”). Their syntactic and semantic properties are examined and multi-layered clausal models are construed.